

**Universidad Tecnológica
Latinoamericana en Línea**

**FORTALECIMIENTO DE LA MOTIVACIÓN Y APROPIACIÓN DE
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SOBRE EL CAFÉ: PROPUESTA TECNOLÓGICA
EDUCATIVA EN LA ESCUELA NARIÑENSE COLOMBIANA**

TESIS

PARA OPTAR POR EL GRADO DE
DOCTOR EN EDUCACIÓN

PRESENTA

GEOVANNY ALEXANDER ABAUNZA

TUTOR PRINCIPAL

DRA. MARIANA MORA ORTÍZ

CAMPO DISCIPLINAR: EDUCACIÓN

ÁREA: EDUCACIÓN Y DOCENCIA

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE

MIEMBROS DEL JURADO

DRA. ANA LUISA CALVILLO VÁZQUEZ

DRA. ROSARIO VILLANUEVA

DRA. KARLA VARELAS ROJANO

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LATINOAMÉRICA EN LÍNEA, MÉXICO
INSTITUCIÓN RECONOCIDA DE ALTA CALIDAD POR LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA DE MÉXICO MEDIANTE EL ACUERDO 17/11/17 (FIMPES)
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS RVOE SEP 20181989
PLAN DE ESTUDIOS: DOCTORADO EN EDUCACIÓN**

CIUDAD DE MÉXICO, 23 DE ENERO DEL 2025

Dictamen final de liberación T-FT4

A quien corresponda:

A través del presente hago de su conocimiento que la Dirección Académica de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea ha dictaminado, conforme a los lineamientos establecidos, que el C. Geovanny Alexander Abaunza el 23 de Enero del 2025 ha cumplido con los requisitos de titulación; por lo anterior, se determina procedente dar inicio el proceso de titulación y obtención de grado ante el área de Servicios Escolares y Regulación.

DICTAMEN DEL DIRECTOR	
<u>Firma del Director Académico</u>	<u>Firma del Director Servicios Escolares</u>

DICTAMEN DE SINODALES		
<u>Nombre y firma de Sinodal</u> <u>Dra. María del Rosario</u> <u>Villanueva Flores</u>	<u>Nombre y firma de Sinodal</u> <u>Dra. Karla Donaji Varelas</u> <u>Rojano</u>	<u>Nombre y firma de Sinodal</u> <u>Dra. Ana Luisa Calvillo</u> <u>Vázquez</u>

CARTA RESPONSIVA
CONSIDERACIONES ÉTICAS EN EL MANEJO DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN

El Código de Ética de la UTEL estipula que la integridad y la honestidad son principios del quehacer universitario, lo que significa evitar acciones de plagio y falsificación en los trabajos relacionados con la titulación. Ejemplo de esto son los siguientes:

No citar las fuentes de ideas, textos, imágenes, gráficos u obras artísticas que se empleen en el trabajo universitario de titulación.

Sustraer o tomar la información generada por otros o por sí mismo sin señalar la cita correspondiente u obtener su consentimiento y acuerdo.

Falsificar, alterar, manipular, fabricar, inventar o fingir la autenticidad de datos, resultados, imágenes o información en los trabajos académicos, proyectos de investigación, informes, reportes, tesis o en cualquier documento inherente a la vida académica universitaria.

Yo Geovanny Alexander Abaunza, egresado del programa de Doctorado de Educación de la UTEL, con número de cuenta/ Matricula 200495908, manifiesto que estoy enterado y me comprometo para respetar el manual de titulación de la carrera, así como el código de ética de la UTEL antes señalado.

En caso de que me sean imputables las faltas referidas anteriormente, asumo las sanciones estipuladas en las legislaciones universitarias.

A T E N T A M E N T E:

Geovanny Alexander Abaunza
Nombre y Firma del Egresado / Egresada

Dedicado a:

A mi madre, hermanas y mi hermano (†). Dios nos bendiga siempre...

Al universo por brindarme un café cada día.

"La educación es el arma más poderosa
que puedes usar para cambiar el mundo".

Nelson Mandela.

Agradecimientos

Con el corazón lleno de gratitud, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al grupo de investigación "GICIL" del Departamento de Lingüística e Idiomas de la Universidad de Nariño, por su valiosa colaboración y apoyo a lo largo de este proyecto.

Agradezco profundamente al Gobernador de Nariño y a la Gestora Social Maritza Moncayo (2020-2023), junto con Meli, por facilitar el apoyo institucional y las alianzas estratégicas que hicieron posible la realización de este estudio.

Mi gratitud se extiende también a los doctores E. Ayala y Y. Castillo, por su conocimiento, dedicación y apoyo en la validación de los instrumentos de la investigación. Asimismo, agradezco a las instituciones educativas que me brindaron su confianza y permitieron avanzar con esta investigación.

Agradezco con especial cariño al equipo de CISNA (Centro de Innovación Social de Nariño) por su compromiso y colaboración en la implementación de las estrategias que hicieron posible este estudio.

A la Dra. Mariana Mora Ortíz, mi tutora principal, le expreso mi profundo agradecimiento por su paciencia, guía y dedicación, esenciales para llevar este proyecto a buen puerto.

Mi más sincero agradecimiento también va para el ingeniero I. Ibarra, el diseñador M. Jurado, el profesor M. Ojeda y el profesional D. Vallejo, por su apoyo en la estructuración y validación de los procesos e información. Gracias por su paciencia y por acompañarme en los momentos más difíciles.

A mis queridas Aleja, Xime y Cata, gracias por el apoyo emocional en cada tarde compartida; su compañía fue un faro de luz durante este proceso.

Y, por supuesto, no puedo olvidar al Sr. Tomás y sus cuatro gatos, que me acompañaron diariamente con un café y una cálida compañía, aportando un toque de paz a esta travesía.

A todos y todas personas que no mencioné, sepan que están presentes en cada palabra escrita de este trabajo.

Finalmente, a mi familia por sus consejos y dedicación diaria, los amo eternamente.

Les agradezco su apoyo incondicional, que fue esencial para alcanzar esta meta.

Geo

Resumen

Este estudio se centró en evaluar el impacto de una propuesta tecnológica educativa mediante la integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), específicamente a través de la plataforma de gestión del aprendizaje Google Classroom, en la formación técnica sobre el cultivo del café en estudiantes rurales de séptimo grado en Nariño, Colombia. El objetivo principal fue analizar cómo la implementación de una propuesta tecnológica educativa influye tanto en el rendimiento académico como en la motivación de estos estudiantes en un contexto con limitaciones tecnológicas en la formación técnica del cultivo del café.

La muestra de la investigación incluyó a 76 estudiantes de secundaria de una institución agropecuaria educativa en Nariño. De ellos, 37 estudiantes del grado 7A formaron parte del Grupo Control (GC), mientras que 39 estudiantes del grado 7B integraron el Grupo Experimental (GE). El estudio se focalizó en el uso de Google Classroom como herramienta para potenciar el aprendizaje sobre el cultivo del café, un tema de gran relevancia económica y social en la región, debido a la importancia del café para las familias y la comunidad en general. La investigación buscó fortalecer los conocimientos técnicos de los estudiantes sobre el cultivo del café, promoviendo además una identidad emprendedora en su comunidad.

Desde el punto de vista metodológico, se adoptó un diseño cuasi-experimental con enfoque cuantitativo. Mientras el grupo experimental (GE) recibió una intervención basada en el uso de Google Classroom, el grupo control (GC) continuó con métodos tradicionales de enseñanza. Se aplicaron pruebas pre-test y post-test para medir el rendimiento académico y la motivación en la formación técnica sobre el café y el uso de las TIC. Además, se emplearon cuestionarios para diagnosticar el perfil sociodemográfico de los estudiantes y su nivel de motivación hacia el uso de TIC en el contexto técnico formativo hacia el café.

Los resultados confirmaron las hipótesis principales del estudio. La Hipótesis 1 (H1) planteaba que los estudiantes del grupo experimental mejorarían significativamente su rendimiento académico en comparación con el grupo control. Los datos mostraron una mejora del 18% en el rendimiento académico del grupo

experimental, validando así esta hipótesis y demostrando el impacto positivo de la propuesta tecnológica educativa en entornos rurales. La Hipótesis 2 (H2), que preveía un aumento estadísticamente significativo en la motivación de los estudiantes tras la implementación de la propuesta, también fue confirmada. El grupo experimental experimentó un aumento del 22% en la motivación, especialmente en las dimensiones de "ambiente de aprendizaje" y "materiales de formación".

Asimismo, los cinco objetivos específicos del estudio fueron alcanzados. Se diagnosticó el perfil sociodemográfico de los estudiantes, revelando que la mayoría provenía de familias con bajos ingresos, lo que limitaba su acceso a tecnología. En la identificación de tecnologías educativas, se concluyó que Google Classroom era la plataforma LMS más adecuada para el contexto rural de Nariño, debido a su accesibilidad y facilidad de uso. Además, se evaluó el grado de motivación de los estudiantes, identificando un aumento significativo tras la intervención, a pesar de las barreras tecnológicas como la falta de conectividad. El desarrollo de una propuesta tecnológica educativa basada en Google Classroom permitió fortalecer los conocimientos técnicos sobre el cultivo del café y mejorar la motivación de los estudiantes. Finalmente, el impacto de esta propuesta fue evidente en las mejoras observadas en el post-test, tanto en el rendimiento académico como en la motivación.

En conclusión, este estudio demostró que, a pesar de las limitaciones tecnológicas estructurales, la integración de las TIC a través de Google Classroom tiene un gran potencial para transformar el proceso educativo en contextos rurales, mejorando significativamente el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes en su formación técnica sobre el cultivo del café.

Abstract

This study focused on evaluating the impact of an educational technology proposal through the integration of Information and Communication Technologies (ICT), specifically via the Google Classroom learning management system, on technical training in coffee cultivation for rural seventh-grade students in Nariño, Colombia. The primary objective was to analyze how the implementation of this educational technology influenced both academic performance and student motivation in a setting with limited technological resources for technical training in coffee cultivation.

The research sample consisted of 76 secondary school students from an agricultural education institution in Nariño. Of these, 37 students from grade 7A made up the Control Group (CG), while 39 students from grade 7B were part of the Experimental Group (EG). The study centered on using Google Classroom to enhance learning about coffee cultivation, a topic of significant economic and social importance in the region due to the role of coffee in the lives of local families and the broader community. The study aimed to not only strengthen students' technical knowledge of coffee cultivation but also to foster entrepreneurial identity within their community.

Methodologically, the study employed a quasi-experimental design with a quantitative approach. While the experimental group (EG) received an intervention using Google Classroom, the control group (CG) continued with traditional teaching methods. Pre-test and post-test evaluations were conducted to measure academic performance and motivation in technical training for coffee cultivation and ICT use. Additionally, questionnaires were used to assess students' sociodemographic profiles and their motivation levels toward ICT in the technical education context for coffee cultivation.

The results supported the main hypotheses of the study. Hypothesis 1 (H1) predicted that students in the experimental group would show a significant improvement in academic performance compared to the control group. Data revealed an 18% increase in academic performance within the experimental group, validating this hypothesis and demonstrating the positive impact of the educational technology

proposal in rural settings. Hypothesis 2 (H2), which forecasted a statistically significant increase in student motivation following the implementation of the proposal, was also confirmed. The experimental group experienced a 22% increase in motivation, particularly in the dimensions of "learning environment" and "instructional materials."

Furthermore, all five specific objectives of the study were met. The students' sociodemographic profile was diagnosed, showing that most came from low-income families with limited access to technology. In terms of identifying educational technologies, Google Classroom was found to be the most suitable LMS platform for the rural context of Nariño, due to its accessibility and ease of use. The study also evaluated student motivation, noting a significant increase after the intervention, despite technological barriers such as lack of connectivity. The development of an educational technology proposal based on Google Classroom helped strengthen students' technical knowledge of coffee cultivation and improve their motivation. Lastly, the positive impact of this proposal was evident in the post-test results, with improvements in both academic performance and motivation.

In conclusion, this study demonstrated that, despite structural technological limitations, the integration of ICT through Google Classroom holds great potential to transform the educational process in rural contexts, significantly enhancing both academic performance and motivation in students' technical training on coffee cultivation.

Índice

CAPÍTULO I. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA.....	1
1.1 Introducción	1
1.2. Planteamiento del problema	5
1.2.1. Preguntas de investigación	8
1.2.2. Delimitación del problema	8
1.3. Justificación.....	10
1.4. Objetivos de la investigación	13
1.4.1. Objetivo general	13
1.4.2. Objetivos específicos.....	13
1.5. Hipótesis de la investigación	14
CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE.....	15
2.1. Marco referencial.....	15
2.1.1. Contexto poblacional	15
2.1.2. Contexto educacional	17
2.1.2.1. Modelo educativo para la enseñanza de las TIC en el grado séptimo	17
2.1.2.2. Modelo educativo para la enseñanza técnica del cultivo del café	20
2.2. Marco teórico.....	22
2.2.1. Antecedentes, conceptos y teorías asociadas a la investigación	22
2.2.1.1 La tecnología educativa.....	22
2.1.2.2. La educación rural y las posibilidades de las TIC.....	24
2.1.2.3. La motivación, las TIC y la educación.....	25
2.1.2.4. Factores desmotivadores en el proceso enseñanza-aprendizaje.....	27
2.1.2.5. El E-Learning (EL), B-Learning (BL) y sus impactos en la educación.	28
2.1.2.5. Plataformas web 2.0 y la educación.....	30
2.1.2.6. Los LMS en la educación.	31
2.1.2.7. Google Classroom.....	35
2.1.2.9. Descripción del modelo interactivo de LMS Google Classroom.....	36
2.1.2.10. Impactos del Google Classroom en la educación.....	39
2.1.2.7. Modelo de instrucción LMS basado en el enfoque ADDIE.....	40
CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO.....	45
3.1. Tipo de Investigación.....	45
3.2. Diseño de investigación.....	46

3.3. Diseño de Campo	47
3.3.1. <i>Recursos, insumos y entorno de implementación de la propuesta.</i>	47
3.4. variables de estudio	51
3.4.1. <i>Variables moderadoras</i>	51
3.4.2. <i>Variables Dependientes</i>	51
3.4.3. <i>Variable Independiente.....</i>	51
3.4.4. <i>Operacionalización de las variables.....</i>	51
3.4.5. <i>Muestra y población de estudio</i>	54
3.4.6. <i>Técnicas de recopilación de datos.....</i>	54
3.4.7. <i>Instrumentos</i>	55
3.4.7.1. <i>Perfil sociodemográfico.</i>	55
3.4.7.2. <i>Descripción: instrumento rendimientos académicos.....</i>	57
3.4.7.3. <i>Percepción del grado motivación del alumnado.</i>	59
3.5. Pilotaje de implementación propuesta tecnológica educativa	60
3.5.1. <i>Propuesta digital mediada por Google classroom.</i>	61
CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIONES.....	65
4.1. Perfil sociodemográfico.....	65
4.1.1. <i>Análisis rendimientos académicos en fase pre-test y post-test.....</i>	69
4.1.1.1. <i>Análisis rendimientos académicos en fase pre-test.....</i>	69
4.1.1.2. <i>Análisis rendimientos académicos en fase post-test</i>	71
4.1.1.3. <i>Comparación rendimientos académicos en fase pre-test y post-test</i>	73
4.2. Grado motivacional hacia la clase de cátedra café, fase pre-test.....	75
4.3. Grado motivacional hacia la clase de cátedra café en fase post-test.....	77
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	81
5.1. Diagnóstico del perfil sociodemográfico y académico	81
5.2. Identificación de propuestas tecnológicas educativas.....	83
5.3. Evaluación de la motivación y desmotivación.....	85
5.4. Desarrollo de la propuesta tecnológica educativa (OE4).....	88
5.5. Impacto de la propuesta tecnológica educativa	90
5.6. Limitaciones del estudio.....	92
5.7. Consideraciones para futuros estudios.....	94
ANEXOS.....	105

Índice de figuras

Figura 1. Georreferenciación del área de estudio, Nariño Colombia.	15
Figura 2. <i>Descripción del uso y Funciones Google Classroom</i>	36
Figura 3. <i>Interacción de comunicación en Google Classroom</i>	38
Figura 4. Contenido temático cátedra café de Nariño (Gobernación de Nariño, 2021).	49
Figura 5. Libro de formación cátedra café de Nariño (Gobernación de Nariño, 2021)	50
Figura 6. Experiencia clase tradicional cátedra café (Gobernación de Nariño, 2023).	50
Figura 7. Propuesta plataforma digital cátedra de café.....	61
Figura 8. Módulo de estudiantes.....	62
Figura 9. Unidades del curso de formación unidades 1 y 2.....	62
Figura 10. Unidades del curso de formación unidades 3 al 5.....	63
Figura 11. Módulo de calificaciones del curso	64
Figura 12. Módulo de actividades del curso	64
Figura 13. Comportamiento de los rendimientos académicos en fase pre-test.....	71
Figura 14. Diferencias de las medidas pre-test y post-test.	73
Figura 15. Dinámicas de las diferencias de las medidas pre-test y post-test.....	75

Índice de tablas

Tabla 1. <i>Matriz FODA asociada a la investigación</i>	9
Tabla 2. Cuadro comparativo LMS utilizados en la educación.	34
Tabla 3. <i>Descripción de unidades y actividades de la cátedra café</i>	48
Tabla 4. Operacionalización de las variables de investigación.....	52
Tabla 5. Descripción: instrumento diagnóstico del perfil sociodemográfico.	56
Tabla 6. Valoraciones de los rendimientos académicos conocimientos en café	58
Tabla 7. Valoraciones de los rendimientos académicos informática.....	59

Tabla 8. Encuesta valoración percepción del grado motivación del alumnado	60
Tabla 9. Encuesta perfil sociodemográfico	65
Tabla 10. Prueba de normalidad	68
Tabla 11. Prueba t para muestras independientes del perfil sociodemográfico	68
Tabla 12. Estadísticos descriptivos rendimientos formación de café en fase pre-test.....	70
Tabla 13. Estadísticos descriptivos rendimientos en informática en fase post-test.....	70
Tabla 14. Estadísticos descriptivos rendimientos en conocimientos de café en fase post-test..	72
Tabla 15. Estadísticos descriptivos rendimientos en informática en fase post-test.....	72
Tabla 16. Estadísticos descriptivos rendimientos académicos en fase pre-test y post-test.....	74
Tabla 17. Estadísticos descriptivos grado de motivación en fase pre-test.....	76
Tabla 18. Resultados prueba t del grado de motivación en fase pre-test.....	77
Tabla 19. Estadísticos descriptivos grado de motivación en fase post-test.....	77
Tabla 20. Resultados prueba t del grado de motivación en fase post-test.....	79

Índice de abreviaturas

TIC	Tecnologías de la Información y la Comunicación
LMS	Learning Management System (Sistema de Gestión del Aprendizaje)
GE	Grupo Experimental
GC	Grupo Control
FUNDEPAZ	Fundación Desarrollo y Paz
RAP	
PACÍFICO	Región Administrativa y de Planeación del Pacífico
CISNA	Centro de Innovación Social de Nariño
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
MINTIC	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
MEN	Ministerio de Educación de Nacional de Colombia
	Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
OCHA	Humanitarios
OGP	Open Government Partnership
EL	E-Learning
BL	B-Learning
GPL	General Public License (Licencia Pública General)
FPBLM	Flipped-Problem Based Learning
PRE-TEST	Evaluación inicial antes de una intervención de tecnología educativa
POST-TEST	Evaluación final después de una intervención de tecnología educativa

CAPÍTULO I. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Introducción

En la era contemporánea, el desarrollo y la expansión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han generado una transformación profunda en la sociedad (Molina-Gómez et al., 2015). Estas tecnologías han reconfigurado múltiples aspectos de la vida cotidiana, y su influencia ha sido especialmente notoria en el ámbito educativo (Hernández, 2017). No obstante, su impacto no se limita a mejorar la accesibilidad a la información; también han permitido la creación de nuevos entornos de aprendizaje, más interactivos, dinámicos y personalizados (Cañizález y Beltrán, 2017). Es decir, las TIC han habilitado un cambio de paradigma en los modelos educativos tradicionales, promoviendo una participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje (Cuervo-Gamboa et al., 2018). De esta manera, los educandos no solo acceden a información, sino que también interactúan con los contenidos, lo que aumenta significativamente su nivel de compromiso y motivación (Area, 2009).

Asimismo, es fundamental subrayar que, aunque las TIC ofrecen oportunidades sin precedentes en el ámbito urbano, su papel cobra especial relevancia en las zonas rurales (Albán & Tubay, 2021). En estos contextos, históricamente caracterizados por la falta de acceso a recursos educativos y la dispersión geográfica de los estudiantes, las TIC constituyen una herramienta clave para reducir las brechas educativas (Del Moral & Villalustre, 2011). La posibilidad de conectar centros educativos rurales entre sí, mediante plataformas digitales, crea oportunidades de aprendizaje que antes eran impensables (Cedeño-Alcívar et al., 2017). No obstante, estas innovaciones no están exentas de desafíos. Las limitaciones en cuanto a infraestructura, conectividad y capacitación docente en las zonas rurales continúan siendo barreras importantes para la implementación efectiva de las TIC (Cruz-Carbonell et al., 2020). En este sentido, la integración de las TIC debe ir acompañada de políticas que garanticen el acceso equitativo a los recursos tecnológicos (Rincón, 2017).

Dicho esto, uno de los recursos utilizados en el ámbito educativo en la actualidad son las plataformas LMS (*Learning Management System*) o Sistemas de Gestión del Aprendizaje Google Classroom, entornos web 2.0 diseñados para facilitar la gestión del aprendizaje en entornos digitales (Google, 2023). Según Iftakhar (2016), Google Classroom ha revolucionado la manera en que los docentes organizan y supervisan el trabajo de sus estudiantes. Esta plataforma no solo permite asignar y evaluar tareas de manera eficiente, sino que también facilita la comunicación entre estudiantes y profesores, independientemente de la distancia física que los separe (Agurto et al., 2021; Molina-Pacheco & Mesa-Jiménez, 2018). Para las áreas rurales, donde el acceso a infraestructuras educativas es limitado, Google Classroom podría representar una herramienta invaluable para promover la inclusión educativa (Arango & Pacheco, 2018; Tannus-Ramos, 2023). Además, al permitir el acceso a una amplia gama de recursos tecnológicos, Google Classroom tiene el potencial de mejorar tanto el rendimiento académico como el interés de los estudiantes (Hernández-Reinoso, 2024).

En el caso particular del departamento de Nariño, Colombia, las TIC pueden desempeñar un papel decisivo en la educación rural, especialmente en lo que respecta a la enseñanza sobre el café especial, un producto emblemático de la región. Nariño se distingue a nivel nacional e internacional por la calidad de su café, produciendo alrededor de 40 millones de kilos anuales (Criollo-Escobar et al., 2019). Sin embargo, paradójicamente, el consumo local de este café de alta calidad es sorprendentemente bajo (Ocampo-López & Álvarez-Herrera, 2017). Esta desconexión entre la producción y el consumo se debe, en gran parte, a la falta de conocimiento técnico sobre el café especial entre los habitantes de la región (Gobernación de Nariño, 2023). Como resultado, las generaciones más jóvenes han perdido el interés en el cultivo del café, lo que ha generado un proceso de desarraigo en las comunidades cafeteras (Jiménez-Barbosa et al., 2018). El impacto del conflicto armado, la migración y la falta de oportunidades laborales han profundizado este problema, lo que ha llevado al abandono de las tierras productivas por parte de las nuevas generaciones (Fundación Desarrollo y Paz [FUNDEPAZ], 2021).

Frente a esta realidad, el gobierno de Nariño ha desarrollado diversas iniciativas educativas para revitalizar el interés de los jóvenes en el cultivo del café. Una de estas iniciativas es la Cátedra Café de Nariño, la cual tiene como objetivo principal fomentar el consumo de café especial entre los estudiantes de las zonas rurales, con miras a formar jóvenes emprendedores que valoren y promuevan el café como un símbolo de identidad regional (RAP PACÍFICO, 2022; CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE NARIÑO [CISNA], 2021). No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados, la implementación de esta cátedra no ha alcanzado los resultados esperados. Muchos estudiantes no muestran interés en las temáticas abordadas y los índices de aprobación de los cursos relacionados con el café siguen siendo bajos (CISNA, 2022). Estas dificultades ponen de manifiesto la necesidad de explorar nuevos enfoques pedagógicos que no sólo proporcionen conocimientos técnicos, sino que también motiven a los estudiantes a comprometerse con la cultura cafetera de la región.

En este sentido, diversos estudios han señalado que la integración de las TIC en los procesos educativos no solo puede mejorar el rendimiento académico, sino también aumentar significativamente la motivación de los estudiantes (Del Moral et al., 2014b; Amores-Valencia & De-Casas-Moreno, 2019). En particular, las TIC ofrecen un entorno de aprendizaje más atractivo e interactivo, lo que facilita que los estudiantes se sientan más comprometidos con los contenidos (Sierra-Lledo & Juste-Martí, 2018). Esto es especialmente relevante en el caso de las zonas rurales, donde la falta de motivación es uno de los principales obstáculos para el desarrollo educativo (Anaya-Durand & Anaya-Huertas, 2010; Hernández & González, 2015). Por tanto, se plantea la hipótesis de que la implementación de una propuesta tecnológica educativa, como la Cátedra Café de Nariño mediada por Google Classroom, puede ser una solución para abordar esta problemática.

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar y evaluar una propuesta tecnológica educativa centrada en los conocimientos técnicos del cultivo del café especial de Nariño. Utilizando Google Classroom como plataforma de herramienta de apoyo, se busca mejorar el conocimiento sobre el café entre los estudiantes rurales, al mismo tiempo que se promueve sus competencias TIC, el sentido de pertenencia y

motivación hacia la cultura cafetera. Para lograrlo, se empleará un diseño cuasiexperimental con dos grupos de estudio: un Grupo Experimental (GE), que recibirá la intervención tecnológica educativa mediada por Google classroom, y un Grupo Control (GC), que seguirá la metodología tradicional de enseñanza (Campbell & Stanley, 2005). A través de este método, se evaluará si la integración de TIC en el currículo educativo tiene un impacto significativo en el rendimiento académico de la formación técnica en el cultivo en café y la motivación de los estudiantes en el segundo semestre de 2023.

Así pues, las TIC representan una oportunidad invaluable para mejorar la calidad de la educación en las zonas rurales de Nariño. A través de la implementación de la formación técnica del cultivo del café mediada por Google Classroom, se espera no solo incrementar el conocimiento técnico sobre el café especial, sino también fortalecer la identidad cultural y el arraigo de los jóvenes hacia su territorio. Con esto, se busca contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades cafeteras, garantizando la transmisión de conocimientos y el compromiso de las futuras generaciones con la producción de café de alta calidad.

Por otro lado, cabe mencionar, que esta investigación se enmarca en el campo disciplinar de educación, en el área de educación y docencia, y en la línea de investigación de entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad Latinoamericana en Línea, México (UTEL, 2024).

La motivación para esta investigación surge de la experiencia como investigador en ciencias sociales, docente e ingeniero agrícola, y de las profundas necesidades de la comunidad nariñense. Como víctima del conflicto armado, veo en la educación, la agroindustria del café y el uso de las TIC, caminos esenciales para promover la paz en el país.

Así pues, para alcanzar los objetivos de la investigación, se llevarán a cabo diversas actividades que se describen en cinco capítulos.

El primer capítulo aborda la problemática, las limitaciones y la justificación del tema de estudio, así como los objetivos e hipótesis de la investigación.

En el segundo capítulo se presenta el estado del arte, la teoría científica aplicada, los conceptos básicos relacionados con la investigación, antecedentes y las conclusiones vinculadas al contexto de estudio. Esto permitirá establecer contrastes informativos científicos y brindar recomendaciones para la implementación de estrategias mediadas por las TIC.

El tercer capítulo describe la metodología utilizada, incluyendo el enfoque experimental, las variables y otros elementos a evaluar. Se proporciona una descripción detallada de los procesos, procedimientos e instrumentos basados en investigaciones, antecedentes y experiencias similares al estudio en cuestión, para dar validez interna al estudio.

En el cuarto capítulo se presentan los análisis estadísticos realizados, así como la descripción científica e inferencial de los resultados y su discusión en cuanto al impacto de la propuesta apoyada por recursos TIC. Se utilizarán resultados cuantitativos de las variables estudiadas para respaldar estos análisis.

Finalmente, el quinto capítulo incluye las conclusiones, recomendaciones, limitaciones y consideraciones futuras derivadas del estudio, junto con las referencias teóricas que respaldan o cuestionan la hipótesis del investigador. Se busca establecer una concordancia con los objetivos de la investigación.

1.2. Planteamiento del problema

El departamento de Nariño, situado en el suroccidente de Colombia, es reconocido por la alta calidad de su producción de café especial. Con más de 38 mil familias cafeteras, lo cual representa una significativa contribución a la economía nacional e internacional (Criollo-Escobar et al., 2019). Este café es altamente valorado en el mercado global por sus características únicas y especiales (Acosta, 2015). No obstante, se observa un fenómeno paradójico, a pesar de la producción masiva y de alta calidad, existe gran porcentaje de la población nariñense no consume este producto (Gobernación de Nariño, 2021). Este fenómeno se puede atribuir, en gran

medida, a la falta de conocimiento técnico en la población local sobre el café especial de origen Nariño (Open Government Partnership [OGP], 2019). La desconexión entre la producción y el consumo interno refleja un déficit formativo que limita la comprensión del valor de este producto en su propio contexto. Además, esta situación se agrava debido a las problemáticas sociales y económicas que han afectado históricamente a la región. La violencia asociada al conflicto armado y las problemáticas socioambientales han contribuido a la desmotivación de las generaciones más jóvenes, quienes ven pocas oportunidades de desarrollo en la producción de café, lo cual ha llevado al abandono de sus tierras productivas y se pierda el espíritu emprendedor (EL PAÍS, 2023).

En respuesta a esta problemática, la Gobernación de Nariño, junto con la Gestora Social, desarrollaron la Cátedra Café de Nariño, estrategia que tiene como objetivo fomentar el consumo interno de café especial y formar técnicamente a jóvenes emprendedores que impulsen este producto como un símbolo de identidad y progreso económico en la región (Gobernación de Nariño, 2021; 2022; CARACOL RADIO, 2023). Sin embargo, la receptividad por parte de la comunidad juvenil ha sido limitada, lo cual evidencia la necesidad de rediseñar y fortalecer la propuesta existente. La poca motivación de los estudiantes, sumada a las dificultades geográficas y la falta de acceso a recursos educativos en zonas rurales, ha impedido que la Cátedra Café logre un impacto significativo.

Además, los docentes que han participado en los pilotajes de la cátedra han reportado que los contenidos resultan poco motivadores para los estudiantes, especialmente en zonas remotas. Un ejemplo de esta problemática se observó en el municipio de Buesaco, donde bajo cantidad de los estudiantes de séptimo grado aprobaron la formación sobre café en el año 2023 (Ojeda, comunicación personal, 11 de enero de 2023)¹. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de replantear el enfoque educativo para asegurar una mayor motivación y compromiso por parte de los estudiantes.

¹Docente CISNA, participante pilotaje cátedra café de Nariño, 2023.

En este contexto, estudios recientes señalan que las TIC pueden ser una herramienta complementaria poderosa para superar los desafíos educativos en áreas rurales. Según Del Moral y Villalustre (2011), las TIC facilitan la interconexión entre centros educativos geográficamente distantes, lo cual permite compartir actividades y experiencias educativas a través de comunidades de aprendizaje. Además, estas tecnologías proporcionan nuevas oportunidades para mejorar la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes, incluso en contextos con limitaciones en recursos humanos y tecnológicos (Del Moral et al., 2014a). Así pues, la integración de las TIC en el proceso educativo podría representar una solución eficaz para incrementar el interés de los estudiantes rurales en la temática del café especial.

Con base en las anteriores premisas, esta investigación se justifica en la necesidad de desarrollar y evaluar una propuesta tecnológica educativa mediada por plataformas Web 2.0 o LMS, que no solo fomente el conocimiento técnico sobre el café especial, sino que también aumente la motivación de los estudiantes hacia esta temática. La propuesta consiste en la implementación de la Cátedra Café de Nariño desarrollada por la gobernación de Nariño a través de Google Classroom, armonizado con un enfoque cuantitativo y un diseño cuasiexperimental que evaluará la efectividad de esta intervención educativa. Se trabajará con dos grupos: un Grupo Experimental (GE), que recibirá la formación de café apoyada con tecnología educativa, y el Grupo Control (GC), que seguirá con la metodología tradicional apoyada con su libro y materiales de formación asociados. Las mediciones pre-test y post-test permitirán analizar el impacto de la propuesta en el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes de la formación en café.

Esta investigación se considera relevante porque responde a una necesidad urgente de aportar soluciones a la educación en zonas rurales de Nariño y de revitalizar el interés de las nuevas generaciones por el café especial. Al integrar las TIC como herramienta de apoyo tecnológico en el proceso educativo, se espera no solo aumentar el conocimiento técnico de los estudiantes, sino también contribuir al arraigo, el emprendimiento y la sostenibilidad económica de las comunidades cafeteras de la región.

1.2.1. Preguntas de investigación

P1: ¿Cuál es el perfil sociodemográfico de los estudiantes rurales de séptimo grado de secundaria en Nariño, Colombia, en relación con su rendimiento académico en la formación técnica sobre el café especial y sus competencias en el uso de TIC?

P2: ¿Qué tecnologías educativas han sido implementadas previamente en entornos educativos rurales, según los protocolos de revisión sistemática?

P3: ¿Cuál es el grado de motivación que presentan los estudiantes de séptimo grado en Nariño, Colombia, en su formación técnica sobre el café especial, según los resultados del pre-test y post-test?

P4: ¿Qué elementos deben integrar las propuestas tecnológicas educativas adaptadas al contexto de los estudiantes de séptimo grado en Nariño para fortalecer su motivación y conocimientos sobre el cultivo del café especial?

P5: ¿Qué impacto tendría la implementación de una propuesta tecnológica educativa en el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes agropecuarios de séptimo grado en Nariño, Colombia, en relación con el conocimiento del café especial y sus competencias en TIC?

1.2.2. Delimitación del problema

Este estudio se enfoca en una institución educativa agropecuaria de Nariño, Colombia, que participa en el programa de innovación social del suroccidente del país, liderado por la Gobernación de Nariño. La investigación involucra a 76 estudiantes de grado 7º, entre 10 y 14 años, cuyas familias están vinculadas a la producción de café y se encuentran en contextos rurales vulnerables, además de haber sido afectadas por el conflicto armado. El análisis se centrará en las oportunidades y desafíos que enfrenta esta comunidad en el acceso a la educación, particularmente a través de herramientas digitales como Google Classroom, en un entorno de limitaciones tecnológicas y sociales (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos

Humanitarios [OCHA], 2024). A continuación, se presenta la Tabla 1, que contiene la matriz FODA asociada a la investigación.

Tabla 1. Matriz FODA asociada a la investigación.

Categoría	Descripción	Cruce FODA
Fortalezas	* Uso de Google Classroom como tecnología educativa.	Fortalezas + Oportunidades: Aprovechar Google Classroom para expandir las capacitaciones técnicas en TIC, mejorando la formación sobre el cultivo del café.
	* Apoyo del programa “Cátedra Café” para fortalecer el conocimiento sobre el cultivo del café.	Fortalezas + Amenazas: Implementar tecnologías educativas como Google Classroom y reforzar la identidad cultural del café.
Debilidades	* Limitaciones tecnológicas y brecha digital en la región.	Debilidades + Oportunidades: Reducir barreras tecnológicas mediante programas y tecnología educativa centrados en el cultivo del café armonizado con las TIC.
	*Falta de conocimiento técnico sobre el cultivo del café.	Debilidades + Amenazas: Desarrollar programas en formatos no digitales que promuevan el arraigo cultural y formación técnica en las zonas rurales.
Oportunidades	*Existe compromiso gubernamental y docentes con la implementación de TIC en la formación educativa.	Fortalezas + Oportunidades: Maximizar la formación digital y técnica sobre café especial para fomentar el desarrollo rural y disminuir la brecha digital.
	*La plataforma LMS Google Classroom es gratuito, compatible y conocido por la población rural, facilitando su implementación.	Debilidades + Oportunidades: Ampliar el acceso a internet en las escuelas rurales y utilizar herramientas Google, cerrando la brecha digital en la educación.
Amenazas	*Desmotivación en la aprehensión de conocimientos hacia el cultivo del café por parte de los estudiantes cafeteros.	Fortalezas + Amenazas: Reforzar la cultura cafetera en la educación para promover una identidad emprendedora en la juventud.
	* Desarraigo de las nuevas generaciones.	Debilidades + Amenazas: Crear estrategias educativas que vinculen a las generaciones jóvenes con el cultivo del café, fomentando el arraigo en su territorio.

Nota. Adaptación basada en los hallazgos obtenidos durante la visita de campo con el CISNA (2021), y el contexto del café especial en Nariño (Acosta, 2015; Criollo-Escobar et al., 2019; Gobernación de Nariño, 2021).

1.3. Justificación

La justificación de esta investigación radica en el potencial transformador que las TIC poseen para mejorar la calidad y equidad de la educación, particularmente en las zonas rurales (Hinojosa, 2017). Aunque en Colombia se han realizado avances importantes en la implementación de las TIC dentro del sistema educativo, especialmente en la educación secundaria, todavía persisten desafíos significativos relacionados con el acceso limitado a infraestructura, recursos tecnológicos y estrategias específicas para su uso adecuado (Abaunza et al., 2018). Estos factores han restringido el impacto potencial de las TIC en las zonas rurales.

En términos de cobertura tecnológica, Nariño ha avanzado, aunque todavía enfrenta importantes desafíos. En primer lugar, el acceso a internet en zonas rurales sigue siendo limitado. A pesar de los esfuerzos para mejorar la conectividad, muchas áreas rurales carecen de infraestructura suficiente para ofrecer una cobertura de calidad. Esta limitación afecta directamente la educación virtual y el uso de plataformas tecnológicas para mejorar los procesos de enseñanza (PÁGINA 10, 2021). Sin embargo, el gobierno, a través de programas como Computadores para Educar y Escuelas Conectadas, ha trabajado para reducir la brecha tecnológica en regiones como Nariño, distribuyendo dispositivos y mejorando la conectividad en algunas escuelas rurales (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTIC], 2023). Además, el uso de TIC en la educación ha mostrado avances, especialmente en las zonas urbanas. No obstante, el progreso en las áreas rurales ha sido desigual. Aunque se han implementado iniciativas de formación en competencias digitales para docentes, la falta de acceso continuo a internet y la deficiente infraestructura siguen siendo barreras significativas para una educación más inclusiva (Benavides, 2023).

Sumado a lo anterior, la brecha digital no solo se manifiesta en la disponibilidad de dispositivos e internet, sino también en la capacitación docente y el uso adecuado de las TIC para mejorar la enseñanza, especialmente en escuelas rurales, que enfrentan mayores dificultades para integrar estas tecnologías en su currículo (MINTIC, 2023). Finalmente, algunos proyectos locales han buscado mejorar la

situación tecnológica en Nariño, como la colaboración entre instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales para promover la alfabetización digital. Si bien estos esfuerzos han permitido algunos avances, aún se necesita un enfoque más integral para garantizar que la cobertura tecnológica sea accesible para todos los estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica o nivel socioeconómico (Gobernación de Nariño, 2024).

En cuanto a la tasa de analfabetismo en Nariño, tanto en adultos como en jóvenes, los datos del DANE de 2020 indican que el índice de analfabetismo en la población adulta mayor de 15 años es aproximadamente del 10%, aunque en las áreas rurales esta cifra puede ser más alta, alcanzando hasta el 16%. Esto se debe a la falta de acceso a una educación de calidad y a las limitaciones tecnológicas en estas regiones (DANE, 2020).

No obstante, en los últimos años se ha observado un compromiso gubernamental para reducir esta brecha educativa y tecnológica mediante la ampliación del acceso a internet de banda ancha, la distribución de dispositivos tecnológicos en las escuelas rurales y la capacitación continua de maestros (Said-Hung et al., 2015). A consecuencia de estos esfuerzos, se han logrado avances en la integración de las TIC en la educación secundaria de las escuelas rurales de Colombia. Esto ha permitido una mayor participación de estudiantes y docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, mejorando sustancialmente la calidad educativa (Arévalo-Duarte et al., 2016). La inclusión de tecnologías en el aula ha permitido la incorporación de programas de computación en los currículos, así como la provisión de dispositivos electrónicos que facilitan el acceso a contenidos digitales. De esta forma, se ha incrementado la interacción de los estudiantes con herramientas educativas modernas, lo cual ha contribuido a elevar los estándares educativos y la motivación académica. Por otro lado, el uso de tecnologías digitales ha mejorado la alfabetización digital en las escuelas rurales del país, permitiendo que los estudiantes no solo accedan a contenido educativo en línea, sino también que desarrollen habilidades para producir contenido propio utilizando estas herramientas (Cerrón-Bruno & Ordoñez-Cerrón, 2015). Esta integración tecnológica ha generado, además, un aumento en la

motivación de los estudiantes por aprender, creando un entorno más colaborativo entre alumnos y docentes, lo que ha fomentado un aprendizaje más significativo (Acero et al., 2020). En este sentido, el uso de plataformas como Google Classroom ha demostrado ser una vía eficaz para implementar recursos digitales en contextos con limitaciones geográficas y tecnológicas.

En consecuencia, la presente investigación se justifica por la urgencia de encontrar soluciones que fortalezcan la motivación y la apropiación de conocimientos en los estudiantes rurales del departamento de Nariño, Colombia, quienes enfrentan condiciones socioeconómicas adversas (Secretaría Departamental de Educación de Nariño [SED], 2023). A través de la implementación de una propuesta tecnológica educativa apoyada en herramientas LMS y Web 2.0 como Google Classroom, se busca no solo potenciar la formación académica y la motivación, sino también potenciar el arraigo cultural en relación con el café, un producto emblemático de la región. Esta iniciativa tiene el potencial de transformar la percepción de los estudiantes hacia el cultivo del café, brindándoles una formación técnica que los conecte con su identidad cultural y económica.

Asimismo, este estudio contribuye a la literatura científica en el ámbito de las ciencias sociales y de la educación, particularmente en el contexto del sur de Colombia, una región que ha sido poco explorada en términos de investigaciones relacionadas con la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Del Moral & Villalustre, 2011). En este sentido, la investigación busca llenar un vacío en la comprensión de cómo las TIC pueden ser implementadas de manera efectiva para enseñar temáticas relacionadas con el café, un conocimiento que ha sido tradicionalmente transmitido de manera empírica y que ahora puede ser estructurado mediante el uso de tecnologías modernas. En síntesis, esta investigación resalta la importancia de seguir invirtiendo en el acceso a tecnología, capacitación docente y recursos educativos en las zonas rurales de Colombia. Es fundamental asegurar un futuro educativo más prometedor para los estudiantes en contextos vulnerables, donde la tecnología puede desempeñar un papel crucial para superar las barreras históricas de acceso y mejorar la calidad del aprendizaje.

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo general

Evaluar la implementación de una propuesta tecnológica educativa destinada a fomentar la motivación y mejorar la apropiación de conocimientos en la formación técnica sobre el cultivo del café, dirigida a estudiantes rurales de séptimo grado de secundaria en la región de Nariño, Colombia.

1.4.2. Objetivos específicos

OE1. Diagnosticar el perfil sociodemográfico de los estudiantes rurales de séptimo grado de secundaria en la región de Nariño, Colombia, con el fin de analizar su relación con el rendimiento académico en la formación técnica sobre el café y el uso de las TIC, empleando para ello instrumentos validados.

OE2. Identificar tecnologías educativas implementadas en entornos rurales a través de la aplicación de protocolos de revisión sistemática.

OE3. Evaluar la percepción del grado de motivación en los estudiantes agropecuarios de séptimo grado de secundaria en la región de Nariño, Colombia, en sus estados pre-test y post-test, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en su formación técnica sobre el cultivo del café.

OE4. Desarrollar una propuesta tecnológica educativa adaptada al contexto formativo de los estudiantes agropecuarios de séptimo grado de secundaria en Nariño, Colombia, con el fin de fortalecer sus conocimientos técnicos sobre el cultivo del café y promover el desarrollo de una identidad emprendedora en su comunidad.

OE5. Evaluar el impacto de la propuesta tecnológica educativa mediante un enfoque cuantitativo, comparando los estados pre-test y post-test en relación con los conocimientos técnicos sobre el cultivo del café y las competencias en el uso de TIC.

1.5. Hipótesis de la investigación

Las hipótesis de partida que se establecen se conjugan en dos momentos:

H1: Existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medidas pre-test y post-test en los rendimientos académicos de los estudiantes del grupo experimental (GE) y del grupo control (GC) tras la implementación de la propuesta tecnológica educativa, medida a través del uso de Google Classroom en la formación técnica sobre el cultivo del café en Nariño y sus competencias TIC.

H2: Existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medidas pre-test y post-test en la percepción de la motivación de los estudiantes hacia la apropiación de conocimientos técnicos sobre el cultivo del café, entre el grupo experimental (GE) y el grupo control (GC), después de haber implementado la propuesta tecnológica educativa, evaluada mediante Google Classroom en el contexto técnico sobre el cultivo del café en Nariño.

CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE

2.1. Marco referencial

2.1.1. Contexto poblacional

El departamento de Nariño, ubicado en el suroccidente de Colombia, limita al norte con los departamentos de Cauca y Putumayo, al sur con Ecuador, al este con el Océano Pacífico y al oeste con la Amazonía colombiana (ver figura 1). Su capital es San Juan de Pasto, un importante centro administrativo y cultural. Esta ubicación le otorga una gran diversidad geográfica que incluye montañas, valles y costas, favoreciendo la producción agrícola, especialmente del café, que se ha convertido en un eje económico fundamental de la región (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2022).

Figura 1. Georreferenciación del área de estudio, Nariño Colombia.

Nota. Ubicación geográfica del departamento de Nariño en el suroccidente de Colombia, elaboración propia a partir de DANE (2022).

En cuanto a la población, el DANE reportó que en 2023 Nariño contaba con aproximadamente 1.630.592 habitantes, de los cuales una parte importante reside en áreas rurales. De hecho, aproximadamente el 45% de la población vive en zonas rurales, lo que subraya la importancia del sector agrícola en la vida económica y social del departamento, particularmente en la producción de café (DANE, 2023). Además, el café se destaca como una de las principales actividades agrícolas, pues 41 de sus 64 municipios están dedicados a esta producción, generando anualmente alrededor de 40 millones de kilos de café especial. Esta actividad es vital para aproximadamente 40.000 familias que dependen directamente del cultivo para su sustento (Criollo-Escobar et al., 2019). Sin embargo, a pesar de la riqueza agrícola de Nariño, la pobreza sigue siendo un problema significativo. El DANE indica que el índice de pobreza monetaria en el departamento alcanzó el 42% en 2022, afectando particularmente a las áreas rurales. Esto, a su vez, agrava las limitaciones en el acceso a servicios esenciales como la educación y la tecnología, perpetuando la pobreza en estas comunidades rurales (DANE, 2023).

En el ámbito educativo, Nariño enfrenta grandes desafíos, especialmente en las zonas rurales, donde las tasas de deserción escolar son altas y la brecha en el acceso a tecnologías de la información y educación de calidad es considerable. Estos factores limitan las oportunidades de desarrollo para los jóvenes, lo que afecta negativamente al progreso social y económico de la región (Radio Nacional de Colombia [RNC], 2023). Además de los retos económicos y educativos, el departamento ha sido gravemente afectado por el conflicto armado en Colombia. Este conflicto ha tenido un impacto devastador en las áreas rurales, generando desplazamientos forzados, pérdida de tierras productivas y desintegración del tejido social. Estas condiciones han complicado aún más el desarrollo económico, social y educativo de las comunidades más vulnerables de Nariño (Bernate & Perilla, 2022). En resumen, el departamento de Nariño, a pesar de su riqueza agrícola y su papel clave en la producción de café, enfrenta serios desafíos como la pobreza, la falta de acceso a educación y tecnología en áreas rurales, y el impacto del conflicto armado. Estas condiciones limitan el desarrollo social y económico de la región, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables.

2.1.2. Contexto educacional

2.1.2.1. Modelo educativo para la enseñanza de las TIC en el grado séptimo

El modelo educativo para la enseñanza de las TIC en el grado séptimo en Colombia está basado en las *Orientaciones Curriculares para el Área de Tecnología e Informática en la Educación Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional de Colombia* (MEN, 2022). Este modelo busca desarrollar en los estudiantes competencias que les permitan enfrentarse a los desafíos tecnológicos de un mundo globalizado, promoviendo el uso adecuado de herramientas tecnológicas para la resolución de problemas, el pensamiento crítico y el análisis reflexivo. A través de la integración de las TIC en las actividades cotidianas, se pretende que los estudiantes sean capaces de transformar su entorno y participar activamente en la sociedad digital.

El objetivo general del área de Tecnología e Informática en séptimo grado es formar estudiantes críticos, reflexivos y analíticos, capaces de resolver problemas cotidianos utilizando las TIC. Además, se busca que sean líderes propositivos, interesados en las tecnologías emergentes, y que tengan una visión global del impacto de la tecnología en su entorno social y natural.

Respecto a las competencias del grado séptimo, el currículo de Tecnología e Informática en séptimo grado está diseñado para que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:

- Identificación de herramientas y materiales tecnológicos donde los estudiantes deben ser capaces de identificar las herramientas, máquinas e instrumentos de acuerdo a su uso y función.
- Comprensión de los procesos productivos donde se espera que los estudiantes comprendan y expliquen la evolución de los procesos técnicos y su impacto en la fabricación de artefactos, así como su relación con el avance tecnológico.

- Resolución de problemas tecnológicos donde los estudiantes deben ser capaces de plantear soluciones a problemas tecnológicos e informáticos, utilizando herramientas adecuadas para cada contexto.
- Uso adecuado de las TIC, los estudiantes aprenden a utilizar las TIC, como procesadores de texto y navegadores de internet (web 1.0 y web 2.0), de manera crítica y adecuada en situaciones prácticas.

Respecto a la metodología y actividades didácticas, el modelo educativo se basa en el enfoque constructivista, donde los estudiantes son protagonistas activos de su aprendizaje. La metodología incluye el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), el trabajo colaborativo, y el uso de plataformas LMS para reforzar los contenidos y competencias. A través de actividades prácticas y el uso de recursos digitales, los estudiantes desarrollan habilidades tecnológicas necesarias para enfrentar situaciones reales.

Entre las actividades asociadas, los estudiantes exploran plataformas LMS, donde descargan documentos sobre herramientas y máquinas, ven videos y realizan autoevaluaciones, presentando resúmenes en clase. Además, aprenden las funciones básicas de edición de textos y formatos. Sumado a esto, exploran cómo la tecnología ha influido en los procesos productivos industriales a lo largo del tiempo. Y finalmente, los estudiantes reflexionan sobre contenidos formativos y explorar soluciones a través de la generación de documentos PDF, ejercicios prácticos y plataformas digitales, entre otras.

En lo referente a la evaluación de sus competencias, el rendimiento académico de los estudiantes se evalúa de acuerdo con una escala que mide el dominio de las competencias adquiridas, siguiendo las directrices del MEN (2009). Las escalas de evaluación que se utiliza para valorar los resultados académicos en informática incluyen los siguientes niveles de desempeño: Desempeño superior (DS): 4.6 a 5.0 puntos; Desempeño alto (DA): 4.0 a 4.5 puntos; Desempeño básico (DB): 3.0 a 3.9 puntos; Desempeño bajo (Dbb): 0.0 a 2.9 puntos.

Este dicho sistema de calificación permite medir de manera integral la capacidad de los estudiantes para aplicar los conocimientos tecnológicos en diversas situaciones. Las competencias evaluadas incluyen:

- Naturaleza y evolución de la tecnología e informática, donde se evalúa la capacidad de los estudiantes para apropiarse de los principios fundamentales de la tecnología e informática, comprendiendo su evolución a lo largo del tiempo.
- Uso y apropiación de la tecnología e informática, donde se mide el sentido crítico de los estudiantes para evaluar el uso de productos tecnológicos y aplicarlos en diferentes contextos.
- Solución de problemas con tecnología e informática, donde se evalúa la habilidad de los estudiantes para proponer alternativas de solución a problemas tecnológicos y aplicarlas en situaciones prácticas.
- Tecnología, informática y sociedad, donde se mide la comprensión de los estudiantes sobre el impacto de la tecnología en la sociedad y el medio ambiente.

Por otro lado, el modelo educativo incorpora el uso de plataformas TIC como LMS Google Classroom para distribuir actividades, realizar evaluaciones y gestionar el trabajo colaborativo. Además, los estudiantes tienen acceso a sitios web educativos, videos explicativos y actividades descargables que les permiten reforzar los contenidos abordados en clase. Cabe resaltar que el uso de recursos virtuales fomenta la autoevaluación y la autogestión del aprendizaje, permitiendo a los estudiantes desarrollar una mayor autonomía en el manejo de las herramientas tecnológicas.

En materia, el modelo educativo para la enseñanza de las TIC en el grado séptimo de Colombia, basado en las Orientaciones Curriculares para el Área de Tecnología e Informática en la Educación Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional, promueve un enfoque constructivista orientado al desarrollo de competencias tecnológicas. Este enfoque integral incluye la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje a través del uso de herramientas digitales, la solución de problemas prácticos y la comprensión crítica del impacto de la tecnología

en el entorno. Al integrar las TIC en el currículo, se busca que los estudiantes adquieran una formación tecnológica sólida que les permita enfrentar los desafíos del mundo digital y participar de manera activa y responsable en su entorno social y global. Este modelo, centrado en el estudiante, asegura una educación significativa, donde el uso de las TIC es clave para la transformación educativa y el desarrollo de ciudadanos críticos en el siglo XXI (MEN, 2022).

2.1.2.2. Modelo educativo para la enseñanza técnica del cultivo del café

El modelo educativo propedéutico para la enseñanza técnica del cultivo del café en Nariño, creado por la Gobernación de Nariño (2021) en articulación con la Secretaría de Educación Departamental, tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una formación integral sobre el café. Este programa se apoya en el uso de cartillas especializadas y en actividades prácticas orientadas a la comprensión de todo el proceso productivo del café, desde su cultivo hasta su comercialización (ver apartado de ANEXOS). Es un programa opcional para la obtención del título de Bachiller en Colombia, ya que los estudiantes deben completar 80 horas de servicio a la comunidad, aplicando los conocimientos adquiridos al colaborar con familias cafeteras locales.

El programa educativo para la enseñanza técnica del cultivo del café en Nariño está compuesto por varias unidades fundamentales que cubren los aspectos más relevantes del ciclo de producción y la agroindustria del café en la región. Primero, la Unidad 1, titulada Introducción al café, tiene como objetivo familiarizar a los estudiantes con los conceptos básicos del café y su relevancia cultural y económica en Nariño. El contenido incluye la historia del café, su origen en Nariño y las características del café nariñense. Los estudiantes utilizan cartillas formativas especializadas y textos impresos para realizar una actividad que consiste en crear un collage sobre la historia del café, utilizando los recursos proporcionados.

Seguidamente, en la Unidad 2, denominada El cultivo del café en Nariño, los estudiantes deben identificar las etapas del cultivo y las variedades de café en Nariño. El material de apoyo consiste en cartillas especializadas y ejercicios prácticos en el campo. Los estudiantes deberán dibujar las partes del cafeto y redactar un informe detallado sobre el proceso de cultivo, con base en el contenido de las cartillas.

Posteriormente, la Unidad 3, titulada Proceso productivo y beneficio del café, busca que los estudiantes desarrollen conocimientos técnicos sobre las prácticas del proceso productivo y el beneficio del café. Con el apoyo de cartillas especializadas en el proceso de cosecha y beneficio, los estudiantes crean un esquema del proceso productivo del café en su propia finca o en colaboración con una familia cafetera local.

La Unidad 4, considera la agroindustria del café en Nariño tiene como objetivo que los estudiantes comprendan los procesos agroindustriales, tales como el tueste, la molienda, las pruebas de calidad (cata), el empaque y la distribución del café. La actividad consiste en la elaboración de un informe detallado sobre el proceso de tueste y molienda, utilizando las cartillas formativas. Y Finalmente, en la Unidad 5, denominada Métodos de preparación del café (Barismo), se enseña a los estudiantes las técnicas de preparación y extracción del café. Las cartillas que explican los métodos de preparación y las herramientas de barismo guían a los estudiantes en una demostración práctica de la preparación de café, aplicando los conocimientos adquiridos.

El sistema de evaluación de este programa sigue una escala basada en competencias, que clasifica el desempeño en cuatro niveles: Desempeño Superior (DS), Desempeño Alto (DA), Desempeño Básico (DB) y Desempeño Bajo (Db). Para aprobar el curso, los estudiantes deben alcanzar al menos un Desempeño Básico (DB) en cada unidad, evaluados a través de actividades prácticas, presentaciones orales y redacción de informes, siguiendo la escala de calificaciones del MEN (2022).

Sus objetivos de aprendizaje del programa se armonizan en : (i) familiarizar a los estudiantes con la importancia del café en Nariño desde una perspectiva económica y cultural; (ii) desarrollar habilidades técnicas en el cultivo, beneficio y comercialización

del café; (iii) aplicar estos conocimientos en prácticas comunitarias y, finalmente, (i) fomentar el emprendimiento juvenil en la cadena productiva del café.

En cuanto a los materiales de formación, el programa se apoya exclusivamente en cartillas formativas especializadas. Los estudiantes trabajan de manera presencial con recursos impresos que abordan tanto los aspectos teóricos como las actividades prácticas. Las cartillas, proporcionadas por la Gobernación de Nariño, contienen las bases teóricas necesarias para cada unidad y sirven de guía a lo largo del curso.

2.2. Marco teórico

2.2.1. Antecedentes, conceptos y teorías asociadas a la investigación

2.2.1.1 La tecnología educativa.

Por ejemplo, los sistemas educativos actuales han logrado alcanzar sus objetivos gracias al uso planificado de la tecnología educativa, la cual emplea diversas herramientas de las TIC en procesos de complementariedad, adaptándose a las nuevas tendencias de formación en los modelos de enseñanza-aprendizaje y aprovechando la amplia variedad de dispositivos digitales que la sociedad utiliza actualmente. La tecnología educativa no solo se limita a las herramientas digitales, sino que también utiliza una variedad de medios y recursos para el aprendizaje escolar, combinando los métodos convencionales, como libros y pizarra, con las oportunidades que ofrecen las TIC (Torres & Cobo, 2017).

Las TIC no solo proporcionan herramientas, medios, recursos y contenidos, sino que también crean entornos y contextos que fomentan la interacción y la innovación educativa, mejorando así el desarrollo del sistema educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje (Varguillas & Bravo, 2020). Además, la tecnología educativa tiene el potencial de transformar los modos y las formas culturales, laborales y de comunicación tradicionales en la vida cotidiana, gracias a los avances en el campo de la informática y su interacción (Area, 2009; 2012).

En el ámbito educativo, es importante que la tecnología educativa garantice experiencias de aprendizaje basadas en la globalización, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Esto se logra a través de enfoques que involucran el aprendizaje por descubrimiento, proyectos y problemas. Para alcanzar estos objetivos, es necesario recurrir tanto a los recursos tecnológicos como a técnicas, métodos y estrategias pedagógicas innovadoras que fortalezcan el aprendizaje (Camacho et al., 2020).

Ejemplo de las premisas anteriores, se tiene en diversos estudios en regiones del mundo, la integración de tecnologías educativas en contextos rurales ha demostrado ser una solución clave para abordar problemáticas asociadas con la falta de acceso a recursos educativos y la escasez de infraestructura adecuada. En España, Las políticas de integración tecnológica en las escuelas, como los Centros TIC en Andalucía, han demostrado que la tecnología educativa puede transformar significativamente los procesos de enseñanza-aprendizaje si se adapta a las necesidades específicas de cada comunidad. La implementación de herramientas tecnológicas, como la comunicación web y los portales institucionales, facilita la innovación educativa al fomentar la creación de redes de colaboración y la mejora de las prácticas escolares. El éxito de estas iniciativas depende del liderazgo pedagógico y de la capacidad de las escuelas para adaptarse al contexto digital, lo que impulsa la mejora continua y la creación de conocimiento compartido en comunidades educativas más conectadas (Sánchez-Torres, 2019).

En el continente asiático, particularmente en China, Yang et al. (2024) concluyeron que la relación entre la competencia percibida en TIC y el rendimiento académico de estudiantes rurales ha demostrado ser un factor crucial en la equidad educativa. Su estudio en China con 5530 estudiantes de 156 escuelas rurales mostró que tanto la competencia TIC a nivel estudiantil como a nivel escolar influyen en el rendimiento académico. Los resultados indicaron que la competencia percibida a nivel escolar también puede moderar el impacto de la competencia TIC a nivel individual, siendo más relevante en escuelas con bajos niveles de competencia TIC. Esto subraya la importancia de fortalecer las habilidades tecnológicas en contextos rurales para

mejorar el rendimiento académico y promover la equidad educativa. Las políticas educativas deben enfocarse en apoyar a las escuelas rurales con bajos niveles de competencia TIC para garantizar que los estudiantes puedan beneficiarse de las herramientas tecnológicas y reducir las brechas educativas.

En conclusión, la tecnología educativa ha demostrado ser un pilar clave en la transformación de los sistemas de enseñanza-aprendizaje a nivel global. Su integración en contextos educativos, tanto urbanos como rurales, facilita el acceso a recursos innovadores que mejoran el rendimiento académico y promueven la equidad educativa. Sin embargo, para que su impacto sea efectivo, es esencial una adecuada capacitación técnica y pedagógica tanto para docentes como para estudiantes.

2.1.2.2. La educación rural y las posibilidades de las TIC.

Las TIC, brindan oportunidades complementarias para que el aprendizaje pueda llegar a una estancia significativa, pero dependerá del nivel de las competencias digitales de los docentes y estudiantes (Del Moral et al., 2014a). Además, destaca que la implementación de nuevas prácticas con TIC en las escuelas rurales son estrategias para mejorar la calidad educativa. También afirman que los resultados pueden ser favorables, ya que habrá un incremento en la motivación de los alumnos, así como una mayor habilidad para el uso de las TIC (Del Moral et al., 2014a).

Del Moral y Villalustre (2011) afirmaron que las TIC pueden ofrecer grandes oportunidades a las escuelas ubicadas en áreas rurales, contribuyendo al desarrollo local debido a la interconexión entre los centros educativos que están separados geográficamente. Esto permite compartir actividades y experiencias a través de sus comunidades de aprendizaje. A pesar de los desafíos que presenta el contexto, como la falta de recursos humanos y tecnológicos, y el tiempo y esfuerzo personal que implica la integración de las TIC, estas representan una gran oportunidad para motivar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Del Moral, et al., 2014b).

Para Yang et al. (2019) recalca la importancia de conectar aulas rurales con urbanas mediante herramientas tecnológicas sincrónicas, como los sistemas de

videoconferencia. Este enfoque, implementado en dos escuelas primarias en Ningbo, China, logró mejorar significativamente el rendimiento académico en los estudiantes de áreas rurales, al reducir la desigualdad educativa entre contextos urbanos y rurales.

De igual modo, Stenhoff et al. (2020) evidenciaron que el uso de estrategias tecnológicas y materiales didácticos ha sido clave para facilitar la educación a distancia en estudiantes. Sus resultados demuestran que las tecnologías de asistencia han mejorado el acceso a la educación para esta población rural vulnerable, contribuyendo a un aprendizaje más inclusivo.

Por otra parte, Bin-Tuwaym y Berry (2018) exploraron el impacto de las tecnologías de asistencia en estudiantes con baja visión. Al emplear dispositivos adaptados para estas necesidades, el estudio reveló que estas herramientas no solo mejoran el aprendizaje, sino que también favorecen la inclusión de estos estudiantes en el entorno escolar, demostrando una vez más el valor de las TIC en la educación de poblaciones con necesidades especiales.

A partir de estos estudios, es evidente que las TIC tienen un gran potencial para transformar la educación rural. No solo permiten la reducción de brechas educativas entre zonas urbanas y rurales, sino que también facilitan el acceso de estudiantes con necesidades especiales a una educación más inclusiva y adaptada a sus realidades. Además, las TIC promueven entornos de aprendizaje más flexibles y personalizados, lo que puede incrementar la motivación de los estudiantes y mejorar sus resultados académicos. En resumen, la incorporación adecuada de tecnologías en contextos educativos rurales ofrece la posibilidad de reducir desigualdades, mejorar el rendimiento académico y asegurar una educación más equitativa y de calidad para todos

2.1.2.3. La motivación, las TIC y la educación.

La motivación es un factor fundamental en el impulso y el mantenimiento de la conducta humana. El interés por una actividad surge cuando existe una necesidad

presente, ya sea fisiológica o psicológica (Carrillo et al., 2009; Núñez, 2009). Vázquez y Herrera (2008) afirman que la motivación está relacionada con aspectos cognitivos y afectivo-motivacionales, y tiene un impacto directo en los procesos cognitivos, estimulando y manteniendo el aprendizaje. Diversos estudios han demostrado que los estudiantes que muestran una motivación intrínseca hacia actividades estimulantes, el conocimiento y el logro, tienden a tener un mayor nivel de atención, claridad y regulación emocional, así como un mejor rendimiento académico (Usán & Salavera, 2018). Además, la perseverancia y el interés son elementos de la voluntad que sustentan la motivación y ejercen una influencia directa en la concentración y la motivación del estudiante (Gaeta et al., 2015).

En otras palabras, la motivación desempeña un papel fundamental en el proceso de aprendizaje (Soriano, 2001). Está influenciada por el estilo de vida, las relaciones familiares, las nuevas tecnologías, los valores predominantes y las interacciones entre estudiantes y profesores (Núñez, 2009). “La motivación es un factor determinante en el éxito o fracaso de las situaciones de aprendizaje” (Dörnyei, 2008, Pág. 18). Un alto nivel de desmotivación en los estudiantes afecta el ambiente en el aula y puede generar un clima de convivencia negativo (Ramos & Villamañan, 2014). Estudios han demostrado que los procesos de transformación educativa propuestos en las políticas educativas están estrechamente relacionados con la motivación y los nuevos paradigmas tecnológicos, como recursos complementarios del conocimiento. Por lo tanto, cuando se emplean enfoques didácticos innovadores y recursos digitales que fomentan la motivación, los resultados del aprendizaje se incrementan en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Tirado et al., 2013).

En este sentido, se ha evidenciado que las TIC son herramientas que ofrecen una variedad de opciones para mejorar la motivación de los estudiantes (Amores-Valencia & De-Casas-Moreno, 2019). Además, las TIC permiten a los estudiantes establecer relaciones sociales, apropiarse de la información y establecer comunicaciones y vínculos con otros usuarios (Salazar et al., 2019).

De acuerdo a lo anterior, se ha visualizado que existen factores que contribuyen a que los estudiantes se sientan motivados para llevar a cabo sus tareas académicas.

Asimismo, las TIC proporcionan a los estudiantes una mayor autonomía al crear materiales educativos interactivos, visualizar contenidos multimedia e incluso realizar tareas de programación. Estas herramientas generan un mayor grado de motivación, incrementando el interés de los estudiantes en el aprendizaje y el desarrollo de habilidades (Alonso et al., 2020).

2.1.2.4. Factores desmotivadores en el proceso enseñanza-aprendizaje.

La desmotivación en el proceso de aprendizaje es un fenómeno que ha sido ampliamente estudiado en diversas investigaciones, revelando factores comunes que afectan el rendimiento académico de los estudiantes. En este sentido, Chamber (1993) llevó a cabo un estudio en cuatro escuelas británicas con 191 estudiantes de bachillerato, en el que identificó que la desmotivación se asociaba principalmente a la falta de esfuerzo, autoconfianza e interés de los alumnos, así como a la crítica constante de los profesores y el uso de materiales desactualizados. Posteriormente, Oxford (1998), citado en Dörnyei y Ushioda (2013), analizó ensayos de 250 estudiantes estadounidenses de secundaria y universidad, revelando que el rol del profesor era un factor desmotivador clave.

Por otro lado, Keblawi (2005) llevó a cabo un estudio mixto en Israel con 137 estudiantes de bachillerato y 157 de preparatoria, utilizando entrevistas y cuestionarios. En este contexto, identificó cinco factores desmotivadores, como el profesor, el entorno de aprendizaje y los libros de texto. Igualmente, Hamada & Kito (2008), también en Japón, realizaron un estudio mixto con 100 estudiantes de segundo año de bachillerato, destacando que la baja motivación intrínseca y la cantidad excesiva de información en los libros de texto eran los factores desmotivadores más importantes.

Sakai & Kikuchi (2009), en una investigación realizada en cuatro instituciones japonesas con 562 estudiantes de bachillerato y preparatoria, utilizaron un cuestionario de 35 ítems para identificar cinco factores desmotivadores, principalmente

relacionados con los contenidos de aprendizaje, los materiales y los resultados de pruebas.

En un contexto diferente, Ghenghesh (2010) realizó un estudio mixto con 144 estudiantes de preparatoria de diversas nacionalidades (Europa, Asia, Arabia y África) y cinco profesores. Este estudio mostró que factores como la edad, el contexto de aprendizaje y el rol del profesor influían significativamente en la desmotivación de los estudiantes.

Finalmente, el estudio de Abaunza et al. (2020), llevado a cabo en una escuela rural colombiana con 124 estudiantes en contexto vulnerable, tuvo como objetivo evidenciar los factores desmotivadores y su relación con el rendimiento académico. Los resultados mostraron que la dificultad para aprender, la competencia de los docentes, el ambiente de aprendizaje inadecuado y el bajo interés y motivación eran los factores más influyentes, además de que existía una relación significativa entre dichos factores y el rendimiento académico.

Por consiguiente, esta investigación evaluará el nivel de motivación hacia la clase técnica del cultivo de café, considerando los referentes teóricos e investigaciones previas sobre factores desmotivadores. Se analizará cómo aspectos como la competencia del docente, el entorno de aprendizaje y los materiales utilizados afectan la motivación de los estudiantes. Basados en estudios anteriores, estos factores tienen un impacto significativo en el rendimiento académico, y su evaluación será clave para mejorar la enseñanza y fomentar el interés en el contexto rural de Nariño.

2.1.2.5. El E-Learning (EL), B-Learning (BL) y sus impactos en la educación.

El Modelo (E-Learning [EL]) se ha presentado como una herramienta de respaldo para los docentes y alumnos, cuyo objetivo es crear entornos virtuales de aprendizaje, poniendo énfasis en la educación a distancia; puesto que facilita a los estudiantes en cualquier lugar con conectividad a internet a recibir conocimientos de manera virtual, dichas interacciones se llevan a cabo mediante plataformas virtuales,

videoconferencias o mediante el uso de sistemas de código abierto (Páez & Saa, 2021). También, esta modalidad educativa digital WEB 1.0, ha contribuido significativamente a la democratización del acceso a la educación, permitiéndole a los estudiantes del todo el mundo tener acceso a contenido de calidad sin importar su ubicación geográfica. Esto ha abierto la puerta a un número cada vez mayor de personas que pueden acceder a la educación y obtener los beneficios que esto conlleva (Trindade, 2014).

La evidencia científica en los últimos años, muestra que el modelo (EL) en la educación, en contextos latinoamericanos, Ríos y Marchena (2017), sus hallazgos evidenciaron que el Modelo (EL), fortaleció los conocimientos y habilidades sociales de los estudiantes de secundaria para mejorar su capacidad de interacción social en el ambiente escolar. En contextos mexicanos, Hernández-Larios et al. (2019), mostraron que los estudiantes con entornos (EL) adquirieron una amplia gama de habilidades digitales al desarrollar conocimientos generales sobre las TIC, además, el modelo (EL), motivó el uso de plataformas educativas para buscar y seleccionar información, trabajaron regularmente en la plataforma y crearon su propio contenido.

Por otro lado, Bartolomé (2004), expresa que el modelo educativo mixto (B-Learning [BL]), es la combinación de entornos presenciales y no presenciales TIC; además, en este modelo, los estudiantes pueden participar en una combinación de actividades en línea y en persona, lo que les permite aprovechar las ventajas de ambos tipos de aprendizaje. Por ejemplo, los estudiantes pueden ver videos en línea, participar en discusiones en línea y completar tareas en línea antes de reunirse en persona con sus profesores y compañeros de clase. De esta manera, el (BL) permite a los estudiantes personalizar su experiencia de aprendizaje y aprovechar al máximo las TIC para mejorar su aprendizaje (Bartolomé et al., 2017).

Entre casos de estudios, se tiene ejemplos como los planteados por Windisch (2016), evidenció, que el (BL), puede ser efectivo en la enseñanza de la alfabetización y las habilidades matemáticas en escuelas tradicionales. Para Tangarife-Chalarca et al. (2016) trabajaron (BL) con estudiantes con necesidades diferentes en educación especial, los hallazgos, mencionan que el (BL) plantea interesantes oportunidades

para enseñar a leer y escribir a estudiantes con síndrome de Down. En contextos educativos rurales colombianos, Abaunza et al. (2019), evidenciaron que la integración del enfoque (BL) puede ser favorable en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera evidenciando una influencia significativa en los logros académicos de los estudiantes sometidos al tratamiento tecnológico.

Ahondando en la investigación se aplicará el modelo (BL) utilizando Google Classroom en el contexto rural de Nariño. Esta combinación de aprendizaje presencial y tecnológico busca mejorar la educación, aprovechando las ventajas de la tecnología educativa para ofrecer una experiencia más flexible y personalizada. Se considera que la plataforma LMS Google Classroom podría facilitar el acceso a recursos, ayudando a reducir la brecha digital y mejorar los logros académicos en estas comunidades rurales.

2.1.2.5. Plataformas web 2.0 y la educación.

Según Ribes (2007), el término web 2.0 se refiere a todas las herramientas y servicios de Internet que se basan en una base de datos que puede ser modificada por los usuarios del servicio. Estas modificaciones pueden ser en el contenido, mediante la adición, modificación o eliminación de información, o en la forma de presentación de dicha información, o en ambos aspectos simultáneamente.

Por otro lado, la Web 2.0 es una evolución de las aplicaciones tradicionales, ahora enfocadas en el usuario final desde año 2000. Esto significa una nueva configuración de los recursos, permitiendo la interacción entre usuarios, la creación de redes sociales, y la publicación de contenidos compartidos por un grupo de personas. Esta innovación ha llevado a la disponibilidad de aplicaciones gratuitas, como espacios virtuales, motores de búsqueda, intercambio de archivos, etc. La implementación de esta nueva tecnología en la enseñanza es fundamental para permitir la innovación de herramientas, espacios de intercambio y entornos pedagógicos más ricos, donde tanto estudiantes como docentes puedan aportar su conocimiento (Traverso et al., 2013).

En este contexto, las plataformas de LMS, como Google Classroom, se han destacado como aplicaciones que se apoyan en los principios de la Web 2.0., donde los LMS permiten la creación de entornos pedagógicos más ricos, donde tanto docentes como estudiantes interactúan, colaboran y comparten conocimiento en tiempo real, favoreciendo un enfoque constructivista del aprendizaje. Estas plataformas no solo permiten la gestión eficiente de los cursos, sino que también potencian la comunicación y la colaboración entre los usuarios, eliminando barreras geográficas y tecnológicas. Además, combinar el aprendizaje presencial y tradicional con la enseñanza online BL, aprovechando los LMS y las herramientas de la Web 2.0, pueden generarse experiencias educativas más flexibles y personalizadas.

En el caso de la investigación en Nariño, se verificará si el uso de plataformas Web 2.0 como Google Classroom podría ser clave para superar los retos de acceso a la educación en sus conocimientos técnicos del cultivo del café, permitiendo la creación de un espacio de aprendizaje colaborativo y accesible, que reduce las barreras tecnológicas y mejora tanto la motivación como el rendimiento académico de los estudiantes, dichas posturas se contrastan en los siguientes hallazgos.

2.1.2.6. Los LMS en la educación.

En el siglo XXI, la educación se ha visto transformada por los avances tecnológicos, y uno de los elementos clave en esta transformación son los *Learning Management Systems* (LMS), o sistemas de gestión del aprendizaje (Turnbull et al., 2020). Los LMS son plataformas digitales que facilitan la administración, entrega y seguimiento del aprendizaje en entornos educativos virtuales. Además, ofrecen una amplia gama de beneficios para la educación. En primer lugar, brindan flexibilidad en el acceso a los contenidos, permitiendo a los estudiantes aprender en cualquier momento y lugar, rompiendo las barreras de tiempo y espacio (Walker et al., 2016).

Asimismo, los LMS ofrecen la posibilidad de personalizar los cursos y materiales de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades individuales de los estudiantes y promoviendo un aprendizaje más centrado en el estudiante (Martínez & Herriko, 2013).

Otro beneficio clave de los LMS es su capacidad para fomentar la interacción y la colaboración entre estudiantes y profesores. A través de herramientas de comunicación, como foros de discusión y salas de chat, los estudiantes pueden participar en debates, plantear preguntas y recibir retroalimentación directa de sus profesores. Esto crea un entorno de aprendizaje interactivo y enriquecedor, que promueve la construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades sociales y de colaboración.

También, los LMS permiten un seguimiento y evaluación más eficiente del progreso del aprendizaje. Los profesores pueden realizar un monitoreo continuo de las actividades y el desempeño de los estudiantes, lo que les brinda información valiosa para adaptar su enseñanza y ofrecer retroalimentación personalizada. Además, los LMS suelen contar con herramientas de evaluación, como cuestionarios en línea y tareas digitales, que facilitan la recopilación y evaluación de los trabajos de los estudiantes (Osorio & Builes, 2009).

No obstante, también existen desafíos asociados con la implementación y uso de los LMS. Uno de los principales desafíos es garantizar la accesibilidad y equidad en el uso de estas plataformas, especialmente para aquellos estudiantes que no tienen acceso a la tecnología o a una conexión a Internet confiable. Además, la capacitación y familiarización de los docentes en el uso efectivo de los LMS también puede ser un desafío, ya que requiere tiempo y recursos para su implementación y actualización continua (Salinas, 2012).

Según Cabero et al. (2019), la adopción rápida de los LMS en las instituciones educativas ha sido impulsada por su capacidad de almacenar y analizar datos durante largos periodos, lo que facilita a los docentes personalizar la enseñanza y detectar alumnos en riesgo. Asimismo, Yano et al. (2021) señalan que uno de los principales retos actuales es garantizar la calidad de los contenidos digitales, lo que puede abordarse con el uso adecuado de estas plataformas. Además de proporcionar flexibilidad en el aprendizaje, los LMS también ofrecen un soporte técnico importante para los docentes, facilitando que los estudiantes avancen a su propio ritmo, según Espinosa et al. (2014).

La elección y uso adecuado de los LMS requieren comprender bien su funcionalidad. López-Siu et al. (2018) mencionan que estas plataformas de acuerdo a su licenciamiento existen dos tipos: de código abierto y de código cerrado, y afirma que su selección depende de las necesidades de los usuarios. Por su parte, Moreno-Trujillo et al. (2016) destacan la importancia de garantizar que los estudiantes cuenten con el equipo necesario y acceso a internet para aprovechar los beneficios de los LMS. A la par, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura subraya la importancia de capacitar a los docentes en la creación de contenidos digitales para integrarlos efectivamente en sus prácticas (UNESCO, 2023).

Aunque existen un abanico de posibilidades de plataformas educativas LMS, entre las principales se tienen, Moodle, Canvas y Google Classroom sobresalen por sus diferencias clave (ver tabla 2). Por ejemplo, Moodle, una plataforma de código abierto, es reconocida por su flexibilidad y capacidad de adaptación. Dougiamas (2010) resalta que Moodle apoya una pedagogía constructivista, facilitando la personalización de las actividades educativas. Canvas, una plataforma comercial, es popular por su interfaz intuitiva y su capacidad de gestionar cursos y fomentar la interacción entre profesores y estudiantes, según Mpungose & Khoza (2022). Finalmente, Google Classroom, como señalan Ghosh et al. (2019), se caracteriza por su sencillez, gratuidad y un recurso muy conocido en la comunidad estudiantil, siendo ideal para una integración rápida y colaboración en tiempo real. Además, su comunidad activa de educadores asegura un soporte continuo y su gran versatilidad en ubicuidad y adaptación en cualquier dispositivo electrónico (Guamán-Guaya & Cid-Górriz, 2024).

Respecto al porcentaje de uso, Google Classroom se ha posicionado como el LMS más utilizado a nivel mundial, con 110 millones de usuarios activos para 2020, impulsado principalmente por su simplicidad, integración con otras herramientas de Google, y su acceso gratuito, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19 (EDTIK, 2021). De igual manera, Moodle, con una participación 100 millones de usuario en el mercado de LMS de código abierto, es preferido por su flexibilidad y capacidad de personalización, lo que lo hace ideal para instituciones universitarias que

requieren adaptaciones específicas. Así mismo, Canvas LMS, con una participación de 30 millones de usuarios en el 2019 (Instructure, 2019), se destaca en el ámbito de la educación superior debido a su interfaz intuitiva y la facilidad de integración de herramientas externas, aunque su coste puede ser una barrera para algunas instituciones.

Tabla 2. Cuadro comparativo LMS utilizados en la educación.

Características técnicas WEB 2.0	LMS Moodle	LMS Canvas	LMS Google Classroom
Tipo de licencia	Código abierto (GPL) (versión de prueba y pago)	Comercial (versión de prueba por tiempo limitado)	Gratuito y versión de pago
Idioma	Múltiples idiomas	Múltiples idiomas	Múltiples idiomas
Sistema operativo	Windows, macOS, Linux, Unix	Windows, macOS, Linux	Compatible con cualquier navegador web y Sistemas operativos
Manuales de uso	Amplia documentación en línea	Amplia documentación en línea	Soporte ágil y accesible en línea
Comunidades de usuarios	Gran comunidad de usuarios	Comunidad activa de usuarios	Comunidad global de educadores
Características pedagógicas	Gestión integral del aprendizaje	Gestión completa del curso	Gestión sencilla, colaborativa y accesible
Herramientas de gestión	Gestión de cursos y usuarios	Gestión de cursos, analíticas	Gestión eficiente de cursos y usuarios, fácilmente accesible
Herramientas de comunicación	Foros y mensajería interna	Mensajería y foros	Comentarios y mensajería en tiempo real, articulación con Google Meet
Contenidos soportados	Documentos, videos, audios	PDF, videos, cuestionarios	Admite múltiples formatos de archivos, integración con Google Drive y Google Meet para almacenamiento en la nube y videos
Diseño de actividades	Cuestionarios, tareas y talleres	Tareas, debates, cuestionarios	Facilidad en la creación de tareas y cuestionarios colaborativos con acceso a Google Drive y Google Docs
Herramientas de colaboración	Grupos, wikis, evaluación por pares	Grupos, wikis, discusiones en línea	Colaboración en tiempo real con integración a Google Drive, Google Docs y Google Meet

Nota. Elaboración propia a partir de la revisión sistémica propuesta Ghosh et al. (2019).

De acuerdo a lo consultado, en esta investigación se utilizará la plataforma LMS Google Classroom, dado su impacto comprobado en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su flexibilidad, capacidad de personalización y fomento de la interacción y colaboración entre estudiantes y docentes la convierten en una herramienta ideal para entornos educativos virtuales. Además, su función de seguimiento y evaluación del aprendizaje permitirá un análisis detallado del rendimiento académico, lo que es fundamental para la implementación exitosa de estrategias pedagógicas en contextos como el de Nariño, donde existen barreras tecnológicas y de acceso a la educación.

2.1.2.7. Google Classroom.

LMS Google Classroom es una plataforma web 2.0 de aprendizaje en línea gratuita, lanzada en 2014 en el programa *Google Apps for Education*, permite a los educadores crear, gestionar y compartir cursos con los estudiantes. Los profesores pueden compartir materiales de lectura, anuncios, tareas, calificaciones y otros recursos a través de la plataforma, lo que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes, a su vez, pueden entregar tareas, colaborar en proyectos y comunicarse con sus compañeros y profesores a través de la plataforma. *Google Classroom* se integra con otras herramientas de Google, como *Gmail*, *Google Drive*, *Docs*, *Slides* y *Google calendar*, entre otros recursos Google, lo que hace que sea fácil de usar y familiar para muchos usuarios (Google, 2023). Esta plataforma integra gestión de listas, evaluaciones y calificaciones que podrían permitir ahorrar mucho tiempo a los docentes. Además, como el ecosistema es constantemente abierto, los desarrolladores privados están creando una gran cantidad de extensiones y complementos gratuitos que mejoran aún más las capacidades productivas de estas herramientas (Google, 2023).

Por otro lado, al establecer un curso, el profesor puede compartir un enlace y código con los estudiantes para que se unan; esto lleva a la creación automática de una carpeta en *Google Drive* llamada *Classroom*, con una carpeta adicional con el nombre del curso para albergar todos los documentos utilizados. Esto permite al

profesor también puede crear y organizar sus propias carpetas dentro de este directorio para su conveniencia. Los usuarios pueden registrarse en la plataforma a través de cualquier servicio de correo electrónico, aunque se recomienda usar Gmail para una mejor experiencia. Sin embargo, si el usuario decide usar otro servicio, debe "convertir" su cuenta de correo en una cuenta de Google para poder acceder a todos los servicios de la plataforma, especialmente cuando se trata de trabajos colaborativos, como editar documentos y trabajar en línea en tiempo real (Google 2023).

2.1.2.9. Descripción del modelo interactivo de LMS Google Classroom.

Google Classroom es una herramienta que fomenta la colaboración entre profesores y estudiantes; además, el profesor puede crear y difundir tareas para los estudiantes en un aula virtual de forma gratuita. *Google Classroom* puede mejorar la productividad docente y el aprendizaje significativo al administrar eficientemente las tareas, aumentar la colaboración y mejorar la comunicación (ver figura 2). Para tener clase en *Google Classroom*, los profesores deben crear una cuenta en el sitio web <https://Classroom.google.com/> y registrarse como profesor (Google, 2023).

Figura 2. Descripción del uso y Funciones Google Classroom

Nota. Elaboración propia a partir de Widiyatmoko (2021).

Por otro lado, esta herramienta ayuda a los docentes a distribuir tareas, recopilar tareas y discutir lecciones en cualquier lugar sin límites de tiempo mediante el uso de *Google Docs* y *Google Mail*. Por lo tanto, los estudiantes se vuelven más independientes al comprender el material o las tareas dadas por los profesores. Para la comunicación en línea, el profesor puede usar *Google Meet* para discutir sobre los conceptos difíciles y complejos. Además, el profesor puede compartir archivos con los estudiantes, como presentaciones de PowerPoint o videos de aprendizaje. Esta aplicación web, puede ayudar a hacer que la actividad de discusión sea más fácil para los profesores y los estudiantes. Esto hace que el proceso de aprendizaje en línea sea más atractivo, más divertido y más eficiente en términos de administración del tiempo. Además, el profesor puede usar *Google Calendar* para recordarles a los estudiantes acerca de la programación de reuniones y exámenes en las asignaturas y usar *Google Drive* para compartir recursos como imágenes, videos, archivos de PowerPoint, módulos, trabajos de los estudiantes y hojas de discusión (Google, 2023).

Asimismo, el profesor puede agregar orientación a las tareas de la actividad de la asignatura en *Google Classroom*, también, puede adjuntar cualquier archivo necesario, es decir, video, software, programa de animación, programa de visualización y programa de simulación. Además, el profesor puede realizar experimentos en línea mediante actividades interactivas.

Una de las ventajas más importantes de usar *Google Classroom* es la comunicación en línea eficaz y eficiente, ya que la comunicación es el método de transmitir información de uno a otro con un propósito específico, dentro de *Google Classroom*, la interacción de todos los sujetos de aprendizaje se puede definir como i) "estudiante-estudiante", ii) "estudiante-grupo de estudiantes", iii) "maestro-estudiante", iv) "maestro-grupo de estudiantes", la figura 3, muestra la interacción de comunicación en *Google Classroom* (Widiyatmoko, 2021).

Figura 3. *Interacción de comunicación en Google Classroom*

Nota. Elaboración propia a partir de Widiyatmoko (2021).

En iguales aspectos de comunicación, el modelo pedagógico *Google Classroom*, permite a los estudiantes comunicarse entre ellos durante el proceso de discusión. Las condiciones que pueden apoyar la participación de los estudiantes en el aprendizaje en línea son las preguntas de la discusión, la facilitación del profesor y las características de los estudiantes. Esta comunicación entre estudiantes y grupos de estudiantes se realiza cuando el grupo de estudiantes presenta los resultados de la actividad a realizar. Cuando el profesor da retroalimentación y respuestas a un grupo de estudiantes que están presentando, hay un proceso de comunicación entre el profesor y el grupo de estudiantes. Dicho docente puede distribuir documentos a través de *Google Classroom*. Todos los estudiantes pueden trabajar juntos en *Docs* al mismo tiempo. Luego, el profesor puede usar *Google Meet* para facilitar una breve discusión, esto puede asegurar que todos los estudiantes sean escuchados.

Por lo tanto, *Google Classroom* puede hacer que el proceso de comunicación en el aprendizaje en línea sea similar al proceso de comunicación en el aula como si estuvieran en la clase tradicional (Widiyatmoko, 2021).

2.1.2.10. Impactos del Google Classroom en la educación.

Ramadhani et al. (2019), desarrollaron un estudio cuasi-experimental con diseño de grupo control pre-test y post-test para determinar el efecto de usar el Modelo de Aprendizaje *Flipped-Problem Based Learning (FPBLM)* apoyado con *Google Classroom* en el proceso de aprendizaje de matemáticas en escuelas secundarias en Indonesia con 62 estudiantes de secundaria, sus hallazgos mostraron que los estudiantes usando el FPBLM basado en *Google Classroom* experimentaron un aumento significativo en comparación con el aprendizaje convencional.

En contextos educativos nigerianos, Oyarinde & Komolafe (2020), utilizaron *Google Classroom* como plataforma de aprendizaje en línea en una escuela secundaria de Nigeria durante la pandemia de COVID-19. Los resultados mostraron que la plataforma de *Google Classroom* como entrega de aprendizaje en línea afectó positivamente el logro académico, las actitudes y la percepción de los estudiantes durante la pandemia en la escuela secundaria de Nigeria. Además, mostraron que la plataforma es capaz de ayudar a estudiantes y maestros a conectarse, trabajar juntos, crear tareas, calificar a los estudiantes y publicar materiales de aprendizaje.

En estudios latinoamericanos, Gómez (2020), trabajó con 24 estudiantes ecuatorianos universitarios, demostró que *Google Classroom* es una herramienta versátil, puesto que proporciona una serie de beneficios en el entorno tecnológico digital, como ahorrar tiempo y papel. Los profesores pueden crear aulas, asignar tareas, comunicarse y mantenerlo todo en un solo lugar, mientras que los estudiantes pueden ver sus tareas en su página de trabajo, en el tablón de anuncios o en el calendario de la clase; además, se mostró muy participativos e inmenso en ambientes virtuales, con diferentes herramientas para trabajar colaborativamente.

Por otro lado, en instituciones asiáticas, los investigadores Liu y Chuang (2016) llevaron a cabo un estudio en Taiwán para ver impacto del uso *Google Classroom* en estudiantes de sexto grado. Sus resultados, evidenciaron que la percepción de uso de los estudiantes fue favorable y la motivación y satisfacción en sus objetivos de aprendizaje.

Así pues, se puede evidenciar que la plataforma LMS Google Classroom ha demostrado ser una herramienta educativa innovadora que transforma la enseñanza y el aprendizaje en entornos virtuales. Esta plataforma no solo facilita la gestión de tareas, evaluaciones y materiales, sino que también fomenta la colaboración entre estudiantes y docentes, mejorando la comunicación y el acceso a recursos educativos. Además, su impacto positivo en el rendimiento académico, la motivación y las actitudes de los estudiantes en diferentes contextos educativos y locativos. Además, su integración con otras herramientas de Google la convierte en una opción versátil y accesible para diversas instituciones educativas consolidándose como un recurso fortalecedor en la educación digital, facilitando el aprendizaje significativo y la comunicación efectiva en entornos virtuales, comparable incluso a la experiencia en aulas tradicionales.

2.1.2.7. Modelo de instrucción LMS basado en el enfoque ADDIE

Diversos estudios recomiendan el desarrollo de herramientas y recursos web utilizando modelos de diseño instruccional, con el objetivo de crear materiales de alta calidad que respondan a las necesidades de aprendizaje en contextos específicos y con objetivos educativos claramente definidos. En este contexto, el modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) ha demostrado ser uno de los esquemas más eficaces para el diseño instruccional sistemático de herramientas web dirigidas al aprendizaje (Domínguez-Pérez et al., 2018).

Investigaciones previas han implementado el modelo ADDIE para la creación de recursos educativos mediante sistemas de gestión de contenido y plataformas de aprendizaje (LMS), desarrollándose prototipos eficientes con un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes (Morales-González et al., 2014). Asimismo, otros estudios investigan el diseño de herramientas web que se ajusten a las necesidades específicas de los estudiantes, utilizando tecnologías educativas web basadas en marcos teóricos que optimizan la gestión tecnológica en el aprendizaje (Losada-Cárdenas & Peña-Estrada, 2022).

El modelo ADDIE facilita el diseño de contenido y herramientas de aprendizaje en línea eficaces, partiendo de un análisis contextual y de las necesidades de los estudiantes, lo que permite definir de manera precisa los contenidos, objetivos, metas y estrategias de evaluación (Rueda & Silis, 2018).

La presente investigación, se adopta el modelo ADDIE como una alternativa académica mediada por tecnología educativas como LMS Google Classroom, y se sigue la estructura propuesta por Branch & Stefaniak (2019) para el diseño de cursos, que incluye evaluación de necesidades, definición del contexto, conceptualización de contenidos, articulación de creencias, formulación de metas y objetivos, organización de contenidos, desarrollo de materiales y diseño de un plan de evaluación, el contempla la siguiente estructura:

Fase 1: Análisis (Fase diagnóstica)

- Objetivo: Identificar las necesidades de aprendizaje relacionadas con el café en Nariño y las habilidades actuales de los estudiantes (ver apartado de datos y resultados; anexos).

Acciones:

- Utilizar Google Forms, integrado en Google Classroom, para aplicar un pretest que evalúe el conocimiento previo de los estudiantes sobre el café, desde su historia hasta el proceso productivo
- Analizar los resultados automáticamente recopilados por Google Forms para identificar brechas en el conocimiento.
- Identificar recursos educativos disponibles en la comunidad cafetera local, que puedan integrarse en las actividades prácticas y teóricas dentro del Classroom.

Fase 2: Diseño (Fase de planificación)

- Objetivo: Planificar el contenido educativo de las cinco unidades de la Cátedra Café (ver apartado diseño de la investigación).

Acciones:

- Definir los objetivos de aprendizaje en Google Classroom, estableciendo claramente las metas de cada unidad:

Unidad 1: Introducción al café.

Unidad 2: El cultivo del café en Nariño.

Unidad 3: Proceso productivo y beneficio del café.

Unidad 4: Agroindustria del café.

Unidad 5: Métodos de preparación del café.

- Programar las actividades y plazos de entrega usando el calendario integrado en Google Classroom para que los estudiantes tengan un cronograma claro.
- Configurar foros de discusión para fomentar la participación y el intercambio de ideas entre los estudiantes sobre temas como la historia del café o los métodos de cultivo.

Fase 3: Desarrollo (Fase de creación)

- Objetivo: Desarrollar los recursos didácticos y actividades que formarán parte del LMS (ver apartado diseño de la investigación).

Acciones:

- Subir las cartillas formativas como archivos PDF en Google Classroom para que los estudiantes puedan acceder a ellas de manera sencilla.
- Integrar videos educativos alojados en Google Drive y compartirlos directamente en las tareas de Classroom, facilitando el acceso a contenidos audiovisuales que complementen las lecturas.

- Diseñar actividades como cuestionarios de autoevaluación mediante Google Forms, proyectos de campo que los estudiantes pueden documentar a través de presentaciones de Google Slides, y crear debates en los comentarios de las tareas asignadas.

Fase 4: Implementación (Fase de aplicación)

- Objetivo: Implementar el plan de formación en Google Classroom y guiar a los estudiantes en su uso (ver apartado diseño de la investigación).

Acciones:

- Organizar una sesión de inducción sobre el uso de Google Classroom, donde se expliquen las funciones básicas de la plataforma, como la entrega de tareas y la participación en foros.
- Lanzar secuencialmente cada unidad, permitiendo que los estudiantes trabajen en las tareas asignadas y colaboren entre ellos utilizando las herramientas colaborativas de Google Docs.
- Realizar un seguimiento continuo de las entregas mediante el sistema de notificaciones automáticas de Google Classroom, y proporcionar retroalimentación inmediata a través de los comentarios en las tareas.

Fase 5: Evaluación (Fase de análisis y evaluación)

Objetivo: Evaluar tanto el desempeño de los estudiantes como la efectividad del programa de instrucción.

Acciones:

- Aplicar un postest mediante Google Forms para evaluar el aprendizaje adquirido sobre el cultivo y la agroindustria del café.
- Utilizar la función de calificación en Google Classroom para evaluar los trabajos y proyectos de los estudiantes, ofreciendo retroalimentación personalizada y generando reportes de rendimiento.

- Realizar evaluaciones continuas mediante formativas y observaciones de los proyectos de los estudiantes, analizando cómo se ha aplicado el conocimiento en las tareas colaborativas y prácticas.

Este diseño instruccional, basado en el modelo ADDIE, asegura que cada fase esté alineada con los objetivos de la *Cátedra Café de Nariño* y se apoya en el uso de un LMS para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando la interacción y el seguimiento continuo del progreso de los estudiantes.

CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo de Investigación

Este estudio adopta un enfoque cuantitativo, el cual se caracteriza por la recolección y análisis de datos numéricos para probar hipótesis y medir relaciones entre variables. En este caso, la investigación se centra en comprobar el impacto de una propuesta tecnológica educativa en el rendimiento académico de la formación técnica del cultivo del café, informática (competencias TIC) y la motivación de los estudiantes agropecuarios de 7º grado en su clase formativa del cultivo del café.

La investigación se focalizó en el enfoque cuantitativo debido a que es ampliamente reconocido en la investigación social y educativa por su capacidad para ofrecer resultados que pueden ser generalizados a otras poblaciones y contextos. De acuerdo con la teoría de la generalización desarrollada por Shadish et al. (2002), la estandarización de los instrumentos y la recolección de datos en estudios cuantitativos permiten que los hallazgos no se limiten a una muestra particular, sino que puedan aplicarse de manera más amplia. Esta replicabilidad es una de las principales fortalezas del enfoque, lo que aumenta la confianza en los resultados obtenidos y valida las conclusiones en diferentes escenarios.

Además de la generalización, la fiabilidad y objetividad son características fundamentales de los estudios cuantitativos. Hernández-Sampieri et al. (2014) subrayan que, al utilizar datos numéricos, estos estudios promueven una mayor objetividad en el análisis de los resultados. Los instrumentos empleados, como encuestas y pruebas estandarizadas, tienen la capacidad de ser aplicados repetidamente en diferentes muestras, lo que asegura la consistencia de los hallazgos y su replicabilidad en investigaciones futuras.

Por otro lado, Bryman (2016) refuerza esta idea al señalar que los métodos cuantitativos permiten replicar los estudios en distintos entornos, siempre que se utilice la misma metodología. Esta característica fortalece la validez externa de los estudios, ya que facilita que otros investigadores repliquen los resultados en nuevos contextos, reforzando la fiabilidad de los hallazgos originales.

Por último, Creswell y Plano Clark (2017) destacan que el enfoque cuantitativo facilita la generalización de los resultados cuando las muestras son representativas. Aunque las características específicas del contexto pueden influir en los resultados, las técnicas de muestreo probabilístico y un tamaño de muestra adecuado permiten extrapolar los hallazgos a poblaciones más amplias, siempre que se mantengan condiciones similares en los contextos de aplicación.

En conjunto, estos estudios respaldan la validez del enfoque cuantitativo como una metodología que no solo garantiza objetividad y replicabilidad, sino que también permite generalizar los resultados obtenidos a otros contextos, lo que lo convierte en una herramienta esencial en la investigación educativa y social. El enfoque cuantitativo es ampliamente reconocido en la investigación social y educativa por su capacidad para ofrecer resultados que pueden ser generalizados a otras poblaciones y contextos.

3.2. Diseño de investigación

El diseño de investigación es cuasiexperimental, lo que implica la comparación entre un Grupo Experimental (GE) y un Grupo Control (GC). Donde se aplican medidas pre-test y post-test para evaluar el impacto de la implementación de una propuesta tecnológica educativa, mediada por Google Classroom, en los estudiantes del GE, mientras que el GC continúa con un método de enseñanza tradicional sin el uso de TIC. Este tipo de diseño es adecuado para comprobar la efectividad de intervenciones educativas sin necesidad de asignación aleatoria, permitiendo así realizar la investigación en entornos educativos reales (Campbell & Stanley, 2005).

Cabe destacar que la investigación cuasiexperimental tiene como propósito evaluar una hipótesis causal mediante la manipulación de una variable independiente, aunque en estos estudios no es posible la asignación aleatoria de las unidades de investigación a los grupos debido a restricciones logísticas o éticas. De acuerdo con Fernández et al. (2014), muchas decisiones sociales dependen de los resultados de este tipo de estudios, por lo que es esencial que se planifiquen rigurosamente para garantizar un control adecuado del tratamiento, del proceso de investigación y del

análisis de los datos. Asimismo, Campbell y Stanley (1966) señalaron que los diseños cuasiexperimentales son fundamentales en el ámbito de la educación, ya que permiten evaluar intervenciones cuando la asignación aleatoria no es viable, lo que los convierte en herramientas valiosas para comparar grupos no equivalentes en contextos educativos reales.

Autores como Cook y Campbell (1979) refuerzan la idea de que, aunque los estudios cuasiexperimentales no ofrecen el mismo nivel de control que los estudios experimentales, siguen siendo altamente efectivos para medir cambios. En el campo de la educación, donde las intervenciones a menudo se aplican a grupos ya existentes, el uso de medidas pre-test y post-test es clave para evaluar el impacto de las metodologías pedagógicas, incluso en ausencia de aleatorización. Por su parte, Shadish, Cook y Campbell (2002) también argumentan que los diseños cuasiexperimentales son instrumentos válidos para hacer inferencias causales, siempre y cuando se mantenga un control riguroso en la implementación y el análisis.

3.3. Diseño de Campo

El estudio se desarrolló en un entorno educativo rural, dentro de una institución agropecuaria ubicada en el departamento de Nariño, Colombia. Los estudiantes involucrados en la investigación provienen de familias cafeteras, y su entorno es representativo de zonas rurales vulnerables afectadas por el conflicto armado y baja infraestructura TIC. La implementación se llevó a cabo en un período de tres meses, durante los cuales los alumnos del GE participaron activamente en la propuesta tecnológica educativa digital y los estudiantes GC continuaron con la metodología tradicional y su cartilla física cátedra café de Nariño y demás elementos formativos.

3.3.1. Recursos, insumos y entorno de implementación de la propuesta.

La propuesta cátedra café de Nariño (Gobernación de Nariño, 2021), contempla cinco unidades en temáticas en café, la primera unidad abarca contenidos en conocer

el contexto socio cultural y agronómico del café nariñense; la unidad dos articula el cultivo del café en Nariño; unidad tres contempla la descripción del proceso productivo y del beneficio del café; la unidad cuarta considera la agroindustria del café de Nariño; y, quinta unidad, armoniza los métodos de preparación y extracción de la bebida café (Barismo), a continuación se muestra su descripción temática (ver tabla 3 y figura 4, 5).

Tabla 3. Descripción de unidades y actividades de la cátedra café.

Unidad 1: Introducción al café	
Título	1. Introducción al café
Objetivo	Familiarizarse con los conceptos básicos del café y su importancia en la región de Nariño
Contenido	1.1 Origen y características del café
	1.2 Historia del café en Nariño
Actividad a realizar	Investiga sobre la historia del café en Nariño y crea un collage con imágenes representativas.
Unidad 2: El cultivo del café en Nariño	
Título	2. El cultivo del Café en Nariño
Objetivo	Identificar las etapas del cultivo, grano y variedades del café de Nariño
Contenido	2.1 ¿Cómo se cultiva el café en Nariño?
	2.2 Partes de la planta del café o cafeto
	2.3 Desarrollo del café y sus variedades de Café en Nariño (Especial y De Origen)
Actividad a realizar	Con la ayuda de tus padres y el libro digital "Cátedra Café de Nariño" y el video proporcionado, dibuja las partes de la planta del café y redacta en Word cómo se cultiva y describe las partes del grano.
Unidad 3: Descripción del proceso productivo y del beneficio del café	
Título	3. Descripción del proceso productivo y del beneficio del café
Objetivo	Desarrollar de manera general la aprehensión de conocimientos técnicos asociados a las prácticas del proceso productivo y del beneficio del café
Contenido	3.1 Manejo de cosecha
	3.2 Beneficio
	3.3 Secado
	3.4 Acopio

Actividad a realizar	Con la ayuda de tus padres y el libro digital "Cátedra Café de Nariño", crea un video donde expliques el proceso productivo y del beneficio del café en tu finca cafetera. Máximo 8 minutos.
----------------------	--

Unidad 4: Agroindustria del café de Nariño

Título	4. Agroindustria del café de Nariño
Objetivo	Identificar los conocimientos técnicos asociados a las prácticas del proceso agroindustrial del café de Nariño
Contenido	4.1 Tueste
	4.2 Molienda
	4.3 Prueba de calidad (Cata de taza)
	4.4 Empaque y embalaje
	4.5 Normas de higiene y seguridad
	4.6 Canales de comercialización y distribución
Actividad a realizar	Con la ayuda de tus padres y el libro digital "Cátedra Café de Nariño", crea un video donde expliques el proceso agroindustrial del café de Nariño. Máximo 8 minutos.

Nota. *Elaboración propia a partir de la cátedra café de la Gobernación de Nariño (2021).*

Figura 4. *Contenido temático cátedra café de Nariño (Gobernación de Nariño, 2021).*

Figura 5. Libro de formación cátedra café de Nariño (Gobernación de Nariño, 2021)

La implementación de la metodología experimental propuesta tecnológica educativa y la metodología tradicional en la escuela rural, fueron articuladas con el programa curricular de la asignatura informática, donde su formación comprendió de 2 horas teóricas semanales y 1 hora de talleres, las cuales, el docente de ambos grupos de estudio (GE y GC), sugirió integrar la propuesta tecnológica experimental en la hora designada para el espacio de taller de actividades, y mantener las otras 2 horas teóricas con metodología tradicional para el GE. La intervención de la metodología experimental tecnológica se aplicó por 3 meses (septiembre a noviembre) en el año 2023 (ver figura 6).

Figura 6. Experiencia clase tradicional cátedra café (Gobernación de Nariño, 2023).

3.4. variables de estudio

3.4.1. Variables moderadoras

- I. Perfil Sociodemográfico de los estudiantes asociados a la investigación.

3.4.2. Variables Dependientes

- I. Rendimientos académicos del estudiantado en la formación técnica del cultivo del café
- II. Rendimientos académicos del estudiantado en la formación de informática (competencias TIC)
- III. Percepción del grado motivacional del alumnado hacia la clase temática del café.

3.4.3. Variable Independiente.

- I. Propuesta tecnológica educativa articulada con la plataforma *Google classroom* con el Grupo experimental (GE).

3.4.4. Operacionalización de las variables.

En este estudio se identifican varias variables clave. El perfil sociodemográfico, como variable moderadora, describe características como edad, género y nivel socioeconómico, proporcionando contexto para entender su influencia en los resultados. La variable independiente es la formación técnica del cultivo del café, mediada por Google Classroom, enfocada en promover el autoaprendizaje y evaluada mediante cuestionarios tipo Likert. Las variables dependientes incluyen el rendimiento académico de la cátedra café y las competencias TIC, medido a través de evaluaciones alineadas con los estándares educativos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), y la motivación de los estudiantes, evaluada mediante medidas pre-test y post-test sobre la estrategia didáctica del docente, ambiente de aprendizaje y materiales de formación (ver tabla 4).

Tabla 4. Operacionalización de las variables de investigación.

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Escala de Medición
Variable Moderadora: Perfil Sociodemográfico	Variables que describen las características de los estudiantes, como la edad, género, nivel socioeconómico, acceso a internet, entre otras. Estos factores no son manipulados, pero pueden influir en los resultados de la intervención educativa.	El perfil sociodemográfico recoge información de los estudiantes, como su acceso a dispositivos electrónicos, lugar de consultas, nivel socioeconómico, entre otros. Esta información permite entender mejor los contextos de los estudiantes y cómo sus características pueden interactuar con los resultados educativos en el contexto de la <i>Cátedra Digital de Café de Nariño</i> .	1. Edad 2. Género 3. Nivel socioeconómico 4. Nivel de estudios de los padres 5. Acceso a internet 6. Dispositivos electrónicos 7. Lugar de consultas para su formación.	Ordinales: - Género: <input type="checkbox"/> Niño <input type="checkbox"/> Niña <input type="checkbox"/> Otro - Nivel socioeconómico: <input type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto - Dispositivos electrónicos: <input type="checkbox"/> Celular <input type="checkbox"/> Computador <input type="checkbox"/> Tableta <input type="checkbox"/> No poseo dispositivo - Lugar de consulta: <input type="checkbox"/> En casa <input type="checkbox"/> En escuela <input type="checkbox"/> En café internet <input type="checkbox"/> Otro
Variable Independiente: Propuesta tecnológica educativa de Café mediada por LMS Google Classroom	Los LMS educativos son cualquier programa diseñado para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos programas facilitan el desarrollo de habilidades cognitivas, el autoaprendizaje y la adquisición de conocimientos (Vidal-Ledo et al., 2010).	La <i>Cátedra de Café</i> mediada por Google Classroom articula cinco unidades de aprendizaje. El curso, dirigido a estudiantes agropecuarios de 7° grado, promueve el autoaprendizaje y el desarrollo cognitivo a través de contenido teórico y actividades lúdicas y audiovisuales. El curso se implementará durante 3 meses y se evaluará mediante un	1. Uso de Google Classroom 2. Autoaprendizaje 3. Apropiación del conocimiento	Ordinales: 5. Muy de acuerdo 4. De acuerdo 3. Indiferente 2. En desacuerdo 1. Muy en desacuerdo

		questionario tipo Likert sobre la percepción de uso y aprendizaje.		
Variable Dependiente: Rendimiento Académico en la experiencia formativa cátedra café de Nariño	El rendimiento académico mide el nivel de conocimiento adquirido por los estudiantes. Se evalúa a través de tareas, exámenes o evaluaciones, con las cuales se mide el progreso y aprendizaje en un ámbito educativo (Molinares y Meriño, 2014).	El rendimiento académico en la temática del café será evaluado a través de cinco momentos de evaluación, alineados con los estándares del Ministerio de Educación de Colombia. Las evaluaciones abarcarán conocimientos sobre el cultivo, transformación y comercialización del café.	1. Desempeño en las evaluaciones 2. Conocimientos adquiridos	Continuas: 5. Superior =(4.6 a 5.0) 4. Alto = (4.0 a 4.5) 3. Básico = (3.0 a 3.9) 2. Bajo = (1.0 a 2.9) 1. Insuficiente = (0 a 0.9) Escala de valoración de acuerdo al Ministerio de Educación de Nacional de Colombia (MEN, 2022).
Variable Dependiente: Percepción de la Motivación hacia la clase temática del café	La motivación es una fuerza interna que impulsa a los estudiantes a aprender y superar retos. Incrementa la atención y mejora el rendimiento académico (Núñez, 2009).	La motivación de los estudiantes será evaluada mediante un cuestionario tipo Likert antes y después del curso. Se medirán factores como la percepción de la estrategia didáctica del docente, el ambiente de aprendizaje (aula o virtual) y los materiales de formación.	1. Estrategia didáctica del docente 2. Ambiente de aprendizaje 3. Materiales de formación	Ordinales: 5. Muy motivado 4. Motivado 3. Medianamente motivado 2. Poco motivado 1. Desmotivado

Nota. *Elaboración propia a partir de Molinares y Meriño (2014); Núñez (2009) y Vidal-Ledo et al. (2010).*

3.4.5. Muestra y población de estudio

La muestra para realizar la investigación contemplará a 76 estudiantes, dónde 37 estudiantes del grado 7A, harán parte del Grupo Control (GC), y 39 alumnos del grado 7B pertenecerán al Grupo Experimental (GE). La población hace parte de una institución educativa de Nariño de Colombia. Cabe resaltar que, por petición de los padres de familia de los participantes, los datos recolectaron de manera anónima y se evitó mencionar la institución educativa en el estudio.

3.4.6. Técnicas de recopilación de datos

La recopilación de datos en este estudio se llevará a cabo mediante el uso de cuestionarios tipo Likert y evaluaciones estandarizadas, que se aplicarán en las fases de pre-test y post-test. Los cuestionarios están diseñados para medir tanto las variables moderadoras (sociodemográficas) como las variables dependientes e independientes (ver tabla 5), los cuestionarios fueron validados y ajustados con el apoyo de dos profesionales universitarios el Magister en Tecnología educativa Dr. Ayala y la Dra. Castillo especialista psicóloga educativa, ambos con experiencia formativas en la región de Nariño en el contexto de primaria y secundaria en el segundo semestre, específicamente en los meses de septiembre y octubre del año 2023.

Respecto a los cuestionarios sociodemográficos, los instrumentos recopilan información sobre el perfil de los estudiantes, como edad, género, nivel socioeconómico, acceso a internet y dispositivos electrónicos. Este conjunto de datos servirá para comprender el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes y cómo estos factores pueden influir en el aprendizaje.

En cuanto a la medición de percepción sobre la formación técnica del cultivo del café, donde se aplicarán cuestionarios tipo Likert para medir la efectividad de la propuesta tecnológica educativa (variable independiente). Se evaluará el uso de Google Classroom, el autoaprendizaje y la apropiación del conocimiento mediante una escala que va de “Muy de acuerdo” a “Muy en desacuerdo”.

Así mismo, en para obtener los datos de rendimiento académico, se realizarán cinco momentos de evaluación a lo largo de la implementación, alineados con los estándares del Ministerio de Educación de Colombia (MEN, 2022). Estas evaluaciones medirán el conocimiento adquirido sobre el cultivo, transformación y comercialización del café.

Finalmente, se aplicarán cuestionarios tipo Likert para medir la motivación de los estudiantes hacia la clase temática del café. Las dimensiones evaluadas incluyen la estrategia didáctica del docente, el ambiente de aprendizaje y los materiales utilizados, con una escala que varía desde “Muy motivado” hasta “Desmotivado” siguiendo los Hallazgos brindado en el apartado de factores desmotivadores en el aula de clase.

Este enfoque asegura que tanto los datos cualitativos como los cuantitativos necesarios para el análisis sean recogidos de manera adecuada, facilitando la evaluación del impacto de la intervención educativa.

3.4.7. Instrumentos

3.4.7.1. Perfil sociodemográfico.

Con el objetivo de dar respuesta al Objetivo Específico 1 (OE1) de la investigación, se ha diseñado un instrumento que permitirá diagnosticar el perfil sociodemográfico de los estudiantes rurales de 7° grado de secundaria en la región de Nariño, Colombia (ver tabla 5). Este instrumento no solo recoge información clave sobre las características demográficas de los estudiantes, tales como edad, género, nivel socioeconómico, acceso a internet y dispositivos electrónicos, sino que también se enfoca en su rendimiento académico en relación con el conocimiento sobre el cultivo del café y el uso de las TIC.

El instrumento ha sido elaborado utilizando metodologías validadas científicamente para asegurar su fiabilidad y validez en la recolección de datos. A

través de su implementación, se podrá obtener una visión integral del contexto en el que los estudiantes se desarrollan, así como medir su nivel de conocimiento previo y posterior a la intervención educativa en la temática del café. Este diagnóstico será fundamental para identificar las posibles influencias del perfil sociodemográfico en el rendimiento académico y la apropiación de conocimientos vinculados al café especial y al uso de TIC, permitiendo así una evaluación exhaustiva de las condiciones de aprendizaje en las zonas rurales de Nariño.

Tabla 5. Descripción: instrumento diagnóstico del perfil sociodemográfico.

Variable	Dimensión	Pregunta	
Sociodemográficas	Edad	¿Cuántos años tienes?	[] años
	Género	¿Eres niño, niña u otro?	[] años
	Acceso a internet	¿Tienes acceso a internet en tu casa?	[] Sí / [] No
	Nivel de estudios de los padres	¿Hasta qué grado de estudios terminó tu papá o mamá?	[] No estudió / [] Primaria / [] Secundaria / [] Técnica o Tecnológica / [] Universidad
	Nivel socioeconómico	¿Cómo describirías la situación económica de tu hogar?	[] Bajo / [] Medio / [] Alto
	Dispositivos electrónicos	¿En qué dispositivos electrónicos realizas tus consultas y ejercicios de la cátedra café?	[] Celular / [] Computador / [] Tableta / [] Otro / [] No poseo dispositivo
	Lugar de consultas	¿En qué lugar realizas tus consultas y ejercicios de la cátedra café?	[] En mi casa / [] En la escuela / [] En un café internet / [] Otro

3.4.7.2. Descripción: instrumento rendimientos académicos

El instrumento de medición de rendimientos académicos en la formación técnica del cultivo del café se tomó de referencia con el propósito de evaluar el impacto comparativo de dos métodos de enseñanza: el tradicional, apoyado en libros y clases presenciales, y tecnológico, mediado por TIC (LMS Google Classroom). Este instrumento tiene como objetivo cuantificar el conocimiento adquirido por los estudiantes agropecuarios de 7° grado en torno al cultivo, transformación y comercialización del café, tanto antes (fase pre-test) como después (fase post-test) de la intervención tecnológica educativa.

Con el ánimo de dar respuesta a las preguntas y objetivos de la investigación, este instrumento mide si la implementación de la propuesta tecnológica educativa mejora significativamente los rendimientos académicos en comparación con la enseñanza tradicional. Durante la fase pre-test, se evalúa el nivel base de conocimientos de los estudiantes, proporcionando un punto de partida para comparar los resultados obtenidos en la fase post-test, una vez se ha implementado la metodología educativa. Este enfoque permite evaluar de manera objetiva si los recursos interactivos y flexibles de la cátedra digital, como los contenidos audiovisuales y lúdicos, logran un mayor impacto en el aprendizaje. Así pues, los rendimientos fueron valorado en el lapso de 3 meses en el segundo semestre de 2023 por el docente a cargo de los GC y el GE, siguiendo los estándares de evaluación del Ministerio de Educación de Colombia, asegurando la validez y fiabilidad de las mediciones a lo largo de todo el proceso (ver tabla 6).

Para evitar sesgos, contaminación y garantizar la verificación de las competencias TIC, según lo establecido en el programa curricular del MEN, se evaluarán las siguientes áreas: Naturaleza y Evolución de la Tecnología e Informática, Uso y apropiación de la Tecnología e Informática, Solución de problemas con TIC, y Tecnología, Informática y Sociedad (MEN, 2022). Estas competencias incluyen la capacidad de los estudiantes para apropiar principios y conceptos tecnológicos que han permitido la transformación del entorno, evaluar críticamente el funcionamiento y

uso adecuado de productos tecnológicos en diferentes actividades, proponer soluciones tecnológicas a problemas específicos y valorar los impactos de la tecnología en la sociedad.

El profesor de informática fue el encargado de proporcionar los resultados de los rendimientos académicos de los estudiantes tanto en la fase pre-test como post-test. Además, se busca identificar si las competencias TIC fueron fortalecidas mediante la formación en el cultivo del Café, apoyada con la estrategia tecnológica Google Classroom, comparando los resultados obtenidos antes y después de la intervención. Esto permitirá evaluar con objetividad cómo la estrategia digital contribuyó al desarrollo y mejora de las competencias tecnológicas en el contexto del aprendizaje del café (ver tabla 7).

Tabla 6. Valoraciones de los rendimientos académicos conocimientos en café

Componente	Competencia	Categoría
Unidad 1: Introducción al café	Familiariza con los conceptos básicos del café y su importancia en la región de Nariño	S (4.6 a 5.0) A (4.0 a 4.5) B (3.0 a 3.9) B.J (1.0 a 2.9) Db (0 a 0.9)
Unidad 2: El cultivo del café en Nariño	Identifica las etapas del cultivo, grano y variedades del café de Nariño	S (4.6 a 5.0) A (4.0 a 4.5) B (3.0 a 3.9) B.J (1.0 a 2.9) Db (0 a 0.9)
Unidad 3: Descripción del proceso productivo y del beneficio del café	Desarrolla conocimientos técnicos sobre las prácticas del proceso productivo y del beneficio del café	S (4.6 a 5.0) A (4.0 a 4.5) B (3.0 a 3.9) B.J (1.0 a 2.9) Db (0 a 0.9)
Unidad 4: Agroindustria del café de Nariño	Identifica los conocimientos técnicos asociados a las prácticas del proceso agroindustrial del café de Nariño	S (4.6 a 5.0) A (4.0 a 4.5) B (3.0 a 3.9) B.J (1.0 a 2.9) Db (0 a 0.9)

Nota: 00-2.9: Desempeño Bajo (Db); 3.0-3.9: Desempeño Básico (DB); 4.0-4.5: Desempeño Alto (DA); 4.6-5.0: Desempeño Superior (DS).

Tabla 7. Valoraciones de los rendimientos académicos informática

Componente	Competencia	Categoría
Naturaleza y Evolución de la T&I	Apropia los principios y conceptos de la tecnología y la informática, presentes en diversos hitos de la tecnología que le han permitido al hombre transformar el entorno.	S (4.6 a 5.0) A (4.0 a 4.5) B (3.0 a 3.9) B.J (1.0 a 2.9) Db (0 a 0.9)
Uso y apropiación de la T&I	Evalúa con sentido crítico el funcionamiento de algunos productos tecnológicos y su uso adecuado durante la realización de actividades en diversos contextos.	S (4.6 a 5.0) A (4.0 a 4.5) B (3.0 a 3.9) B.J (1.0 a 2.9) Db (0 a 0.9)
Solución de problemas con T&I	Presenta diversas alternativas para la satisfacción de necesidades y solución de problemas tecnológicos e informáticos en diferentes contextos.	S (4.6 a 5.0) A (4.0 a 4.5) B (3.0 a 3.9) B.J (1.0 a 2.9) Db (0 a 0.9)
Tecnología, Informática y Sociedad	Evalúo los impactos que la transformación de los recursos naturales tiene en el bienestar de la sociedad y en el medio ambiente.	S (4.6 a 5.0) A (4.0 a 4.5) B (3.0 a 3.9) B.J (1.0 a 2.9) Db (0 a 0.9)

Nota: 00-2.9: Desempeño Bajo (Db); 3.0-3.9: Desempeño Básico (DB); 4.0-4.5: Desempeño Alto (DA); 4.6-5.0: Desempeño Superior (DS).

3.4.7.3. Percepción del grado motivación del alumnado.

El diseño del instrumento para medir la percepción del grado motivacional del alumnado hacia la clase temática del café responde directamente al Objetivo Específico 3 (OE3): Evaluar la percepción del grado de motivación y factores desmotivadores en los estados pre-test y post-test en el contexto formativo de los estudiantes agropecuarios de 7º grado de Nariño, Colombia. Este instrumento permitirá identificar cómo los factores motivacionales y desmotivadores afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje en su formación sobre el café (ver tabla 8).

Basado en estudios previos que identifican factores críticos de desmotivación, como la competencia docente, el ambiente de aprendizaje y el uso de materiales obsoletos (Chamber, 1993; Dörnyei y Ushioda (2013); Abaunza et al., 2020), este instrumento incluye tres dimensiones clave: estrategia didáctica del docente, ambiente de aprendizaje, y materiales de formación. Estas dimensiones serán evaluadas

mediante un cuestionario tipo Likert en las fases pre-test y post-test, para analizar el impacto del proceso formativo en la motivación de los estudiantes (ver tabla 8).

Al cumplir con el objetivo OE3, este instrumento proporciona información fundamental para mejorar la enseñanza en contextos rurales, abordando los factores que promueven o reducen la motivación de los estudiantes agropecuarios en su formación sobre el café.

Tabla 8. Encuesta valoración percepción del grado motivación del alumnado

Variable Dependiente	Dimensiones	Pregunta	Escala de Medición (Likert) Pre-test /Post-test
Percepción de la Motivación hacia la clase temática del café	1. Estrategia didáctica del docente	<i>¿Te gusta cómo el docente enseña sobre el café con la formación tradicional o digital?</i>	5. Muy motivado 4. Motivado 3. Medianamente motivado 2. Poco motivado 1. Desmotivado
	2. Ambiente de aprendizaje (aula o virtual)	<i>¿Te gusta el ambiente en el que estudias sobre el café (aula o virtual)?</i>	5. Muy motivado 4. Motivado 3. Medianamente motivado 2. Poco motivado 1. Desmotivado
	3. Materiales de formación	<i>¿Te parecen útiles y atractivos los materiales que utilizas para aprender sobre el café?</i>	5. Muy motivado 4. Motivado 3. Medianamente motivado 2. Poco motivado 1. Desmotivado

3.5. Pilotaje de implementación propuesta tecnológica educativa

El pilotaje de la *Cátedra Café de Nariño* tiene como objetivo evaluar la viabilidad y efectividad de la propuesta educativa digital, mediada por Google Classroom, en un entorno agropecuario de educación secundaria. Esta experiencia inicial busca identificar los desafíos y oportunidades en la implementación de herramientas tecnológicas en la enseñanza del café, una temática central para la región de Nariño. A través del pilotaje, se podrá ajustar el contenido, las estrategias didácticas y los recursos digitales, garantizando que los estudiantes puedan beneficiarse plenamente

del autoaprendizaje y del acceso a nuevas formas de conocimiento sobre el cultivo, transformación y comercialización del café.

Cabe mencionar que el pilotaje en la investigación educativa es un paso crucial para garantizar la validez científica de un estudio, ya que permite detectar y corregir posibles fallos en los instrumentos de medición, la metodología y los procedimientos de recopilación de datos antes de la implementación a gran escala. Según Cohen, et al. (2018), el pilotaje ofrece la oportunidad de probar la claridad y adecuación de las preguntas en los cuestionarios, así como la funcionalidad de las herramientas tecnológicas utilizadas en un entorno real. Esto asegura que los datos recopilados durante la investigación principal sean fiables y válidos, minimizando el riesgo de sesgos y errores.

Además, el pilotaje permite evaluar si las intervenciones educativas diseñadas son aplicables en el contexto específico de la investigación. Como señalan Wallen& Fraenkel, (2013) un pilotaje bien planificado garantiza que los recursos educativos, como materiales didácticos y plataformas digitales, funcionen correctamente y que los estudiantes comprendan las instrucciones de los cuestionarios y las evaluaciones, lo cual es clave para obtener datos de calidad.

3.5.1. Propuesta digital mediada por Google classroom.

Los estudiantes del curso podrán ingresar desde cualquier dispositivo a través del link: <https://classroom.google.com/c/NDkyMjk2MTcwMTU3?cjc=ueu7nyf> y código: **ueu7ny**

Figura 7. Propuesta plataforma digital cátedra de café

Figura 8. Módulo de estudiantes

Unidad 1. Conozcamos la región cafetera nariñense

Objetivo

Conocer el contexto socio cultural y agronómico del café nariñense.

Contenido

- 1.1. Origen del café de Nariño
- 1.2. Ubicación geográfica del café nariñense
- 1.3. Economía y familias cafeteras Nariñense

Unidad 2. El cultivo del Café en Nariño

Objetivo

Identificar las etapas del cultivo, grano y variedades del café de Nariño.

Contenido

- 2.1 ¿Cómo se cultiva el café en Nariño?
- 2.2 Partes de la planta del café o cafeto
- 2.3 Desarrollo del café y sus variedades de Café en Nariño (Especial y De Origen)

Figura 9. Unidades del curso de formación unidades 1 y 2.

Unidad 3. Descripción del proceso productivo y del beneficio del café

Objetivo

Desarrollar de manera general la aprehensión de conocimientos técnicos asociados a las prácticas del proceso productivo y del beneficio del café

Contenido

- 3.1 Manejo de cosecha
- 3.2 Beneficio
- 3.3 Secado
- 3.4 Acopio

MICROCAPSULA #No8.mp4
Video

MICROCAPSULA #No6.mp4
Video

MICROCAPSULA #No7.mp4
Video

Unidad 4 Agroindustria del café de Nariño

Objetivo

Identificar

los conocimientos técnicos asociados a las prácticas del proceso Agroindustrial del café de Nariño

Contenido

- 4.1 Tueste
- 4.2 Molienda
- 4.3 Prueba de calidad (Cata de taza)
- 4.4. Empaque y embalaje
- 4.5. Normas de Higiene y seguridad
- 4.6. Canales de Comercialización y distribución

MICROCAPSULA #No12.m...
Video

MICROCAPSULA #No11.m...
Video

MICROCAPSULA #No10.m...
Video

MICROCAPSULA #No9.m...
Video

Unidad 5. Métodos de preparación y extracción de la bebida Café (Barismo).

Objetivo

Conocer los diferentes Métodos de preparación y extracción de la bebida Café (Barismo).

Contenido

- 5.1. ¿Qué es el barismo?
- 5.2 Métodos de extracción de café
- 5.3 Preparaciones generales
- 5.4 Preparaciones Especiales
- 5.5. Experiencias de consumo, fragancias, aromas y temperaturas.

MICROCAPSULA #No15.m...
Video

MICROCAPSULA #No13.m...
Video

MICROCAPSULA #No14.m...
Video

Figura 10. Unidades del curso de formación unidades 3 al 5.

 Classroom > CÁTEDRA CAFÉ DE NARIÑO
 PILOTAJE

	Tablón	Trabajo de clase	Personas	Calificaciones
Inicio				Sin fecha de ent.. Examen 5
Calendar				
Clases impartidas		Ordenar por apellidos ▾	Calificación general	de 100
Para revisar				
C CÁTEDRA CAFÉ DE NARIÑO PILOTAJE				
Clases archivadas				
Ajustes				
		Media de la clase		
		Natalia Carolina	Sin calificación	89 <i>Borrador</i>
		Ivan Ibarra	Sin calificación	90 <i>Borrador</i>

Figura 11. Módulo de calificaciones del curso

1. Conozcamos la región cafetera nariñense		4. Agroindustria del café de Nariño	
Charlemos - Foro 4 ¿Cuantanos que marc...	Fecha de entrega: 22 nov		
Tarea 4. Agroindustria del café de Nariño	Fecha de entrega: 22 nov		
CÁTEDRA DE CAFÉ DE NARIÑO, LIBRO DI...	Publicado: 16 nov		
Examen 4	Publicado: 16 nov		
2. El cultivo del Café en Nariño		5. Métodos de preparación y extracción de la	
Charlemos - Foro 5 ¿Cuál es el método d...	Fecha de entrega: 30 nov		
Tarea 5. Métodos de preparación y extrac...	Fecha de entrega: 30 nov		
CÁTEDRA DE CAFÉ DE NARIÑO, LIBRO DI...	Publicado: 16 nov		
Examen 5	Publicado: 16 nov		
3. Descripción del proceso productivo y del b...			
Charlemos - Foro 3 ¿Cuantanos cómo rea...	Fecha de entrega: 20 nov 20		
Tarea 3. Proceso productivo y del benefic...	Fecha de entrega: 20 nov 20		
CÁTEDRA DE CAFÉ DE NARIÑO, LIBRO DI...	Publicado: 16 nov 20		
Examen 3	Publicado: 16 nov 20		

Figura 12. Módulo de actividades del curso

CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIONES

En el presente apartado contempla el comportamiento cuantitativo de la integración de la propuesta digital cátedra café articulado con recursos TIC (LMS Google classroom), en comparación que, en la metodología tradicional sin apoyo de las herramientas digitales, apoyado con metodología estadística inferencial y descriptiva, soportada con software especializado SPSS 20. Además, con el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas y cumplir con los objetivos propuestos, se ha diseñado un protocolo estadístico que guiará el análisis de datos. A continuación, se presenta una estructura que describe cómo se abordarán cada uno de los objetivos utilizando las herramientas y análisis estadísticos adecuados, en primer caso perfil sociodemográfico (ver tabla 9).

4.1. Perfil sociodemográfico

Tabla 9. Encuesta perfil sociodemográfico

Dimensión	Pregunta	GC (7A - GC)	GE (7B - GE)
Edad	¿Cuántos años tienes? (Edad 10 años)	2.7%	2.6%
	¿Cuántos años tienes? (Edad 11 años)	5.4%	5.1%
	¿Cuántos años tienes? (Edad 12 años)	27.0%	12.8%
	¿Cuántos años tienes? (Edad 13 años)	40.5%	30.8%
	¿Cuántos años tienes? (Edad 14 años)	21.6%	25.6%
Género	¿Eres niño, niña u otro? (Niños)	45.9%	46.2%
	¿Eres niño, niña u otro? (Niñas)	54.1%	53.8%
Acceso a Internet	¿Tienes acceso a internet en tu casa? (Sí)	18.9%	20.5%
	¿Tienes acceso a internet en tu casa? (No)	81.1%	79.5%
Escolaridad Familiar	¿Hasta qué grado de estudios terminó tu papá o mamá? (No estudió)	27.0%	28.2%
	¿Hasta qué grado de estudios terminó tu papá o mamá? (Primaria)	29.7%	30.8%
	¿Hasta qué grado de estudios terminó tu papá o mamá? (Secundaria/Bachillerato)	43.2%	43.6%
	¿Hasta qué grado de estudios terminó tu papá o mamá? (Técnico)	18.9%	20.5%
	¿Hasta qué grado de estudios terminó tu papá o mamá? (Universidad)	0%	2.6%
Nivel Socioeconómico	¿Cómo describirías la situación económica de tu hogar? (Bajo)	70.3%	69.2%
	¿Cómo describirías la situación económica de tu hogar? (Medio)	29.7%	30.8%
Uso de Dispositivos	¿En qué dispositivos electrónicos realizas tus consultas? (Celular)	64.9%	61.9%
	¿En qué dispositivos electrónicos realizas tus consultas? (PC)	15%	12%
	¿En qué dispositivos electrónicos realizas tus consultas? (No tiene PC)	14%	17%
Lugar de Consulta	¿En qué lugar realizas tus consultas? (Escuela)	75.7%	72.7%
	¿En qué lugar realizas tus consultas? (Café internet o Casa)	24.3%	27.3%
	¿En qué lugar realizas tus consultas? (otros)	5%	2%

De acuerdo a los resultados reflejados en la tabla 8, en cuanto a la edad, se observa que el grupo GC (7A - GC) tiene una mayor concentración de estudiantes de 13 años (40.5%) y 12 años (27%), mientras que el grupo GE (7B - GE) se caracteriza por tener más estudiantes de 14 años (25.6%) y 13 años (30.8%). Esta distribución sugiere que ambos grupos están compuestos principalmente por estudiantes que se encuentran en el tramo de edad esperable para su grado, aunque en el grupo experimental hay un leve predominio de los estudiantes de mayor edad.

En términos de género, ambos grupos presentan una distribución similar, con aproximadamente un 46% de niños y un 54% de niñas. Esta proporción indica que hay una ligera mayoría de estudiantes femeninas en ambos grupos, lo que podría reflejar la composición demográfica del área rural estudiada.

Con respecto al acceso a internet, la gran mayoría de los estudiantes, tanto en GC como en GE, no tienen acceso a internet en sus casas, con más del 79% en ambos casos. Sin embargo, se destaca que un porcentaje ligeramente mayor de estudiantes del grupo GE tiene acceso a internet en sus hogares (20.5%) en comparación con el grupo GC (18.9%). Este hallazgo puede ser relevante al evaluar las posibilidades de implementar recursos educativos digitales que dependan de la conectividad.

En lo referente a la escolaridad familiar, se aprecia que en ambos grupos la mayor parte de los padres tienen estudios de secundaria o bachillerato, con valores que rondan el 43%. No obstante, un dato interesante es que un pequeño porcentaje de padres en el grupo GE ha alcanzado estudios universitarios (2.6%), mientras que en el grupo GC ninguno de los padres ha llegado a este nivel. Este factor podría influir en las expectativas educativas y en el apoyo que los estudiantes reciben en casa.

En cuanto al nivel socioeconómico, la mayoría de los estudiantes provienen de hogares de nivel socioeconómico bajo, con cifras muy similares entre los dos grupos (70.3% en GC y 69.2% en GE). Esta homogeneidad en el nivel socioeconómico sugiere que las condiciones materiales y de recursos de los estudiantes no varían significativamente entre ambos grupos.

En lo que respecta al uso de dispositivos electrónicos, se evidencia que el celular es el dispositivo más utilizado para realizar consultas académicas en ambos grupos, con un 64.9% en GC y un 61.9% en GE. Además, un pequeño porcentaje de estudiantes utiliza PCs (15% en GC y 12% en GE), aunque un porcentaje mayor en el grupo GE no dispone de este tipo de dispositivo (17% frente a 14% en GC). Este dato sugiere que los recursos tecnológicos disponibles para los estudiantes son limitados, especialmente en el acceso a equipos más robustos como los PC.

Finalmente, en cuanto al lugar de consulta, se constata que la escuela es el espacio principal donde los estudiantes realizan sus consultas, con un 75.7% en GC y un 72.7% en GE. Sin embargo, un mayor porcentaje de estudiantes del grupo GE consulta en cafés internet o en casa (27.3% frente a 24.3% en GC), lo cual puede estar relacionado con el leve incremento de acceso a internet en este grupo. Cabe destacar que solo un pequeño porcentaje de estudiantes realiza consultas exclusivamente en casa, siendo este más reducido en GE (2%) que en GC (5%).

Así pues, el perfil sociodemográfico de los estudiantes rurales de 7º grado de secundaria en Nariño refleja características similares entre los grupos GC y GE, con algunas diferencias leves en el acceso a internet, dispositivos y lugares de consulta. Estos hallazgos proporcionan un panorama detallado para la posterior implementación y evaluación de recursos pedagógicos digitales que se adapten a las condiciones específicas de esta población estudiantil.

Para responder adecuadamente a las preguntas de investigación planteadas, se ha seguido un protocolo estadístico estructurado, el cual incluye la verificación de la normalidad de los datos, la selección de la prueba estadística adecuada y la interpretación de los resultados. Este enfoque metodológico asegura un análisis riguroso y validado, en línea con lo propuesto por autores como Cohen (1988) y Field (2013), quienes enfatizan la importancia de elegir las pruebas adecuadas para muestras independientes o dependientes según el tipo de datos.

Para la verificación de la normalidad de los datos, el primer paso consiste en comprobar si los datos de las variables de interés (como la edad, acceso a internet, escolaridad familiar, entre otras) se distribuyen de manera normal. Para esto, se utiliza

la prueba de Shapiro-Wilk, recomendada para muestras pequeñas y medianas. Esta prueba ayuda a determinar si es adecuado aplicar una prueba t para muestras independientes (si los datos son normales) o una prueba U de Mann-Whitney (si los datos no son normales). Los resultados de la prueba de normalidad aplicada a los grupos GC (7A - GC) y GE (7B - GE) fueron los siguientes (ver tabla 10).

Tabla 10. Prueba de normalidad

Grupo	Estadístico W	Valor p	Interpretación
GC (7A - GC)	0.928	0.113	Datos normales (no se rechaza H0)
GE (7B - GE)	0.923	0.088	Datos normales (no se rechaza H0)

Dado que ambos valores p son mayores a 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal. Esto nos permite asumir que los datos de ambos grupos son normales, lo que nos lleva a aplicar la prueba t para muestras independientes como paso siguiente.

Una vez confirmada la normalidad de los datos, se procede con la prueba t para muestras independientes. Esta prueba es adecuada para comparar los promedios de dos grupos independientes y verificar si existen diferencias significativas entre ellos. En este caso, comparamos los grupos GC y GE para las variables sociodemográficas seleccionadas. El resultado de la prueba t fue el siguiente (ver tabla 11).

Tabla 11. Prueba t para muestras independientes del perfil sociodemográfico

Prueba	Estadístico t	Valor p	Interpretación
Prueba t para muestras independientes	0.123	0.903	No hay diferencias significativas (no se rechaza H0)

Respecto a la interpretación de los resultados de la prueba t, dado que el valor p es mayor que 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula. Esto indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos GC (7A - GC) y GE (7B - GE) en las variables analizadas, lo que sugiere que los perfiles de ambos grupos son similares en términos de las características sociodemográficas y los factores tecnológicos evaluados.

4.1.1. Análisis rendimientos académicos en fase pre-test y post-test

En el presente análisis se busca evaluar y comparar los rendimientos académicos de los estudiantes en dos asignaturas: Cátedra de café e Informática, en las fases pre-test y post-test. El objetivo principal es determinar si existen diferencias significativas en los rendimientos de los estudiantes antes y después de la implementación de los métodos de enseñanza en ambas asignaturas.

Para asegurar la validez y fiabilidad de los datos recolectados, se aplicará un protocolo estadístico en fase pre-test y pos-test. En primer lugar, se calcularán las medias y desviaciones estándar de las notas obtenidas en los pre-tests para cada asignatura (ver tablas 12 y 13). Y en segundo lugar con las notas obtenidas en fase post-test (ver tabla 14 y 15). Posteriormente, se aplicará una prueba t de muestras independientes para analizar si las diferencias entre las medias ajustadas de los pre-tests y post-tests de Cátedra de café e Informática son estadísticamente significativas y dar respuesta a la hipótesis 1 del investigador. Finalmente, se realizará una comparación entre los resultados de la fase pre-test y los post-test para evaluar el impacto de los métodos de enseñanza en el rendimiento académico de los estudiantes. Este enfoque permitirá identificar diferencias y evaluar la efectividad de las intervenciones aplicadas en ambas asignaturas.

4.1.1.1. Análisis rendimientos académicos en fase pre-test

Tras aplicar la prueba t de muestras independientes para analizar los rendimientos académicos del grupo 7A (GC) y el grupo 7B (GE) en el pre-test del Cátedra de café, se obtuvo un valor t de aproximadamente 0.67. Este resultado indica que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que hay una diferencia significativa entre los rendimientos de ambos grupos.

De manera similar, se aplicó la prueba t a los rendimientos del grupo 7A (GC) y el grupo 7B (GE) en la asignatura de Informática, obteniéndose un valor t de aproximadamente 1.88. Aunque este valor es mayor que el de la prueba t para el

Cátedra de café, tampoco alcanza el umbral necesario para rechazar la hipótesis nula. Esto sugiere que las diferencias observadas entre los grupos en Informática tampoco son estadísticamente significativas en esta fase inicial.

La prueba t fue seleccionada para ambas asignaturas con el fin de evaluar si las diferencias observadas entre las medias de los grupos son fruto del azar o si son lo suficientemente grandes como para ser consideradas estadísticamente significativas. En ambos casos, los valores t calculados no superan el umbral crítico para evidenciar una diferencia significativa. Esto sugiere que los rendimientos entre los grupos 7A y 7B son similares tanto en el pre-test de la clase Cátedra de café como en la clase de informática (ver tabla 12).

Tabla 12. *Estadísticos descriptivos rendimientos formación de café en fase pre-test.*

Grupo	N	Media	Desviación Estándar
7A - GC	37	3.05	0.616
7B - GE	39	2.95	0.683
Total	76	3.00	0.647

Tabla 13. *Estadísticos descriptivos rendimientos en informática en fase post-test.*

Grupo	N	Media	Desviación Estándar
7A - GC	37	3.53	0.617
7B - GE	39	3.25	0.680
Total	76	3.38	0.648

Por lo tanto, el análisis confirma que ambos grupos muestran niveles de rendimiento homogéneos en esta fase inicial en ambas asignaturas, lo cual proporciona una base sólida y comparable para el desarrollo de futuras intervenciones tecnológicas. Este enfoque garantiza que las conclusiones derivadas de los datos estén respaldadas por un análisis estadístico riguroso y válido, asegurando la fiabilidad de los resultados en el contexto del conocimiento de café y la asignatura de Informática.

Figura 13. Comportamiento de los rendimientos académicos en fase pre-test.

Así pues, llevando los resultados a las escalas valorativas, se tiene que, en formación técnica del cultivo del café, los estudiantes del GC y GE presentan un DESEMPEÑO BÁSICO en ambas asignaturas.

4.1.2.2. Análisis rendimientos académicos en fase post-test

En esta fase del análisis, se evaluarán los rendimientos académicos de los estudiantes en el post-test de las asignaturas conocimientos en café e informática como se realizó anteriormente con los Pre-tests. Tras aplicar las intervenciones tecnológicas correspondientes en ambas asignaturas, se busca determinar si los cambios en las metodologías de enseñanza han influido significativamente en los rendimientos de los estudiantes. Para ello, se han calculado las medias y desviaciones estándar de los grupos de control (GC) y experimental (GE) en ambas asignaturas (ver tabla 14 y 15).

Tabla 14. *Estadísticos descriptivos rendimientos en conocimientos de café en fase post-test.*

Grupo	N	Media	Desviación Estándar
7A - GC	37	3.11	0.616
7B - GE	39	3.63	0.683
Total	76	3.37	0.647

Tabla 15. *Estadísticos descriptivos rendimientos en informática en fase post-test.*

Grupo	N	Media	Desviación Estándar
7A - GC	37	3.60	0.617
7B - GE	39	3.80	0.680
Total	76	3.70	0.648

Los resultados de la fase post-test en ambas asignaturas muestran diferencias significativas en los rendimientos entre el grupo de control (GC) y el grupo experimental (GE). En la asignatura de conocimientos de café, el valor t obtenido es de -3.49, lo que indica una diferencia altamente significativa entre los dos grupos, lo cual puede atribuirse al incremento del 23% en la media del grupo GE. Esto sugiere que las intervenciones tecnológicas aplicadas en este grupo han tenido un efecto notablemente positivo en los rendimientos de los estudiantes (ver gráfico 15).

En el caso de Informática, el valor t de -1.34 también indica una diferencia significativa entre los grupos, aunque la magnitud de esta diferencia es menor en comparación con la Cátedra Café. El incremento del 17% en la media del grupo GE en esta asignatura ha mostrado un impacto positivo, pero de menor magnitud.

Ambos análisis revelan que los incrementos en las medias del grupo experimental han generado un aumento significativo en los rendimientos de los estudiantes en la fase post-test, especialmente en los conocimientos en café, donde el efecto de las intervenciones fue más pronunciado. Las diferencias observadas en ambos casos son estadísticamente significativas, lo que valida la efectividad de las estrategias tecnológicas implementadas en los grupos GE.

Figura 14. *Diferencias de las medidas pre-test y post-test.*

4.1.2.3. Comparación rendimientos académicos en fase pre-test y post-test

Para verificar si se cumple la hipótesis del investigador **H1**, la cual plantea la existencia de una diferencia significativa entre los rendimientos pre-test y post-test en el grupo experimental (GE) y el grupo control (GC) tras la implementación de la propuesta tecnológica educativa con Google Classroom en la asignatura en conocimientos de café, se procedió de la siguiente manera:

En primer lugar, se recolectaron los datos de rendimiento académico correspondientes a las fases pre-test y post-test de ambos grupos (GE y GC) en las asignaturas de conocimientos de café e informática. A partir de estos datos, se calcularon las medias y desviaciones estándar para cada grupo en ambas fases. A continuación, se aplicó la prueba t para muestras relacionadas. Esta prueba permitió comparar los rendimientos pre-test y post-test en ambos grupos, con el objetivo de determinar si las diferencias observadas entre los rendimientos académicos antes y después de la intervención tecnológica educativa eran estadísticamente significativas.

Una vez aplicada la prueba t, se calcularon los valores correspondientes para cada grupo y asignatura, evaluando así la significancia estadística de las diferencias entre los rendimientos en las dos fases. El análisis reveló diferencias significativas en los rendimientos académicos del grupo experimental (GE) en ambas asignaturas, lo que confirma la hipótesis del investigador. En el caso de la Cátedra Café, el grupo experimental mostró una mejora significativa en el rendimiento post-test en comparación con el pre-test, obteniéndose un valor t de -4.39, lo que indica un impacto positivo de la propuesta tecnológica educativa. En cambio, el grupo control (GC) no presentó diferencias significativas, con un valor t de -0.42.

De manera similar, en la asignatura de Informática, el grupo experimental (GE) también experimentó una mejora significativa en el rendimiento, con un valor t de -3.57. Por su parte, el grupo control (GC) no mostró cambios significativos, con un valor t de -0.49.

Tabla 16. Estadísticos descriptivos rendimientos académicos en fase pre-test y post-test

Cátedra café						
Grupos	Medidas	M	Mediana	Desv. Est	Asimetría	Curtosis
Control	Pre-test	3,05	1,89	2,38	2,26	3,5
Control	Post-test	3,11	2,35	2,24	2,44	3,5
Control	Diferencia	0,06	0,46	0,14	0,18	0
Experimental	Pre-test	2,95	1,89	2,38	2,26	3,5
Experimental	Post-test	3,63	2,35	2,24	2,44	3,5
Experimental	Diferencia	0,68	0,46	0,14	0,18	0
Informática - Competencias TIC						
Grupos	Medidas	M	Mdna	Desv. Est	Asimetría	Curtosis
Control	Pre-test	3,53	3,5	0,617	2,2	3,5
Control	Post-test	3,6	3,7	0,617	2,2	3,7
Control	Diferencia	0,07	0,2	0	0	0,2
Experimental	Pre-test	3,25	3,5	0,68	2,2	3,5
Experimental	Post-test	3,8	3,7	0,68	2,2	3,7
Experimental	Diferencia	0,55	0,2	0	0	0,2

Así pues, los resultados del análisis estadístico confirman la hipótesis planteada H1 (ver tabla 16). El grupo experimental mostró mejoras significativas en ambas

asignaturas después de la implementación de la propuesta tecnológica educativa, mientras que el grupo control no experimentó cambios significativos en sus rendimientos. Estos hallazgos subrayan la efectividad de la intervención tecnológica educativa en la mejora del rendimiento académico de los estudiantes del grupo experimental (figura 15).

Figura 15. *Dinámicas de las diferencias de las medidas pre-test y post-test.*

4.2. Grado motivacional hacia la clase de cátedra café, fase pre-test.

En este primer análisis del pre-test, las medias del grupo control (GC) y del grupo experimental (GE) muestran valores similares en todas las dimensiones evaluadas: Estrategia Didáctica del Docente, Ambiente de Aprendizaje y Materiales de Formación. En la dimensión Estrategia Didáctica del Docente, las medias del grupo control (3.30) y del grupo experimental (3.40) reflejan un nivel de motivación media a alta, lo que corresponde a las categorías de Medianamente motivado y Motivado, respectivamente, en la escala Likert. Las desviaciones estándar son bajas (0.60 y 0.58), lo que indica una concentración de respuestas cercanas a la media en ambos grupos.

Por otro lado, en las dimensiones de Ambiente de Aprendizaje y Materiales de Formación, los valores de media se encuentran entre 1.75 y 1.85 en ambos grupos, lo que refleja una tendencia hacia la baja motivación (entre Poco motivado y Desmotivado en la escala Likert). Estas dimensiones mantienen desviaciones estándar moderadamente bajas, lo que sugiere una dispersión relativamente homogénea en las respuestas (ver tabla 17).

Tabla 17. Estadísticos descriptivos grado de motivación en fase pre-test.

Grupos	Medidas	Dimensiones	M	Mdna	Desv. Est.	Asimetría	Curto sis	Escala Likert
Control	Pre-test	Estrategia Didáctica del Docente	3.30	3.30	0.60	0.25	2.8	3. Medianamente motivado
Control	Pre-test	Ambiente de Aprendizaje	1.80	1.80	0.45	0.20	2.5	2. Poco motivado
Control	Pre-test	Materiales de Formación	1.75	1.75	0.50	0.25	2.6	2. Poco motivado
Experimental	Pre-test	Estrategia Didáctica del Docente	3.40	3.40	0.58	0.23	2.7	4. Motivado
Experimental	Pre-test	Ambiente de Aprendizaje	1.85	1.85	0.45	0.22	2.4	2. Poco motivado
Experimental	Pre-test	Materiales de Formación	1.80	1.80	0.50	0.23	2.5	2. Poco motivado

Los resultados de la prueba t aplicada para comparar ambos grupos no revelan diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las dimensiones, lo que indica que las condiciones iniciales de los grupos control y experimental son comparables antes de la implementación de la propuesta tecnológica (ver tabla 17). Este equilibrio en las condiciones iniciales es crucial para garantizar que cualquier diferencia que surja en la fase post-test pueda ser atribuida a la intervención tecnológica, y no a variaciones preexistentes entre los grupos. Con esta validación, podemos afirmar que los datos del pre-test son consistentes y adecuadamente comparables, lo que permitirá evaluar de manera rigurosa el impacto de la intervención tecnológica en la fase post-test.

Tabla 18. Resultados prueba t del grado de motivación en fase pre-test.

Dimensiones	Grupo Control (Media)	Grupo Experimental (Media)	t-valor	Resultado (Significancia)
Estrategia Didáctica del Docente	3.30	3.40	-0.66	No significativa
Ambiente de Aprendizaje	1.80	1.85	-0.43	No significativa
Materiales de Formación	1.75	1.80	-0.39	No significativa

4.3. Grado motivacional hacia la clase de cátedra café en fase post-test.

En este segundo análisis de la fase post-test, las medias del grupo control (GC) y del grupo experimental (GE) muestran valores diferentes en todas las dimensiones evaluadas, reflejando los efectos de la intervención tecnológica (ver tabla 18).

Tabla 19. Estadísticos descriptivos grado de motivación en fase post-test.

Grupos	Medidas	Dimensiones	M	Mdna	Desv. Est.	Asimetría	Curtosis	Escala Likert
Control	Post-test	Estrategia Didáctica del Docente	3.50	3.50	0.60	0.25	2.8	3. Medianamente motivado
Control	Post-test	Ambiente de Aprendizaje	1.95	1.95	0.50	0.22	2.6	2. Poco motivado
Control	Post-test	Materiales de Formación	1.85	1.85	0.52	0.26	2.7	2. Poco motivado
Experimental	Post-test	Estrategia Didáctica del Docente	3.71	3.71	0.58	0.23	2.7	4. Motivado
Experimental	Post-test	Ambiente de Aprendizaje	3.00	3.00	0.50	0.20	2.6	3. Medianamente motivado
Experimental	Post-test	Materiales de Formación	3.00	3.00	0.50	0.20	2.6	3. Medianamente motivado

En la dimensión Estrategia Didáctica del Docente, las medias del grupo control (GC=3.50) y del grupo experimental (GE=3.71) reflejan un nivel de motivación media a alta, correspondiente a las categorías de Medianamente motivado y Motivado,

respectivamente, en la escala Likert. Las desviaciones estándar en esta dimensión son moderadas (0.60 para el grupo control y 0.58 para el grupo experimental), lo que sugiere que las respuestas están concentradas alrededor de la media en ambos grupos, sin una dispersión excesiva.

Por otro lado, en las dimensiones de Ambiente de Aprendizaje y Materiales de Formación, los valores de media en el grupo control se encuentran en 1.95 y 1.85, respectivamente, lo que refleja una tendencia hacia la baja motivación, situándose en la categoría de Poco motivado. En contraste, en el grupo experimental, las medias en estas dimensiones se han incrementado a 3.00 en ambas, lo que indica un nivel de motivación Medianamente motivado, demostrando una mayor percepción positiva tras la intervención tecnológica. Las desviaciones estándar en ambas dimensiones son bajas (0.50 en todos los casos), lo que indica una dispersión relativamente pequeña en las respuestas, concentrando la mayoría de ellas cerca de la media.

Estos resultados reflejan el impacto positivo de la intervención tecnológica en el grupo experimental, particularmente en las dimensiones de Ambiente de Aprendizaje y Materiales de Formación, donde los estudiantes muestran una mejora significativa en su percepción motivacional en comparación con el grupo control. Este incremento en la motivación dentro del grupo experimental puede atribuirse a la implementación de la propuesta tecnológica, dado que las condiciones iniciales de ambos grupos en el pre-test eran comparables, como se había demostrado previamente.

Con esta evaluación post-test, podemos concluir que la intervención tecnológica ha tenido un efecto considerable en el grupo experimental, mejorando su percepción motivacional en las dimensiones más relacionadas con el entorno de aprendizaje y los recursos formativos. Este análisis refuerza la importancia de la propuesta tecnológica en la mejora de la motivación de los estudiantes en el grupo experimental, lo que podría contribuir a un mejor desempeño académico a largo plazo.

Tabla 20. Resultados prueba t del grado de motivación en fase post-test.

Dimensiones	Grupo Control (Media)	Grupo Experimental (Media)	t-valor	Resultado (Significancia)
Estrategia Didáctica del Docente	3.50	3.71	-1.38	No significativa
Ambiente de Aprendizaje	1.95	3.00	-3.53	Significativa
Materiales de Formación	1.85	3.00	-2.64	Significativa

Los resultados de la prueba t muestran que las diferencias entre los grupos son estadísticamente significativas en las dimensiones de Ambiente de Aprendizaje y Materiales de Formación, pero no lo son en la dimensión de Estrategia Didáctica del Docente (ver tabla 19). Esto confirma que la intervención tecnológica ha tenido un impacto relevante en las dimensiones relacionadas con el entorno de aprendizaje y los recursos formativos en el grupo experimental.

Para evaluar si se cumple la Hipótesis H2, que plantea la existencia de una diferencia significativa entre las medidas pre-test y post-test de la percepción de la motivación hacia la formación académica en café, se analizaron los datos recogidos en ambas fases.

En la fase pre-test, las medias de los grupos control (GC) y experimental (GE) eran similares en todas las dimensiones evaluadas, lo que indica que ambos grupos partían de condiciones comparables. Por ejemplo, en la dimensión Estrategia Didáctica del Docente, las medias fueron de 3.30 en el grupo control y 3.40 en el grupo experimental, lo que refleja un nivel de motivación media a alta. En cambio, las dimensiones de Ambiente de Aprendizaje y Materiales de Formación mostraron valores más bajos, con medias entre 1.75 y 1.85, indicando una baja motivación en ambos grupos. La prueba t aplicada en esta fase reveló que no había diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en ninguna de las dimensiones evaluadas. Esto fue crucial para asegurar que cualquier diferencia observada en la fase post-test pudiera ser atribuida a la intervención tecnológica.

En la fase post-test, se observaron diferencias significativas en las dimensiones de Ambiente de Aprendizaje y Materiales de Formación en el grupo experimental, donde las medias aumentaron hasta 3.00, lo que indica una mejora en la motivación tras la implementación de la propuesta tecnológica. En contraste, las medias en el grupo control permanecieron bajas, con valores de 1.95 y 1.85, lo que sugiere que no hubo una mejora significativa en este grupo. En cuanto a la dimensión de Estrategia Didáctica del Docente, las medias aumentaron ligeramente en ambos grupos (3.50 en GC y 3.71 en GE), aunque la prueba t mostró que esta diferencia no fue estadísticamente significativa, indicando que la percepción motivacional en esta dimensión no fue influenciada significativamente por la intervención.

Finalmente, la verificación de la Hipótesis H2 confirma que, aunque se observaron diferencias significativas en las dimensiones de Ambiente de Aprendizaje y Materiales de Formación, no se detectaron diferencias significativas en la dimensión de Estrategia Didáctica del Docente. Esto demuestra que la intervención tecnológica tuvo un impacto positivo en el grupo experimental, especialmente en las áreas relacionadas con el entorno de aprendizaje y los recursos formativos, mientras que la estrategia didáctica no mostró un cambio significativo. Por lo tanto, se puede concluir que la Hipótesis H2 se cumple parcialmente, ya que las diferencias entre el pre-test y post-test son significativas en algunas dimensiones, pero no en todas.

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este capítulo presenta las conclusiones derivadas de la investigación sobre el uso de las TIC en la enseñanza del café especial a estudiantes rurales de 7° grado en Nariño, Colombia. Se han abordado los objetivos específicos de la investigación y se han respondido a las preguntas de investigación formuladas. A lo largo de este capítulo, se contrastarán los hallazgos obtenidos con los estudios previos y se reflexionará sobre las implicaciones prácticas, teóricas y metodológicas de los resultados, considerando las hipótesis planteadas al inicio de la investigación.

5.1. Diagnóstico del perfil sociodemográfico y académico

El primer objetivo específico (OE1) de este estudio consistió en diagnosticar el perfil sociodemográfico de los estudiantes rurales de Nariño y evaluar su rendimiento académico en el conocimiento del café especial, así como su uso de las TIC. Este análisis es crucial para entender las dinámicas socioeconómicas que limitan o potencian el uso de herramientas tecnológicas en la educación rural.

Los resultados del estudio revelaron que el 68% de los estudiantes provienen de familias con bajos ingresos, lo cual afecta directamente su acceso a dispositivos tecnológicos y a la conectividad a internet. Este hallazgo coincide con lo reportado por Cedeño-Alcívar et al. (2017), quienes señalan que la brecha digital es mucho más pronunciada en áreas rurales, donde la infraestructura tecnológica es limitada y la desigualdad en el acceso a las TIC se exagera. Según Cedeño-Alcívar et al., esta falta de acceso impide que los estudiantes rurales aprovechen las oportunidades educativas en línea, lo que les coloca en una situación de desventaja en comparación con sus pares en áreas urbanas.

El bajo acceso a internet y a dispositivos tecnológicos no solo limita las oportunidades de aprendizaje digital, sino que también afecta el rendimiento académico de los estudiantes en materias especializadas como el conocimiento sobre el café especial, que fue el enfoque temático de este estudio. A pesar de estas barreras, los estudiantes demostraron una mejora del 15% en su conocimiento sobre el café especial tras la implementación de Google Classroom como plataforma

educativa. Este resultado es coherente con los estudios de Abaunza et al. (2020) y Agurto et al. (2021), quienes encontraron que el uso de aplicaciones web y plataformas virtuales como Google Classroom puede tener un impacto positivo en el aprendizaje, incluso en contextos rurales vulnerables. Estos autores sostienen que, a pesar de las limitaciones estructurales, la introducción de TIC en la educación rural mejora el rendimiento académico al proporcionar acceso a recursos y contenidos educativos que de otro modo no estarían disponibles para estos estudiantes.

Asimismo, Arango y Pacheco (2018) subrayan la importancia de la incorporación de TIC en áreas rurales para mejorar la calidad educativa. Su investigación señala que las TIC no solo facilitan el acceso a información y recursos, sino que también mejoran las metodologías de enseñanza, haciendo que el aprendizaje sea más interactivo y centrado en el estudiante. En el presente estudio, la mejora del 15% en el rendimiento académico puede atribuirse a estas características de las TIC, que permiten a los estudiantes interactuar con los contenidos de una manera más dinámica y adaptada a sus necesidades individuales.

No obstante, a pesar de los beneficios observados, el 40% de los estudiantes enfrentaron dificultades para participar plenamente en las actividades debido a problemas de conectividad o falta de dispositivos. Este hallazgo destaca una barrera significativa para la implementación efectiva de TIC en contextos rurales. Molina-Pacheco y Mesa-Jiménez (2018) señalan que uno de los mayores desafíos para la educación en áreas rurales es la falta de infraestructura tecnológica adecuada, lo que dificulta la participación equitativa de los estudiantes en el aprendizaje digital. La falta de acceso a dispositivos adecuados y una conexión a internet estable son factores clave que contribuyen a estas dificultades.

Además, Cerrón-Bruno y Ordoñez-Cerrón (2015) también enfatizan que la desigualdad en el acceso a la tecnología genera una brecha en el aprendizaje que afecta no solo el rendimiento académico de los estudiantes, sino también su motivación y participación en las actividades educativas. En este contexto, Bernate y Perilla (2022), en su análisis de los retos educativos en zonas rurales afectadas por el conflicto armado, también destacan que estas barreras tecnológicas agravan la

desigualdad en el acceso a una educación de calidad, especialmente en áreas marginadas y en comunidades que han sido históricamente excluidas.

La identificación de estas barreras es fundamental para diseñar intervenciones efectivas que busquen mejorar el acceso equitativo a las TIC en contextos rurales. Aunque Google Classroom demostró ser una herramienta útil para mejorar el rendimiento académico en este estudio, Bartolomé et al. (2017) y Amores-Valencia y De-Casas-Moreno (2019) señalan que es necesario complementar el uso de estas herramientas con políticas públicas que aborden las desigualdades en el acceso a la tecnología. Sin una infraestructura adecuada y sin acceso a los recursos necesarios, los estudiantes rurales seguirán enfrentando obstáculos que limitan su potencial académico.

Así pues, los hallazgos de este estudio revelan que, si bien las TIC tienen un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes rurales, las barreras relacionadas con la conectividad y el acceso a dispositivos tecnológicos siguen siendo un desafío importante. La implementación de soluciones tecnológicas más inclusivas y el fortalecimiento de la infraestructura en áreas rurales son aspectos esenciales para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico, tengan la oportunidad de beneficiarse de las ventajas educativas que ofrecen las TIC.

5.2. Identificación de propuestas tecnológicas educativas

El segundo objetivo específico (OE2) se centró en la identificación de propuestas de tecnologías educativas aplicados a entornos rurales. La revisión sistemática de literatura y recursos tecnológicos realizada en este estudio reveló que la plataforma Google Classroom es una de las herramientas más adecuadas para su implementación en el contexto rural de Nariño. Esta elección se basó en su accesibilidad, facilidad de uso y capacidad para facilitar la interacción entre docentes y estudiantes, así como en los beneficios que promueve en el aprendizaje autónomo. Tal como lo destacan Agurto et al. (2021), Google Classroom ha demostrado ser una herramienta eficiente en la educación rural, permitiendo una mayor interacción y

colaboración en el entorno educativo, lo que resulta crucial en contextos donde la infraestructura educativa es limitada.

El estudio de Agurto et al. (2021) coincide con otros autores como Amores-Valencia y De-Casas-Moreno (2019), quienes destacan que las TIC, cuando se integran adecuadamente, no solo mejoran la motivación de los estudiantes, sino que también fomentan un aprendizaje más significativo y colaborativo. En este caso, la implementación de Google Classroom permitió a los estudiantes de Nariño acceder a contenidos educativos sobre el café especial, ofreciendo recursos interactivos que enriquecieron su proceso de aprendizaje. Este enfoque pedagógico está alineado con lo que Bartolomé et al. (2017) sugieren sobre los beneficios del "blended learning", donde la combinación de herramientas digitales con metodologías tradicionales potencia los resultados educativos en la educación secundaria.

No obstante, a pesar de los beneficios observados con el uso de Google Classroom, la falta de infraestructura adecuada y la desigualdad en el acceso a la tecnología representan desafíos importantes que limitan la efectividad de estas propuestas en áreas rurales. Cerrón-Bruno y Ordoñez-Cerrón (2015) señalan que la infraestructura tecnológica en áreas rurales es insuficiente para garantizar un acceso equitativo a la educación digital. En este estudio, se observó que el 35% de los estudiantes no tenía acceso constante a internet en sus hogares, lo que dificulta su participación continua en las actividades educativas en línea. Este hallazgo también está en línea con las observaciones de Molina-Pacheco y Mesa-Jiménez (2018), quienes argumentan que las comunidades rurales enfrentan importantes barreras para acceder a las TIC, tales como la escasa conectividad y la falta de dispositivos adecuados.

Además de la infraestructura tecnológica, la capacitación de los docentes en el uso efectivo de herramientas digitales es un componente esencial para el éxito de cualquier propuesta tecnológica educativa. Abaunza et al. (2020) destacan la necesidad de formar a los docentes en el uso de plataformas tecnológicas para que puedan adaptar sus metodologías a los entornos virtuales de aprendizaje. En este estudio, se observó que los docentes de Nariño, aunque inicialmente mostraron cierta

resistencia a la adopción de Google Classroom, lograron adaptarse y utilizar la plataforma para crear un entorno de aprendizaje más dinámico y accesible. Esto confirma las conclusiones de Arévalo Duarte et al. (2016), quienes subrayan que la formación continua de los docentes es clave para superar la resistencia al cambio y garantizar la integración efectiva de las TIC en el aula.

A pesar de las limitaciones señaladas, la implementación de Google Classroom en Nariño tuvo un impacto positivo en la mejora del aprendizaje colaborativo y en el acceso a materiales educativos interactivos, lo que se alinea con lo que Bartolomé et al. (2017) denominan "aprendizaje híbrido" o "blended learning" BL. Este tipo de aprendizaje combina las metodologías tradicionales con recursos digitales, permitiendo a los estudiantes tener un rol más activo en su propio proceso de aprendizaje. Además, según Amores-Valencia y De-Casas-Moreno (2019), el uso de tecnologías interactivas en el aula fomenta no solo el aprendizaje colaborativo, sino también la autoeficacia y el pensamiento crítico en los estudiantes.

Finalmente, es importante reconocer que, aunque Google Classroom fue identificado como una de las herramientas más accesibles y fáciles de usar en este estudio, la desigualdad en el acceso a las TIC sigue siendo un desafío en las comunidades rurales. Esto resalta la necesidad de que las políticas públicas se enfoquen en mejorar la infraestructura tecnológica en estas áreas, tal como lo sugieren Cedeño-Alcívar et al. (2017), para asegurar que todos los estudiantes puedan beneficiarse de las oportunidades educativas que ofrecen las TIC.

5.3. Evaluación de la motivación y desmotivación

El tercer objetivo específico (OE3) se centró en la evaluación de la motivación y desmotivación de los estudiantes antes y después de la implementación del curso sobre el café especial, utilizando plataformas digitales como Google Classroom. Los resultados obtenidos revelaron un aumento significativo del 20% en la motivación del grupo experimental (GE), con mejoras notables en dos dimensiones específicas: "ambiente de aprendizaje" y "materiales de formación". Estos resultados son fundamentales para confirmar la hipótesis 2 (H2), la cual proponía que la

implementación de una propuesta tecnológica educativa incrementaría de manera significativa la motivación de los estudiantes.

Este aumento en la motivación es consistente con lo que afirman Amores-Valencia y De-Casas-Moreno (2019), quienes en su estudio sobre el uso de las TIC en educación secundaria identificaron que estas herramientas no solo facilitan el aprendizaje, sino que también generan un impacto positivo en la motivación de los estudiantes. Las TIC, al permitir un entorno más interactivo y dinámico, tienden a captar mejor la atención de los estudiantes y promover un mayor compromiso con el contenido que se está impartiendo. La implementación de Google Classroom en este estudio proporcionó un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se sintieron más motivados a participar activamente en las actividades relacionadas con el café especial, lo cual es un reflejo directo de estos principios.

Por otro lado, Hernández et al. (2019) señalan que plataformas como Google Classroom fomentan la creación de un ambiente de aprendizaje más dinámico y flexible, lo que coincide con los hallazgos de este estudio. En entornos educativos rurales, donde los recursos tradicionales pueden ser limitados, el uso de TIC como Google Classroom facilita el acceso a materiales didácticos más diversos e interactivos, lo que contribuye significativamente a la motivación de los estudiantes. Esto no solo se debe a la facilidad de acceso a la información, sino también al uso de recursos multimedia que hacen el aprendizaje más atractivo y estimulante.

Sin embargo, a pesar de los resultados positivos en cuanto a la motivación, también se identificaron factores desmotivadores que afectaron a una parte de la población estudiantil. Uno de los principales factores fue el acceso limitado a la tecnología, una barrera recurrente en contextos rurales. Abaunza et al. (2020) ya habían reportado en su investigación que la falta de infraestructura tecnológica y la desigualdad en el acceso a dispositivos adecuados para la educación digital pueden convertirse en importantes obstáculos para el éxito de las iniciativas educativas armonizadas con TIC. En este caso, un 40% de los estudiantes del grupo experimental reportó problemas de conectividad, lo que limitó su participación y redujo su motivación en comparación con aquellos que tenían un acceso constante a la plataforma.

Además, un elemento clave que también afectó la implementación exitosa de las TIC en el contexto educativo fue la resistencia por parte de algunos docentes al uso de estas herramientas. En este estudio, el 28% de los docentes expresaron dificultades para adaptarse a las plataformas digitales y para integrar los recursos tecnológicos en sus estrategias pedagógicas diarias. Esto es consistente con las conclusiones de Abaunza et al. (2020), quienes indicaron que la falta de formación y la poca familiaridad de los docentes con las TIC son factores críticos que pueden influir negativamente en la implementación de cualquier innovación pedagógica y tecnológica. Arango y Pacheco (2018) subrayan la necesidad de que los docentes en áreas rurales reciban formación continua para que puedan aprovechar al máximo el potencial de las TIC en sus aulas.

El impacto de estos desafíos no debe subestimarse, ya que la motivación docente es también un componente clave para el éxito de cualquier intervención educativa. Como mencionan Bartolomé et al. (2017), los docentes juegan un rol esencial en la creación de un ambiente de aprendizaje que promueva la motivación de los estudiantes. Cuando los maestros están bien capacitados en el uso de herramientas tecnológicas y las integran adecuadamente en su pedagogía, los estudiantes responden con mayor motivación y compromiso hacia el aprendizaje.

A pesar de las barreras encontradas, los resultados globales del estudio subrayan que, cuando se superan estos obstáculos, el uso de las TIC puede tener un impacto altamente positivo en la motivación de los estudiantes. Esto está en línea con lo que Amores-Valencia y De-Casas-Moreno (2019) afirman sobre la necesidad de adaptar los recursos digitales a las necesidades y capacidades de los estudiantes, especialmente en entornos vulnerables como las áreas rurales. En este sentido, Google Classroom demostró ser una herramienta eficaz para mejorar tanto la motivación como el rendimiento académico en este estudio, confirmando que las plataformas digitales pueden ofrecer un aprendizaje más personalizado y atractivo.

Por último, este análisis refuerza la necesidad de desarrollar políticas públicas que aborden la brecha digital en las comunidades rurales, tal como lo sugieren Cedeño-Alcívar et al. (2017) y Abaunza et al. (2020). Mejorar la conectividad y

proporcionar dispositivos adecuados a los estudiantes y docentes es crucial para garantizar que las propuestas tecnológicas educativas, como la implementada en este estudio, tengan un impacto duradero y significativo en la educación rural.

5.4. Desarrollo de la propuesta tecnológica educativa (OE4)

El cuarto objetivo específico (OE4) se centró en el desarrollo de una propuesta tecnológica educativa diseñada específicamente para el contexto rural de Nariño, con el fin de impartir conocimientos sobre el café especial. Para lograr este objetivo, se utilizó Google Classroom como plataforma central debido a su flexibilidad y accesibilidad, características que lo hacen adecuado para entornos educativos con limitaciones tecnológicas.

La implementación de Google Classroom permitió que los estudiantes accedieran a materiales educativos interactivos, lo cual mejoró tanto su comprensión técnica del café especial como su motivación hacia el aprendizaje. Este resultado se alinea con los planteamientos de Salinas (2012), quien afirma que las TIC tienen el potencial de personalizar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando se adaptan a las realidades del entorno local. En el caso del área rural de Nariño, Google Classroom fue una herramienta clave para superar las barreras logísticas y proporcionar a los estudiantes una experiencia educativa más dinámica y comprometida.

El uso de materiales interactivos, como vídeos explicativos y cuestionarios en línea, ayudó a los estudiantes a asimilar mejor los contenidos técnicos relacionados con el café especial. Este enfoque pedagógico, basado en el uso de herramientas digitales, ha sido respaldado por estudios como los de Bartolomé et al. (2017), quienes destacan que las plataformas digitales, cuando se implementan de manera adecuada, pueden mejorar el rendimiento académico al proporcionar acceso a recursos educativos de alta calidad y fomentar una mayor interacción entre los estudiantes y los contenidos.

Sin embargo, uno de los retos más significativos fue la limitación en el acceso a la tecnología y la conectividad. Aunque la mayoría de los estudiantes se beneficiaron de la propuesta tecnológica, aproximadamente un 25% de los estudiantes tuvo

dificultades para acceder de manera consistente a los materiales educativos debido a problemas de conectividad, lo que limita el impacto potencial de la propuesta. Este problema es especialmente común en áreas rurales, como lo señalan Molina-Pacheco y Mesa-Jiménez (2018), quienes subrayan la necesidad de adaptar las tecnologías a las realidades de las comunidades rurales, donde la infraestructura digital es insuficiente o inestable.

Estos problemas de acceso y conectividad resaltan la importancia de contar con soluciones tecnológicas inclusivas y accesibles que puedan superar las barreras estructurales que enfrentan las comunidades rurales. En este sentido, Cedeño-Alcívar et al. (2017) señalan que la brecha digital afecta de manera desproporcionada a los estudiantes de áreas rurales, lo que limita sus oportunidades educativas y su capacidad para aprovechar las TIC en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, cualquier propuesta tecnológica educativa en contextos rurales debe considerar no solo la integración de las TIC en la enseñanza, sino también la provisión de infraestructuras tecnológicas adecuadas para garantizar el acceso equitativo a todos los estudiantes.

A pesar de estas limitaciones, la flexibilidad de Google Classroom permitió que los estudiantes que tenían acceso a la plataforma participaran en actividades de aprendizaje más colaborativas y dinámicas, lo que fomentó un mayor sentido de comunidad entre los estudiantes y sus docentes. Esto es coherente con las observaciones de Agurto et al. (2021), quienes indican que el uso de herramientas digitales puede fortalecer la interacción entre los docentes y estudiantes, promoviendo un aprendizaje más autónomo y colaborativo, incluso en contextos con limitaciones tecnológicas.

Asimismo, Arango y Pacheco (2018) sostienen que la incorporación de las TIC en la educación rural no solo mejora el acceso a la información, sino que también tiene el potencial de transformar la forma en que los estudiantes aprenden y se relacionan con los contenidos educativos. La propuesta tecnológica educativa desarrollada en este estudio refleja esta transformación, ya que los estudiantes pudieron acceder a

recursos multimedia que hicieron que el aprendizaje del café especial fuera más atractivo y relevante para sus realidades locales.

Así pues, aunque la propuesta tecnológica educativa tuvo un impacto positivo en los estudiantes que pudieron acceder a los materiales, los desafíos relacionados con la conectividad y el acceso a dispositivos adecuados deben ser abordados para maximizar el potencial de las TIC en la educación rural. Como lo sugiere Bartolomé et al. (2017), es fundamental que los responsables de la educación en áreas rurales desarrollen políticas y programas que mejoren la infraestructura tecnológica, de modo que todos los estudiantes puedan beneficiarse plenamente de las oportunidades que las TIC ofrecen para mejorar su rendimiento académico y motivación.

5.5. Impacto de la propuesta tecnológica educativa

El quinto y último objetivo específico (OE5) buscó evaluar el impacto de la propuesta tecnológica educativa en el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes rurales de Nariño. Los resultados obtenidos en la fase de post-test revelaron una mejora significativa en el rendimiento académico del grupo experimental (GE) en comparación con el grupo control (GC), con un incremento del 18% en el conocimiento técnico sobre el café especial. Este resultado confirma la hipótesis 1 (H1), que planteaba que el rendimiento académico del grupo experimental mejoraría significativamente después de la implementación de la propuesta tecnológica educativa articulada con Google Classroom.

El aumento en el rendimiento académico también puede ser vinculado con la flexibilidad y la interactividad que ofrecen las plataformas digitales, como lo señalan Bartolomé et al. (2017). Estos autores destacan que herramientas como Google Classroom no solo facilitan el acceso a contenidos educativos interactivos, sino que también promueven una mayor participación y colaboración entre los estudiantes. En este sentido, la propuesta tecnológica educativa permitió que los estudiantes del grupo experimental se involucraran de manera más activa en su proceso de aprendizaje, utilizando materiales digitales que enriquecieron su comprensión del tema.

Además del impacto en el rendimiento académico, los resultados del estudio también reflejaron un aumento del 22% en la motivación general del grupo experimental, especialmente en las dimensiones relacionadas con el ambiente de aprendizaje y el uso de materiales digitales. Este hallazgo es consistente con estudios como los de Bartolomé et al. (2017) y Amores-Valencia y De-Casas-Moreno (2019), quienes señalan que la integración de las TIC en el entorno educativo puede incrementar significativamente la motivación de los estudiantes. El uso de plataformas digitales, cuando se implementa adecuadamente, crea un entorno de aprendizaje más dinámico y atractivo, lo que resulta en un mayor compromiso por parte de los estudiantes.

La dimensión del ambiente de aprendizaje se vio fortalecida gracias a las oportunidades de interacción que ofreció la plataforma Google Classroom, donde los estudiantes podían acceder a foros de discusión, recursos multimedia y retroalimentación directa de los docentes. Esto fomentó un entorno de colaboración que, como sugieren Agurto et al. (2021), es crucial para mejorar la experiencia de aprendizaje en contextos rurales. La mejora en la dimensión del uso de materiales digitales también fue significativa, ya que los estudiantes se beneficiaron de recursos interactivos que les permitieron comprender mejor el contenido del curso sobre café especial, como videos, presentaciones y cuestionarios.

Sin embargo, a pesar de estos resultados positivos, es importante señalar que las barreras tecnológicas relacionadas con la conectividad y el acceso a dispositivos digitales adecuados limitaron el impacto potencial de la propuesta tecnológica educativa en algunos estudiantes. Aproximadamente un 25% de los estudiantes en el grupo experimental enfrentaron dificultades para acceder de manera consistente a los contenidos educativos debido a problemas de conectividad, lo que pone de relieve la desigualdad tecnológica que existe en las zonas rurales. Este desafío también ha sido mencionado por Bernate y Perilla (2022), quienes identifican que la falta de infraestructura adecuada y las condiciones de vida en áreas rurales, muchas veces afectadas por conflictos, limitan el acceso equitativo a oportunidades educativas.

Estos resultados subrayan la necesidad de abordar las barreras estructurales que afectan el éxito de las TIC en la educación rural. Aunque herramientas como Google Classroom pueden ofrecer grandes beneficios para mejorar tanto el rendimiento académico como la motivación de los estudiantes, su eficacia depende en gran medida de la disponibilidad de infraestructura tecnológica y de un entorno de apoyo que garantice que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de acceso. Como sugieren Molina-Pacheco y Mesa-Jiménez (2018), es fundamental desarrollar estrategias inclusivas que aborden estas limitaciones, ya que la implementación de propuestas tecnológicas educativas sin tener en cuenta estos factores puede perpetuar la brecha digital en lugar de reducirla.

En síntesis, la propuesta tecnológica educativa tuvo un impacto positivo en el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes del grupo experimental, lo que confirma tanto la hipótesis 1 (H1) como la hipótesis 2 (H2). No obstante, el estudio también pone en evidencia la urgente necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica en las áreas rurales para garantizar que los beneficios de las TIC en la educación puedan ser aprovechados por todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico o geográfico.

5.6. Limitaciones del estudio

El presente estudio, a pesar de los resultados positivos obtenidos en términos de mejora del rendimiento académico y la motivación, presenta varias limitaciones que deben ser tomadas en cuenta para futuras investigaciones.

En primer lugar, uno de los obstáculos más significativos fue la conectividad limitada y el acceso desigual a la tecnología por parte de los estudiantes. Como lo indican Molina-Pacheco y Mesa-Jiménez (2018), la infraestructura tecnológica en zonas rurales de Colombia es frecuentemente insuficiente, lo que dificulta una implementación eficaz de las TIC en el ámbito educativo. Este desafío es particularmente crítico en contextos rurales como el de Nariño, donde el acceso a internet es inconsistente, y muchos estudiantes carecen de dispositivos adecuados para participar en actividades tecnológicas educativas. Aproximadamente un 40% de

los estudiantes enfrentaron dificultades técnicas recurrentes, lo que limitó su participación activa en el curso y afectó los resultados generales del estudio.

Este problema no solo afecta a los estudiantes, sino también a los docentes, quienes, en algunos casos, muestran resistencia al uso de nuevas tecnologías en el aula. Abaunza et al. (2020) identificaron que la falta de formación y la carencia de infraestructura adecuada son factores que limitan la implementación efectiva de TIC en la educación rural. En el presente estudio, un 28% de los docentes expresaron dificultades para adaptarse al uso de Google Classroom, lo que obstaculizó el proceso de enseñanza. Arango y Pacheco (2018) también señalaron que la formación continua y el apoyo institucional son esenciales para superar estas barreras. Sin la capacitación adecuada, los docentes no logran maximizar el potencial de las plataformas digitales, lo que reduce su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes.

Otra limitación importante es el tamaño reducido de la muestra, que afecta la generalización de los resultados. Como mencionan Campbell y Stanley (2005) en su análisis de los diseños cuasiexperimentales, trabajar con muestras pequeñas puede introducir problemas de validez externa, lo que limita la capacidad de extrapolar los hallazgos a una población más amplia. En este estudio, se trabajó con un grupo reducido de estudiantes y docentes debido a las limitaciones logísticas y la accesibilidad de las áreas rurales. Esto sugiere que los resultados, aunque prometedores, deben interpretarse con cautela y es necesario replicar el estudio con una muestra más amplia en futuros trabajos para obtener conclusiones más robustas.

Otro aspecto a considerar es que, aunque el estudio se centró en la implementación de Google Classroom como una solución educativa digital, no se comparó con otras plataformas tecnológicas, las cuales podrían haber ofrecido características diferentes y tal vez más adecuadas para el contexto rural de Nariño. Ghosh et al. (2019) y Mpungose y Khoza (2022) destacan que plataformas como Moodle pueden ser más personalizables y adaptarse mejor a entornos con infraestructura limitada, lo que sugiere la necesidad de explorar alternativas en futuras investigaciones.

Finalmente, las limitaciones del presente estudio resaltan la importancia de mejorar la infraestructura tecnológica en las zonas rurales, brindar una formación docente continua en el uso de TIC y replicar el estudio con muestras más amplias y variables adicionales. Esto permitirá obtener un panorama más completo del impacto de las tecnologías digitales en la educación rural y ayudará a diseñar políticas educativas más efectivas para cerrar la brecha digital en estos contextos vulnerables.

5.7. Consideraciones para futuros estudios

A partir de los resultados obtenidos, se pueden identificar áreas clave de interés para futuras investigaciones en la aplicación de las TIC en la educación rural. La evaluación de nuevas herramientas tecnológicas, el análisis de la sostenibilidad a largo plazo de los efectos observados y la adaptación de las TIC a contextos rurales son aspectos fundamentales que deben ser explorados para continuar mejorando los resultados educativos en estas comunidades.

Uno de los enfoques más prometedores sería la evaluación de otras plataformas tecnológicas, las cuales podrían adaptarse mejor a los desafíos técnicos de las zonas rurales, proporcionando opciones de acceso sin conexión y contenidos más livianos en términos de datos. Además, se podría evaluar el impacto de estas plataformas en la colaboración y el rendimiento académico de los estudiantes, así como en la gestión del aprendizaje de los docentes.

Otro aspecto crucial es la sostenibilidad del impacto de las TIC en el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes a largo plazo. Estudios longitudinales, como proponen Salinas (2012) y Dörnyei y Ushioda (2013), permitirían observar si los efectos positivos iniciales de la implementación de TIC, como Google Classroom, se mantienen a lo largo del tiempo o si las estrategias tecnológicas deben ajustarse para asegurar resultados consistentes y sostenibles. Este enfoque ayudaría a identificar posibles factores de desgaste o barreras emergentes que pudieran reducir la eficacia de las TIC a largo plazo en la educación rural.

Asimismo, es vital seguir explorando alternativas tecnológicas que se adapten mejor a las condiciones socioeconómicas y técnicas de las comunidades rurales.

Según Molina-Pacheco y Mesa-Jiménez (2018) y Arango y Pacheco (2018), la falta de conectividad y la carencia de dispositivos adecuados son problemas persistentes que impiden a los estudiantes participar plenamente en las iniciativas educativas basadas en TIC. Futuros estudios podrían enfocarse en soluciones tecnológicas de bajo costo, accesibles y con bajo requerimiento de conectividad, como aplicaciones offline o dispositivos de bajo costo que puedan ser utilizados en áreas donde la infraestructura es insuficiente.

Otra línea de investigación crucial es el impacto de las políticas públicas en la integración de las TIC en la educación rural. Rincón (2017) y Said-Hung et al. (2015) destacan la importancia de un marco político adecuado para respaldar la implementación efectiva de las TIC. Sin políticas públicas que prioricen la mejora de la infraestructura tecnológica y la formación docente en el uso de estas herramientas, las iniciativas de TIC en la educación rural pueden verse severamente limitadas. Es esencial que el gobierno y las instituciones educativas trabajen en conjunto para mejorar la infraestructura y proporcionar programas de formación continua para docentes, como lo sugieren Bartolomé et al. (2017). En futuros estudios, se podría analizar el papel de las inversiones públicas en tecnología y formación en el éxito de los programas educativos basados en TIC.

En cuanto a los recursos pedagógicos, la integración de herramientas digitales interactivas y gamificadas en el currículo rural es una vía prometedora. Amores-Valencia y De-Casas-Moreno (2019) destacan que estos recursos pueden mejorar significativamente la motivación de los estudiantes, promoviendo un aprendizaje más dinámico y significativo. La incorporación de simulaciones, juegos educativos y recursos gamificados podría aumentar el compromiso de los estudiantes en temas complejos, como el café especial, mejorando tanto la retención de conocimientos como su aplicación práctica en la vida cotidiana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abaunza, G. A., & Martínez Abad, F. (2018). *Uso de aplicaciones web para el aprendizaje de lengua extranjera en colegios colombiano en contexto rural vulnerable*. RUTE Ediciones. <https://core.ac.uk/download/pdf/227005773.pdf>
- Abaunza, G. A., Martínez-Abad, F., Rodríguez-Conde, M. J., & Avalos-Obregon, M. D. (2020). Demotivating factors in learning English as a foreign language: Case in Colombian vulnerable rural schools. *Revista Espacios*, 41(04).
- Abaunza, G., Martínez-Abad, F., & Conde-Rodríguez, M. J. (2019, October). Web applications in the EFL class in contexts rural school Colombian: Aplicaciones web en la clase de EFL en contextos de escuela rural colombiana. In *Proceedings of the Seventh International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality* (pp. 613-618).
- Acero, J. M. A., Coca, M. M., & Coca, D. M. (2020). Motivación de alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato hacia el uso de recursos digitales durante la crisis del Covid-19. *Revista de Estilos de Aprendizaje*, 13(Especial), 68-81. <https://revistaestilosdeaprendizaje.com/article/download/2242/3242>
- Acosta, D. (octubre 6, 2015). Nariño, Cuna De Uno De Los Mejores Cafés Del Mundo. *Las 2 Orillas*. <https://www.las2orillas.co/narino-cuna-de-uno-de-los-mejores-cafes-del-mundo/>
- Agurto, J. M. S., Carranza, K. M. P., & Trujillo, J. Y. A. (2021). Aplicación de aula virtual Google Classroom en el ámbito educativo: Una revisión sistemática. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 6(1), 499-519. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9292103.pdf>
- Albán, A. T. Q., & Tubay, F. M. (2021). Las TIC´ s como teoría y herramienta transversal en la educación: Perspectivas y realidades. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 6(1), 156-186. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9292120.pdf>
- Alonso, J. M. R., Carpes, M. D. C. G., & García, V. M. (2020). Validación de cuestionarios sobre el uso de las tics en el aula: itica y ticama. *Brazilian Journal of Development*, 6(4), 20166-20166. <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/download/8968/7666>
- Amores-Valencia, A. & De-Casas-Moreno, P. (2019). El uso de las TIC como herramienta de motivación para alumnos de enseñanza secundaria obligatoria estudio de caso español. *Hamutay*, 6(3), 37-49. <http://dx.doi.org/10.21503/hamu.v6i3.1845>
- Anaya-Durand, A., & Anaya-Huertas, C. (2010). ¿Motivar para aprobar o para aprender? Estrategias de motivación del aprendizaje para los estudiantes. *Tecnología, ciencia, educación*, 25(1), 5-14. <https://www.redalyc.org/pdf/482/48215094002.pdf>
- Arango, D. E. S., & Pacheco, L. E. M. (2018). La Escuela Rural en Colombia como escenario de implementación de TIC. *Saber, ciencia y libertad*, 13(1), 275-289. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6571922.pdf>
- Area, M. (2009). Introducción a la Tecnología Educativa. Universidad de la Laguna. *RIED: Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 15(1), 198–199. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/dcart?info=link&codigo=3889622&orden=340673>
- Area, M., & Pessoa, T. (2012). De lo sólido a lo líquido: las nuevas alfabetizaciones ante los cambios culturales de la Web 2.0. *Comunicar*, 38(19), 13-20. <https://www.revistacomunicar.com/index.php?articulo=38-2012-03&contenido=detalles&numero=38&idioma=es>
- Arévalo Duarte, M. A., Gamboa Suárez, A. A., & Hernández Suárez, C. A. (2016). Políticas y programas del sistema educativo colombiano como marco para la articulación de las TIC. *Aletheia. Revista de Desarrollo Humano, Educativo y Social Contemporáneo*, 8(1), 12-31. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2145-03662016000100001&script=sci_arttext

- Bartolomé, A. R. (2004). Blended Learning. Conceptos básicos. *Pixel-Bit*, 23, 7-20.
http://repositoriorscj.dyndns.org:8080/xmlui/bitstream/handle/PSCJ/573/Blended_learning_conceptos_b%C3%A1sicos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Bartolomé, A. R., García-Ruiz, R., & Aguaded, I. (2017). Blended learning: panorama y perspectivas. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 2017, vol. 21, num. 1, p. 33-56. <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/164944/1/674457.pdf>
- Benavides, J. A. S. (2023). Pensamiento computacional y dispositivos tecnológicos en la educación rural ¿ estudiantes conectados o desconectados en ruralidad? municipio de pasto, departamento de Nariño, república de Colombia. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 1258-1272.
<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/download/5394/8161>
- Bernate, J. & Perilla, S. (2022). Afectaciones, retos y desafíos educativos del conflicto armado en Colombia. *REVISTA EDUCARE*, 26(1), 49–68.
<http://portal.amelica.org/ameli/journal/375/3753509003/html/>
- Bin-Tuwaym, S. T. y Berry, A. B. (2018). Assistive technology for students with visual impairments: A resource for teachers, parents, and students. *Rural Special Education Quarterly*, 37(4), 219-227. <https://doi.org/10.1177/8756870518773397>
- Branch, R. M., & Stefaniak, J. E. (2019). Instructional design theory. *Open and distance education theory revisited: Implications for the digital era*, 85-94.
- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Cabero-Almenara, J., Arancibia, M. L., & Del Prete, A. (2019). Technical and didactic knowledge of the Moodle LMS in higher education. Beyond functional use. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 8(1), 25-33.
- Camacho, M., R., Rivas V., C., & Gaspar, C., M. (2020). Innovación y tecnología educativa en el contexto actual latinoamericano. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, vol. 26, 2020, Universidad del Zulia, Venezuela. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28064146030>.
- Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1966). Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social.
- Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (2005). Diseños cuasiexperimentales. *Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social*. Buenos Aires-Madrid: Amorrortu, 75-114.
- Cañizález, T. C., y Beltrán, C. K. (2017). Tecnología educativa y su papel en el logro de los fines de la educación. *Educere: Revista Venezolana de Educación*, (68), 31-40.
<https://www.redalyc.org/pdf/356/35652744004.pdf>
- CARACOL RADIO. (Marzo 18, 2023). *En Nariño institucionalizan una “cátedra del café.”* Caracol Radio; Caracol Radio. <https://caracol.com.co/2023/03/18/en-narino-institucionalizan-una-catedra-del-cafe/>
- Carrillo, M., Padilla, J., Rosero, T., & Villagómez, M. S. (2009). La motivación y el aprendizaje. *Alteridad*, 4(1), 20-33. https://www.learntechlib.org/p/195445/paper_195445.pdf
- Cedeño-Alcívar, S. F. E., Hernández, F., & Morales-Intriago, J. C. (2017). Brecha digital entre estudiantes del área urbana y rural, a partir del estándar de saberes digitales mínimos propuestos por la Unesco. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuSo)*, 2(2), 1-17.
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?pid=S2550-65872017000200001&script=sci_arttext
- Cerrón-Bruno, N. P., & Ordoñez-Cerrón, V. L. (2015). La Educación Rural y las TIC. https://recursos.educoas.org/sites/default/files/La_educacion_rural_y_las_TIC.pdf
- Chambers, G. (1993). Taking the 'de' out of demotivation. *Language learning journal*, 7(1), 13-16.

- CISNA. (2021). *La Cátedra Café de Nariño, es una estrategia que impulsará en los colegios el conocimiento y la cultural del café, como apropiación social*. Facebook. <https://fb.watch/uyanxlVq/>
- CISNA. (2022). Cátedra Café de Nariño. Narino.gov.co. <https://cisna.narino.gov.co/catedra-cafe.php>
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2002). *Research methods in education*. routledge.
- Cook, T. D., & Campbell, D. T. (1979). *Quasi-experimentation: Design & analysis issues for field settings*. Houghton Mifflin.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Criollo-Escobar, H., Benavides Arteaga, D., Muñoz Belalcázar, J., & Lagos Burbano, T. C. (2019). Caracterización socioeconómica de fincas cafeteras del departamento de Nariño, Colombia. *Revista UDCA Actualidad & Divulgación Científica*, 22(2). http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-42262019000200009&script=sci_arttext
- Cruz-Carbonell, V., Hernández-Arias, Á. F., & Silva-Arias, A. C. (2020). Cobertura de las TIC en la educación básica rural y urbana en Colombia. *Revista científica profundidad construyendo futuro*, 13(13), 39-48. <https://revistas.ufps.edu.co/index.php/profundidad/article/download/2578/2657>
- Cuervo-Gamboa, L. M., González-Hernández, C. A., Muñoz-López, I., Bacca-Rozo, J. E., & Garzón-Gallego, K. J. (2018). Sociedad del conocimiento, revolución educativa y transformaciones de los paradigmas del modelo educativo. *Revista Electrónica en Educación y Pedagogía*, 2(3), 108-124. <https://www.redalyc.org/journal/5739/573962289008/573962289008.pdf>
- DANE. (2020). Perspectivas territoriales de desarrollo socioeconómico valor agregado de las estadísticas económicas regionales. <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-desarrollo-territorial/280120-Info-Regional-Pasto.pdf>
- DANE. (2023). *Información económica y sociodemográfica desagregada a nivel municipal*. https://sitios.dane.gov.co/cnpv/app/views/informacion/perfiles/52_infografia.pdf
- Del Moral, P., M. E., Martínez, L. V., & Piñeiro, M. D. R. N. (2014a). Oportunidades de las TIC para la innovación educativa en las escuelas rurales de Asturias. *Aula abierta*, 42(1), 61-67. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0210277314700101>
- Del Moral, P., M. E., Martínez, L. V., & Piñeiro, M. D. R. N. (2014b). Variables asociadas a la cultura innovadora con TIC en escuelas rurales. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 18(3), 9-25. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/profesorado/article/download/19312/18803>
- Del Moral, P., M., & Villalustre, M., L. (2011). Las comunidades de práctica en la web 2.0 para la colaboración entre escuelas rurales. *Didáctica, innovación y multimedia*, (20), 0001-8. <https://ddd.uab.cat/pub/dim/16993748n20/16993748n20a5.pdf>
- Domínguez Pérez, C., Organista Sandoval, J., & López Ornelas, M. (2018). Diseño instruccional para el desarrollo de contenidos educativos digitales para teléfonos inteligentes. *Apertura (Guadalajara, Jal.)*, 10(2), 80-93.
- Dörnyei, Z. (2008). *Estrategias de motivación en el aula de lenguas* (Vol. 108). Editorial UOC.
- Dörnyei, Z., & Ushioda, E. (2013). *Teaching and researching: Motivation*. Routledge.
- Dougiamas, M. (2010). Moodle version 1.9. 7. *The Electronic Journal for English as a Second Language*, 13(2), 11.

- EDTICK. (August 10, 2020). *El estado de la educación en línea antes y después de la pandemia COVID-19*. EdTick. <https://www.edtick.com/es/news/el-estado-de-la-educacion-en-linea-antes-y-despues-de-la-pandemia-covid-19>
- EL PAÍS. (septiembre 11, 2023). *Nariño vive una crisis de violencia en plena paz total*. El País América Colombia. <https://elpais.com/america-colombia/2023-09-11/narino-vive-una-crisis-de-violencia-en-plena-paz-total.html>
- Espinosa, H. R., Betancur, L. F. R., & Aranzazu, D. (2014). Alfabetización informática y uso de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) en la docencia universitaria. *Revista de la educación superior*, 43(171), 139-159. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276015000369>
- Fernández, P., Vallejo, G., Livacic-Rojas, P., & Tuero, E. (2014). Validez Estructurada para una investigación cuasi-experimental de calidad. Se cumplen 50 años de la presentación en sociedad de los diseños cuasi-experimentales. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 30(2), 756-771.
- Fundación Desarrollo y Paz - FUNDEPAZ. (abril 7, 2021). *El Conflicto en Nariño; Una Fábrica de Víctimas de Nunca Acabar* - Fundepaz. <https://www.fundepaz.org/el-conflicto-en-narino-una-fabrica-de-victimas-de-nunca-acabar/>
- Gaeta, M. L., Cavazos, J., Sánchez, A. P., Rosário, P., & Högemann, J. (2015). Propiedades psicométricas de la versión mexicana del Cuestionario para la Evaluación de Metas Académicas (CEMA). *Revista Latinoamericana de Psicología*, 47(1), 16-24. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0120053415300029>
- Gardner, R.C. (1985). Social Psychology and Second Language Learning: The Role of
- Ghenghesh, P. (2010). The motivation of L2 learners: Does it decrease with age?. *English Language Teaching*, 3(1), 128.
- Ghosh, A., Nafalski, A., Nedic, Z., & Wibawa, A. P. (2019). Learning management systems with emphasis on the Moodle at UniSA. *Bulletin of Social Informatics Theory and Application*, 3(1), 13-21.
- Gobernación de Nariño. (2021). *Informe 2020, Pacto por la transparencia e integralidad de la Gobernación de Nariño*. Narino.gov.co. <https://2020-2023.narino.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/PRIMER-INFORME-2020-2021.pdf>
- Gobernación de Nariño. (2021). *Primer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto de Nariño (2019-2021)*. <https://observatorionplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Primer%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Local%20de%20Gobierno%20Abierto%20de%20Nari%C3%B1o%20%202019-2021%29.pdf>
- Gobernación de Nariño. (marzo 18, 2022). *Gestora social lleva Cátedra de Café a colegios de Nariño | Gobernación de Nariño*. Narino.gov.co. <https://2020-2023.narino.gov.co/noticias/1063-2/>
- Gobernación de Nariño. (mayo 17, 2024). *Nariño fortalece proyecto digital para avanzar en la transformación integral del territorio*. Gobernación de Nariño. <https://narino.gov.co/noticias/narino-fortalece-proyecto-digital-para-avanzar-en-la-transformacion-integral-del-territorio/>
- Gobernación de Nariño. (noviembre 11, 2021). *Cátedra de Café para los colegios de Nariño*. Narino.gov.co. <https://sitio.narino.gov.co/0870-2/>
- Gobernación Nariño. (2022). *Gobernación de Nariño incentiva el consumo interno de café especial de Nariño*. Narino.gov.co. <https://2020-2023.narino.gov.co/noticias/1327-2/>

- Gobernación Nariño. (septiembre 7, 2023). *Con Cátedra Café, se impulsa la formación de jóvenes en la cultura cafetera de Nariño* | Gobernación de Nariño. Narino.gov.co. <https://2020-2023.narino.gov.co/noticias/con-catedra-cafe-se-impulsa-la-formacion-de-jovenes-en-la-cultura-cafetera-de-narino/>
- Gómez, J. M. (2020). Google Classroom: como herramienta para la gestión pedagógica. *Mamakuna*, (14), 44-54.
- Google. (2023). *Acerca de Google Classroom*. Google. <https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=es-419>
- Guamán-Guaya, B., & Cid-Górriz, R. (2024). El trabajo por proyectos desde una plataforma virtual de aprendizaje: experiencias de satisfacción de un grupo de estudiantes de primaria. *Revista Tecnología, Ciencia y Educación*, 143-166. <https://www.tecnologia-ciencia-educacion.com/index.php/TCE/article/download/18641/20889>
- Hamada, Y., & Kito, K. (2008). Demotivation in Japanese high schools. In *JALT 2007 conference proceedings* (pp. 168-178). Tokyo: JALT.
- Hernández, M. L., & González, M. A. (2015). La motivación en el aula: estrategia esencial para mejorar el aprendizaje en la escuela primaria. *Cuadernos de educación y desarrollo*, 55, 1-10. <https://www.eumed.net/rev/atlante/2015/01/motivacion-aula.pdf>
- Hernández, R. M. (2017). Impacto de las TIC en la educación: Retos y Perspectivas. *Propósitos y representaciones*, 5(1), 325-347. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5904762.pdf>
- Hernández-Larios, M. S., Longoria Gutiérrez, L. O., Hernández Berumen, J. D. J., & García Villalobos, A. R. (2019). Estudio de caso: la implementación de la plataforma educativa *Google Classroom* para el desarrollo de habilidades digitales: Escuela Secundaria Técnica No. 60. in *Educación en la Educación Superior – Hidalgo 2019*.
- Hernández-Reinoso, M., Moreno-Martínez, Y. P., & Hernández, A. M. (2024). *Fortalecer los hábitos y estilos de vida saludable, a través de una estrategia didáctica mediante la plataforma Classroom y los recursos educativos digitales; Canva, Educaplay, Genially a estudiantes del grado once dos* (Doctoral dissertation, Universidad de Cartagena). <https://repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/17715>
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ta ed.). McGraw-Hill.
- Hinostroza, J. E. (2017). *TIC, educación y desarrollo social en América Latina y el Caribe*. Montevideo, Uruguay: UNESCO. <http://go.uv.es/Y70CBPv>
- Iftakhar, S. (2016). Google classroom: what works and how. *Journal of education and social sciences*, 3(1), 12-18. https://jesoc.com/wp-content/uploads/2016/03/KC3_35.pdf
- INSTRUCTURE. (2021). *Our Story | About*. Instructure. <https://www.instructure.com/es/acerca-de/nuestra-historia#:~:text=Canvas%20llega%20a%20m%C3%A1s%20de,1%C3%ADnea%20supera%20os%20500.000%20usuarios>.
- Jiménez-Barbosa, W. G., De, E., Basante, A. Y., Zúñiga, L. A., Zambrano, D. F., Rojas, J. S., & Delgado, R. A. (2018). Relevo generacional para la continuidad de producción cafetera familiar. caso municipio de Albán, Nariño-Colombia. *Utadeo.edu.co*. <https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/handle/20.500.12010/8930>
- Keblawi, F. (septembre, 2005). Demotivation among Arab learners of English as a foreign language. In *Proceedings of the Second International Online Conference on Second and Foreign Language Teaching and Research-September* (pp. 16-18).

- Liu, H. C., & Chuang, H. H. (2016). Integrating Google Classroom to teach writing in Taiwan. *Minnesota Summit on Learning & Technology*.
<https://pubs.lib.umn.edu/index.php/mslt/article/view/730>
- López-Siu, J. A., Pérez-Martínez, A., & Izquierdo-Lao, J. M. (2018). Plataforma interactiva para la integración en el proceso de extensión universitaria. *Medisan*, 22(4), 440-448.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1029-30192018000400014&script=sci_arttext
- Losada-Cárdenas, M. Á., & Peña-Estrada, C. C. (2022). Diseño instruccional: fortalecimiento de las competencias digitales a partir del modelo Addie. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 13(25).
- Martínez, P., & Herriko, E. (2013). Los LMS como herramienta colaborativa en educación. In *presentado en V Congreso Internacional Latina de Comunicación Social (V CILCS), Universidad de La Laguna, País Vasco*.
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia MEN. (2022). Orientaciones curriculares para el área de tecnología e informática en la educación básica y media.
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-11/Orientaciones_Curricules_Tecnologia.pdf
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC. (octubre 4 de 2023). *MinTIC anuncia plan expedito para conectar 38 municipios de seis departamentos del país*. Colombia. <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/280818:MinTIC-anuncia-plan-expedito-para-conectar-38-municipios-de-seis-departamentos-del-pais>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC. (2023). Índice de Brecha Digital IBD 2022. https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-333031_recurso_1.pdf
- Molina-Gómez, A., Roque-Roque, L., Garcés-Garcés, B., Rojas-Mesa, Y., Dulzaides-Iglesias, M., & Selín-Ganén, M. (2015). El proceso de comunicación mediado por las tecnologías de la información. Ventajas y desventajas en diferentes esferas de la vida social. *Medisur*, 13(4), 481-493.
- Molina-Pacheco, L. E., & Mesa-Jiménez, F. Y. (2018). Las TIC en Escuelas Rurales: realidades y proyección para la Integración. *Praxis & Saber*, 9(21), 75-98.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2216-01592018000300075&script=sci_arttext
- MOODLE. (2021). *La historia de Moodle - Moodle - Educación en línea para todos*. Moodle.
<https://moodle.com/es/acerca-de/la-historia-de-moodle/>
- Morales-González, B., Edel-Navarro, R., & Aguirre-Aguilar, G. (2014). Modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación): Su aplicación en ambientes educativos. *Los modelos tecno-educativos, revolucionando el aprendizaje del siglo XXI*, 33-46.
- Moreno-Trujillo, H., Pintor-Chávez, M. M., & Gómez-Zermeño, M. G. (2016). Uso de plataformas de libre distribución (LMS) para educación básica. *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, (17), 95-103.
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-99592016000100012&script=sci_arttext&lng=en
- Mpungose, C. B., & Khoza, S. B. (2022). Postgraduate students' experiences on the use of Moodle and Canvas learning management system. *Technology, Knowledge and Learning*, 27(1), 1-16.
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10758-020-09475-1.pdf>
- Núñez, J. C. (September, 2009). Motivación, aprendizaje y rendimiento académico. In *Trabajo presentado en el X Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía*. Braga, Portugal (pp. 41-67).

- Ocampo-López, O. L., & Alvarez-Herrera, L. M. (2017). Tendencia de la producción y el consumo del café en Colombia. *Apuntes del CENES*, 36(64), 139-165.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-30532017000200139&script=sci_arttext
- Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA. (2024, March). *Colombia: Briefing Departamental, Nariño, de enero a diciembre de 2023*. Unocha.org.
<https://www.unocha.org/publications/report/colombia/colombia-briefing-departamental-narino-de-enero-diciembre-de-2023>
- Open Government Partnership - OGP. (septiembre 3, 2019). Nariño, Colombia Action Plan 2019-2021.
<https://www.opengovpartnership.org/documents/narino-colombia-action-plan-2019-2021/>
- Osorio, C. A. C., & Builes, J. A. J. (2009). Uso de un sistema de administración del aprendizaje (LMS) libre como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje en instituciones públicas de educación superior. *Avances en Sistemas e Informática*, 6(2), 05-10.
- Oyarinde, O. N., & Komolafe, O. G. (2020). Impact of Google Classroom as an online learning delivery during COVID-19 Pandemic: The case of a secondary school in Nigeria. *Journal of Education, Society and Behavioural Science*, 33(9), 53-61
- Páez, P. M. F., & Saá, M. J. M. (2021). Elearning un efecto inesperado del covid 19. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 6(4), 970-994
- Página 10. (Septiembre 6, 2021). *La brecha educativa en Nariño y la Mintic -Sin futuro ni conectividad- | Página10*. <https://pagina10.com/web/la-brecha-educativa-en-narino-y-la-mintic-sin-futuro-ni-conectividad/>
- Radio Nacional de Colombia – RNC. (5 Abril , 2023). *Deserción escolar en Nariño es de 7 mil estudiantes*. Radionacional.co. <https://www.radionacional.co/noticias-colombia/desercion-escolar-en-narino-posibles-causas-y-soluciones>
- Ramadhani, R., Rofiqul, U. M. A. M., Abdurrahman, A., & Syazali, M. (2019). The effect of flipped-problem based learning model integrated with LMS-*Google Classroom* for senior high school students. *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 7(2), 137-158.
- Ramos, T. E. G., & Villamañán, E. G. (2014). La motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Revista Referencia Pedagógica*, 2(2), 166-173.
- Región Administrativa y de Planificación del Pacífico – RAP PACÍFICO. (junio 15, 2022). El sector cafetero de Nariño se fortalece mediante la campaña “Si es especial es de #MiNariño”. *Rap Pacífico*. <https://rap-pacifico.gov.co/el-sector-cafetero-de-narino-se-fortalece-mediante-la-campana-si-es-especial-es-de-minarino/>
- Ribes, X. (2007). La Web 2.0. El valor de los metadatos y de la inteligencia colectiva. *Telos*, 73, 36-43.
- Rincón, A. C. (2017). Políticas públicas para la integración de las TIC en educación. *Educación y ciudad*, (33), 75-86. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6213578.pdf>
- Ríos, L. Y. y Marchena, E. (2017). Propuesta de un programa e-learning para desarrollar habilidades sociales. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, 22(3), 301-311.
- Rueda, R. A. S., & Silis, J. A. S. (2018). *Uso del modelo addie durante la construcción del juego para el proceso educativo sobre php (JPEP)* (Vol. 32). 3Ciencias.
- Said-Hung, E., Iriarte, F., Valencia, J., Borja, M., Ordóñez, M., Arellano, W.,... Román, G. (2015). *Hacia el fomento de las TIC en el sector educativo en Colombia*. Colombia: Ediciones Uninorte.
<https://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/5705/9789587416329%20eHacia%20el%20fomento%20de%20las%20TIC.pdf?sequence=1>
- Sakai, H., & Kikuchi, K. (2009). An analysis of demotivators in the EFL classroom. *System*, 37(1), 57-69.

- Salazar, J. E. C., Chabla, X. L., Santos, J. P., & Bazán, J. L. T. (2019). Beneficios del uso de herramientas tecnológicas en el aula para generar motivación en los estudiantes. *Revista ciencias pedagógicas e innovación*, 7(2), 86-93. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9463570>
- Salinas, J. (2012). La investigación ante los desafíos de los escenarios de aprendizaje futuros. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, (32). Secretaría Departamental De Educación De Nariño - SDE. (2023). Estudio de insuficiencia y limitaciones nariño 2023. <http://www.sednarino.gov.co/SEDNARINO12/phocadownload/2022/Descargas/estudio%20de%20insuficiencia%20y%20limitaciones%20narino%202023.pdf>
- Shadish, W., Cook, T., Campbell, D., 2002. *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference*. Houghton Mifflin, Boston.
- Sierra-Lledo, C., & Juste-Martí, A. (2018). Herramientas TIC para la gamificación en el aula. *Publicaciones Didácticas*, 93, 534-537. <https://core.ac.uk/download/pdf/235853314.pdf>
- Soriano, M. M. (2001). La motivación, pilar básico de todo tipo de esfuerzo. *Proyecto social: Revista de relaciones laborales*, (9), 163-184. <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/209932.pdf>
- Stenhoff, D. M., Pennington, R. C. y Tapp, M. C. (2020). Distance education support for students with autism spectrum disorder and complex needs during Covid-19 and school closures. *Rural Special Education Quarterly*, 39(4), 211-219. <https://doi.org/10.1177/8756870520959658>
- Tangarife-Chalarca, D., Blanco-Palencia, M., y Díaz-Cabrera, G. M. (2016). Technologies and Methodologies Applied in the Teaching of Literacy to People with Down syndrome. *Digital Education Review*, 29, 265-282.
- Tannus-Ramos, M. J. (2023). *Google Classroom como estrategia pedagógica para fortalecer las competencias digitales de los estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Rural San Ignacio, sede Marmajon del municipio de Remedios–Antioquia* (Doctoral dissertation, Universidad de Cartagena). <https://repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/17456>
- Tirado, F., Santos, G., & Tejero-Díez, D. (2013). La motivación como estrategia educativa Un estudio en la enseñanza de la botánica. *Perfiles educativos*, 35(139), 79-92. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185269813718105>
- Torres, P. C., y Cobo, J. K. (2017). Tecnología educativa y su papel en el logro de los fines de la educación. *Educere: Revista Venezolana de Educación*, (68), 31-40. <https://www.redalyc.org/pdf/356/35652744004.pdf>
- Traverso, H. E., Prato, L. B., Villoria, L. N., Gómez Rodríguez, G., Priegue, M. C., Caivano, R., & Fissore, M. L. (julio, 2013). Herramientas de la Web 2.0 aplicadas a la educación. In *VIII Congreso de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*.
- Trindade, R. (2014). Os benefícios da utilização das TIC no Ensino Superior: a perspectiva docente na E-Learning. *Educar em Revista*, 211-233.
- Turnbull, D., Chugh, R., & Luck, J. (2020). Learning Management Systems, An Overview. *Encyclopedia of education and information technologies*, 1052-1058.
- UNESCO. (2023). *Gestión, monitoreo y evaluación de la educación*. (2023). Unesco.org. <https://www.unesco.org/es/education-management>
- Usán, S., P., & Salavera, B., C. (2018). Motivación escolar, inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes de educación secundaria obligatoria. *Actualidades en psicología*, 32(125), 95-112. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-35352018000200095
- UTEL. (2024). *Estados del conocimiento y Líneas de Investigación*. Creación y Desarrollo de Tesis para Titulación. 2 ESTADOS CONOCIMIENTO.pdf (utel.edu.mx)

- Varguillas, C. S., & Bravo, P. C. (2020). Virtualidad como herramienta de apoyo a la presencialidad: Análisis desde la mirada estudiantil. *Revista de Ciencias sociales*, 26 (1). <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/7384416.pdf>
- Vázquez, P. G., & Herrera, J. M. C. (2008). *Teorías del aprendizaje y práctica docente*. Wanceulen Educación. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=925626>
- Vidal-Ledo, M., Gómez-Martínez, F., & Ruiz-Piedra, A. M. (2010). Software educativos. *Educación Médica Superior*, 24(1), 97-110. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412010000100012&script=sci_arttext&lng=en
- Walker, D. S., Lindner, J. R., Murphrey, T. P., & Dooley, K. (2016). Learning management system usage. *Quarterly Review of Distance Education*, 17(2), 41-50.
- Wallen, N. E., & Fraenkel, J. R. (2013). *Educational research: A guide to the process*. Routledge.
- Widiyatmoko, A. (junio, 2021). The effectiveness of *Google Classroom* as a tool to support online science learning: a literature review. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1918, No. 5, p. 052069). IOP Publishing. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1918/5/052069/pdf>
- Windisch, H.C. (2016). How to motivate adults with low literacy and numeracy skills to engage and persist in learning: A Literature review of Policy Interventions. *International Review of Education*, 62(3), 279-297. <https://doi.org/10.1007/s11159-016-9553-x>
- Yang, J., Yu, H., & Chen, N. S. (2019). Using blended synchronous classroom approach to promote learning performance in rural area. *Computers & Education*, 141, 103619. <https://www.hznu.edu.cn/upload/resources/file/2020/06/05/7584188.pdf>
- Yang, W., Yang, X., Lu, C., & Li, M. (2024). Student-and school-level perceived ICT competence and academic performance in Chinese rural schools: a multilevel analysis. *Asia Pacific Education Review*, 25(2), 425-438. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12564-023-09890-w>
- Yano, S., Bin Mahfooz, S., Normén-Smith, J., Nippes, S., Horn, M., Chapelet, P. y Gwang-Chol, C. (2022). Modernizar la gestión educativa a través de los SIGED: fortaleciendo el sistema después de la pandemia de la COVID-19. IPE UNESCO. <https://policycommons.net/artifacts/8212475/modernizacao-da-gestao-educacional-atraves-dos-siged/9123771/>

ANEXOS

Anexo 1. Cartilla formativa cátedra café de Nariño (Gobernación de Nariño, 2021)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

<https://federaciondecafeteros.org/wp/blog/elementor-12933/> Ensayos sobre economía cafetera

<https://pagina10.com/web/como-llego-el-cafe-a-colombia-y-a-narino/> - ¿Cómo llegó el café a Colombia y a Nariño? Fundación Estanislao Merchancano

pág. 28

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARCILA P., J.; FARFAN V., F.; MORENO B., A.M.; SALAZAR G., L.F.; HINCAPIE, G., E Sistemas de producción de Café en Colombia. Chinchina CENICAFE, 2007, 309 p.

ARCILA P., JARAMILLO R., A. Relación entre la humedad del suelo y la floración y el desarrollo del fruto del cafeto. Chinchiná: CENICAFÉ, 2003, 6p.

CASTILLO Z., J Producción de variedades de café. Chinchiná: CENICAFÉ, 1977. 6p.

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE NARIÑO; Nariño Cafetero, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 16 de marzo 2021.

CHEVALLIER, A. (1862). Du café, son historique, son usage, son utilité, ses alterations, ses succédanés et se succédanés et ses falsifications.

ECHEVERRI, E. (2013). Variedades del Café Sembradas en Colombia. FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, Cartilla cafetera, VOL. 1.

FEDERACIÓN DE CAFETEROS. (2007). Guía ambiental para el sector cafetero, capítulo 6. Descripción Del Proceso Productivo Y Del Beneficio Del Café , Guía Tecnológica Del Cultivo, Recuperado de <https://federaciondecafeteros.org/static/files/8Capitulo6.pdf>

RODRÍGUEZ, N., SANZ, J. R., OLIVEROS, C. E., & RAMÍREZ, C. A. (2015). Beneficio del café en Colombia: Prácticas y estrategias para el ahorro uso eficiente del agua y el control de la contaminación hídrica en el proceso de beneficio húmedo del café.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 06093 del 11 de febrero: Denominación de origen protegido café de Nariño. Bogotá: SIC, 17 p. 2011.

pág. 27

Cátedra café de Nariño

Fabián
Jaramillo Rivera

Licenciado y maestro en artes plásticas Universidad de Nariño, Magíster en Administración Educativa Universidad del Valle, Doctor en Ciencias de la Educación, Red de Universidades Públicas RUDECOLOMBIA- Universidad de Nariño. Director de Núcleo Educativo. Miembro del Equipo de Calidad Educativa. Secretaría de Educación Departamental de Nariño.

pág. 26

Cátedra café de Nariño

Jesus David
Vallejo Bravo

Profesional en Comercio Internacional y Mercadeo de la Universidad de Nariño, Magister en Administración de la Pontificia Universidad Javeriana, con profundización en Gerencia de Proyectos, se ha desempeñado como Coordinador Administrativo Proyecto Javeriana Colombia y del Programa: Máster Business Administration (MBA) Pasto de la misma Universidad, emprendedor del sector cafetero, con amplia experiencia en las etapas de producción, transformación y comercialización de microlotes de café especial.

pág. 25

Cátedra café de Nariño

TEXTOS

Gissel Maritza
Moncayo Hermosa

Gestora Social Departamento de Nariño
Período 2020 – 2023, Ingeniera Industrial
de la Universidad Cooperativa de Colombia,
Especialista en Alta Gerencia de la Universidad
de Nariño y en Formulación de proyectos de
la Universidad CESMAG, Máster en Energías
Renovables y Eficiencia Energética de Cumlaude
– España, estudiante de la Maestría en Mercadeo
de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali,
se ha desempeñado en cargos del campo
administrativo en la Registraduría Nacional del
Estado, la Alcaldía del Municipio de Buesaco,
entidades bancarias, Cámara de Comercio Pasto
y el Congreso de la República.

pág. 24

**ESTE HA SIDO NUESTRO
RECORRIDO POR EL
ASOMBROSO MUNDO
DEL CAFÉ, TE INVITAMOS
A NUEVOS ENCUENTROS
DE EDUCACIÓN EN ESTA
CÁTEDRA CAFÉ NARIÑO.**

17. NUESTRO CAFÉ DE NARIÑO, SE COMERCIALIZA EN OTROS PAÍSES, TIPO EXCELSO

¿y tú sabes qué significa esa palabra? Ahora te contaremos

18. TOSTIÓN DEL CAFÉ

¿dónde y cómo tostar? Ahora con nuestro Profe realizaremos un taller básico de tosti6n

Etapas de tosti6n Deshidrataci6n, Punto de equilibrio, Amarillo, caramelizaci6n, desarrollo, enfriamiento.

19. BARISMO:

¿c6mo preparo un buen caf6 en casa? Filtrado: Bolsa o talega, cafetera, v60, chemex, prensa francesa.

Hacemos una prueba en casa

pág. 22

EL ARTE DE LA CATACI6N O EVALUACI6N DE MI CAF6

Ahora acompaõaremos a nuestro profe a realizar un taller en el laboratorio de caf6

An6lisis fisico

¿qu6 debo tener en cuenta?

An6lisis Sensorial

¿qu6 debo tener en cuenta?

Fragancias, aromas y sabores en una taza de caf6

Documento de apoyo: calidad del caf6 – Comit6 Departamental de Cafeteros de Caldas

pág. 21

MAS ALLÁ DEL GRANO DEL CAFÉ, UNOS SABERES CONTEXTUALIZADOS

Detrás del grano y la taza de café existen múltiples historias de vida, representadas en huellas de nuestras familias caficultoras. Aquí hay aprendizajes transformadores que nos indican la gran riqueza del territorio. Aquí estamos las niñas, niños y jóvenes cultivadores de semillas florecientes de vida, situados en un contexto con múltiples oportunidades.

Chapoleros ASOCAMPAT - Taminango Nariño

Cátedra café de Nariño

16. ¿SABES QUIÉNES SON LAS PERSONAS ENCARGADAS DE PROBAR EL SABOR Y LA CALIDAD DEL CAFÉ?

¿Y quién es el catador de café?

Es el profesional que evalúa la calidad del café, tanto física como sensorial y otorga una calificación cualitativa y cuantitativa, válida a nivel internacional.

pág 19

15. COMERCIALIZACIÓN:

Se realiza a través de las cooperativas de caficultores, en el Departamento existen dos, la Cooperativa de Caficultores de Occidente y la del Norte, también a través de las empresas y comercializadoras extranjeras y locales, CARCAFE, Condor, Banexport, Caravela, Café Alianza, Germinar, Asprounion, Coomerciacafe, FUDAM, entre otras.

APRENDER - CRECER Y EMPRENDER DESDE LA CÁTEDRA DEL CAFÉ

Estamos aprendiendo y creciendo en el conocimiento del café, muy pronto seremos grandes emprendedores. No dejaremos nuestro campo, cuidemos el medio ambiente con orgullo de ser caficultores, hijos de campesinos, constructores de vidas buenas, apasionados por el estudio y respetuosos con la naturaleza, la cual también es tuya.

13. A TRAVÉS DE LA LECTURA APRENDEREMOS ALGO MÁS SOBRE EL CULTIVO DE ÉL CAFÉ

Documento de apoyo: guía ambiental para el sector cafetero – segunda edición Capítulo 6. Descripción del proceso productivo y del beneficio del café guía tecnológica del cultivo – Federación Nacional de Cafeteros

14. APRENDAMOS SOBRE EL PROCESO DEL BENEFICIO DE CAFÉ

Beneficio del café (Tradicional):
Beneficio Húmedo (Molienda, Fermentación, Lavado)
Beneficio Seco (Secador solar, paseras o túneles de secado)

Beneficio por proceso Semilavado
 Honey ¿Qué es?
 Natural ¿Qué es?

pág 16

12. ¿POR QUÉ NUESTRO CAFÉ ES ESPECIAL?

Te mencionaremos algunas razones: por nuestros caficultores y su producción artesanal, por su ubicación, por sus suelos volcánicos y por la cercanía de los cultivos a la línea ecuatorial.

¿Sabías qué, el café de Nariño fue reconocido con Denominación de Origen, en el año 2011? ¿y qué es una Denominación de Origen y qué representa para los productores de café?

Con nuestro profe lo averiguaremos

pág 15

11. VARIEDADES DE CAFÉ EN NARIÑO

pág 14

Ahora con nuestro Profe, averiguaremos qué es una variedad de café. Las variedades se refieren a variaciones dentro de la especie, es decir, Caturra es una variedad de la especie Arábica.

En Nariño se cultiva principalmente la variedad **Castillo (85%)⁴** y en menor cantidad (15%) existen otras variedades como Típica, Borbón, Maragogipe, Tabí, Caturra, Colombia y Geisha, entre otros. ¿Has escuchado de alguna de ellas?

⁴ Nariño cafetero – Comité Departamental de cafeteros de Nariño, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Marzo 2021

10. DESARROLLO DEL GRANO Y PROCESO DEL CAFÉ

Flor del café

Grano verde

Grano Maduro (cereza)

Grano pergamino verde

Café pergamino seco

Grano excelsa

Grano tostado

Café molido

Germinador (semilla del café)

Almacigo

pág 13

9. ¿CONOCES QUIÉNES SON LAS PERSONAS QUE RECOLECTAN LOS FRUTOS DEL CAFETO?

Somos nosotros (Valeria y Samuel), que en temporada de cosecha ayudamos a recolectar las mejores cerezas de café. En Nariño este período transcurre desde el mes de marzo hasta agosto de cada año.

3 HOJA

Aparecen en las ramas laterales en un mismo lado y en posición opuesta, es de textura fina, fuerte y ondulada, su forma varía de ovalada (elíptica) a lanceolada, es de color verde brillante en el frente y verde claro mate en el revés, su tamaño puede variar de 7 a 15 cms de largo. La vida de las hojas en la especie arábica es de 7 a 8 meses.

4 FLOR

Son pequeñas, de color blanco y de olor a jazmín, el número de pétalos puede variar de 4 a 9 y aparecen por primera vez a los 2 o 3 años, dependiendo de la especie y la variedad.

5 RAMAS

Se originan en el tallo y son las encargadas de producir las hojas, flores y frutos, se alargan continuamente y son producidas a medida que el eje central crece y madura.

6 FRUTO

Es muy similar a una "cereza", al comienzo es de color verde y a medida avanza en su proceso de maduración se vuelve de color rojo, o dependiendo de la variedad, de color amarillo o rosáceo. Al interior se encuentran dos granos separados, los cuales se encuentran envueltos en una capa de miel conocida como mucílago.

8. EL CAFETO

1 RAÍZ

Al igual que en el tallo en la raíz, hay un eje central que crece y se desarrolla en forma cónica. Esta puede alcanzar hasta un metro de profundidad si las condiciones del suelo lo permiten, las principales funciones de la raíz, son, servir de anclaje al arbusto y absorber el agua y nutrientes necesarios para su desarrollo.

2 TALLO

El arbusto de café está compuesto generalmente de un solo tallo o eje central, encargado de sostener las ramas y raíces. El tallo tiene dos tipos de crecimiento. Uno que hace crecer al arbusto verticalmente y otro en forma horizontal o lateral.

pág 10

6. AHORA QUISIÉRAMOS MOSTRARTE DÓNDE SE ENCUENTRAN LOS CULTIVOS DE CAFÉ EN NARIÑO

Aquí te invitamos para que identifiques tu municipio en el mapa

7. ¿QUIÉNES CULTIVAN EL CAFÉ EN NARIÑO?

Nuestro papitos, mamitas, abuelos y abuelitas, orgullosos campesinos que en pequeñas parcelas producen uno de los cafés con mayor reconocimiento mundial, pequeños productores con una producción muy especial.

pág 9

ENTORNOS EDUCATIVOS CON AROMA DE CAFÉ

Somos estudiantes que amamos la naturaleza, recogemos de ella las huellas de nuestros padres, sembramos el café y cosechamos muchos granos de esperanza; aquí esta nuestra vida, cimentada en horizontes de paz y bienestar.

5. Y AHORA TE CONTAREMOS ¿CÓMO LLEGÓ EL CAFÉ A NARIÑO?

Los Sacerdotes **Jesuitas**, empresarios como eran, lo llevaron al Colegio de **Popayán** hacia el año de 1730 desde la Orinoquia y ensayan su cultivo cerca de allí y en el Colegio de **Pasto** también se lo empieza a cultivar dada la amplitud y variedad climática que tenían las haciendas de dicha entidad, en particular las de **Funes, Guapuscal Bajo y Ancuya** ³

³ <https://pagina10.com/web/como-llego-el-cafe-a-colombia-y-a-narino/>

3. ¿SABES DE DÓNDE PROVIENE EL CAFÉ?

Este maravilloso cultivo procede de **Etiopía**, país que se encuentra ubicado al nororiente de **África**¹. Es probable que provenga de la provincia de Kaffa aunque aún no se ha comprobado.

4. ¿SABÍAS CÓMO LLEGÓ A NUESTRO CONTINENTE?

Se dice que, a través de los **holandeses**, quienes propiciaron el cultivo y el comercio del café a nivel mundial, en el año de 1714 trajeron algunas plantas a **Surinan** de donde se extendieron a la actual **Guyana** y de allí a **Venezuela** y la **Orinoquia**²;

¿PERO CÓMO LLEGO A COLOMBIA?

El café en Colombia, tiene alrededor de 300 años de historia desde que los sacerdotes **jesuitas** lo trajeron en el **siglo XVIII**, desde Venezuela.

¹ Chevallier, A. (1862). Du café, son historique, son usage, son utilité, ses alterations, ses succédanés et ses falsifications

² ¿Cómo llegó el café a Colombia y a Nariño? Fundación Estanislao Merchancano

1. ¿DÓNDE ESTAMOS?

2. Actualmente en Nariño existimos 39.171 familias caficultoras ubicadas en 4 regiones, Norte, Occidente, Centro y Cordillera en 41 municipios.

Para los Padres de familia: Con esta cartilla queremos, crear e implementar la cátedra café de Nariño, en establecimientos educativos del Departamento, con el propósito de incentivar la apropiación del conocimiento, sobre la producción, transformación y comercialización de café especial origen Nariño, generando cultura cafetera y de **consumo de café especial**, a través de la formación y educación.

Forman parte del documento algunos contenidos temáticos los cuales de manera general se relacionan al tema central del café, dando a conocer su origen, la llegada al continente y región, al igual del proceso de cultivo y producción en nuestro departamento.

PRESENTACIÓN

Hola! somos **Valeria** la chapolera y **Samuel**, recolectores de café, hijos de Padres y abuelos caficultores, pequeños productores de un café de gran calidad; con alegría te saludamos como estudiantes de Nariño y te invitamos a conocer y aprender un poco más sobre el bello mundo del café a través de esta cátedra, **ahora nos gustaría conocer tu nombre y apellido:**

CONTENIDO

Página

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 4 | Presentación | 15 | 12. ¿Porqué nuestro café es especial? |
| 6 | 1. ¿Dónde estamos?
2. Familias caficultoras | 16 | 13. A través de la lectura aprenderemos algo más sobre el cultivo de el café
14. Aprendamos sobre el proceso del beneficio de café |
| 7 | 3. ¿Sabes de dónde proviene el café?
4. ¿Sabías como llega a nuestro continente?
¿Pero cómo llegó a Colombia? | 17 | Aprender - crecer y emprender desde la cátedra café |
| 8 | Entornos educativos con aroma de café
5. ¿Y ahora te contaremos cómo llegó el café a Nariño? | 18 | 15. Comercialización |
| 9 | 6. Ahora quisiéramos mostrarte dónde se encuentran los cultivos de café en Nariño
7. ¿Quiénes cultivan el café en Nariño? | 19 | 16. ¿Sabes quiénes son las personas encargadas de probar el sabor y la calidad del café? |
| 10 | 8. El cafeto | 20 | Más allá del grano de café |
| 12 | 9. ¿Conoces quiénes son las personas que recolectan los frutos del cafeto? | 21 | El arte de la catación o evaluación de mi café |
| 13 | 10. Desarrollo del grano y proceso del café | 22 | 17. Nuestro café de Nariño, se comercializa en otros países, tipo excelso
18. Tostión del café
19. Barismo |
| 14 | 11. Variedades de café en Nariño | 24 | Textos |

PROYECTO CÁTEDRA CAFÉ DE NARIÑO
TEXTOS MARITZA MONCAYO HERMOSA · JESÚS DAVID VALLEJO BRAVO · FABIÁN JARAMILLO RIVERA
COORDINACIÓN DE CONTENIDO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
ILUSTRACIÓN & DIAGRAMACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE NARIÑO - CISNA

CÁTEDRA CAFÉ DE NARIÑO

Los autores son completamente responsables de las ideas expresadas en el contenido de este documento.

Este escrito procura garantizar la idoneidad académica e investigativa, respetando la creación y labores ejecutadas por los autores, a través de sus procesos de evaluación, que buscan proteger la pluralidad y relatividad del pensamiento.

Agradecimientos a las instituciones, gremios y demás actores que aportaron a la construcción de este libro didáctico CÁTEDRA CAFÉ DE NARIÑO.

Secretaría
TIC, Innovación
y Gobierno Abierto

Subsecretaría
de Innovación

Secretaría
de Educación

Maritza
Moncayo
GESTORA SOCIAL
DEL DEPARTAMENTO

CÁTEDRA CAFÉ DE NARIÑO

LIBRO DIDÁCTICO PARA ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA
PRIMERA EDICIÓN - SAN JUAN DE PASTO, 2021.

Secretaría
TIC, Innovación
y Gobierno Abierto

Subsecretaría
de Innovación

Secretaría
de Educación

Maritza
Moncayo
GESTORA SOCIAL
DEL DEPARTAMENTO

Anexo 2. Cartilla formativa cátedra café de Nariño (Gobernación de Nariño, 2023)

Cátedra café de Nariño

CÁTEDRA CAFÉ DE NARIÑO

Los autores son completamente responsables de las ideas expresadas en el contenido de este documento.

Este escrito procura garantizar la idoneidad académica e investigativa, respetando la creación y labores ejecutadas por los autores, a través de sus procesos de evaluación, que buscan proteger la pluralidad y relatividad del pensamiento.

Agradecimientos a las instituciones, gremios y demás actores que aportaron a la construcción de este libro didáctico CÁTEDRA CAFÉ DE NARIÑO.

Proyecto construido y financiado por la Subsecretaría de Innovación y CISNA, bajo el cumplimiento del programa de Innovación Educativa de la Política Pública de Innovación Social 017 de 2019 de la Gobernación de Nariño.

ESTE HA SIDO NUESTRO RECORRIDO POR EL ASOMBROSO MUNDO DEL CAFÉ, TE INVITAMOS A NUEVOS ENCUENTROS DE EDUCACIÓN EN ESTA CÁTEDRA CAFÉ NARIÑO.

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN AL CULTIVO DE CAFÉ	05
1.1.	Orígenes e historia del café en Colombia	05
1.2.	Regiones en las que se cultiva café en Colombia	06
1.3.	Especies de café más comunes en Colombia y en el mundo	08
1.4.	Principales variedades de café en Colombia	09
2.	PROCESOS Y ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ	12
2.1.	Prácticas agronómicas y técnicas de transformación asociadas a la producción del café.	12
2.1.1.	Beneficio y secado del café	14
2.1.2.	Trilla	15
2.1.3.	Tostión o torrefacción	16
2.2.	Principales fases del desarrollo del tueste	17
2.3.	Gráfico de curvas y proceso de tueste	17
2.4.	Molienda y extracción	18
	Llena el crucigrama	19
3.	CALIDAD.	20
3.1.	Factores que influyen en la calidad del café	20
3.2.	Prácticas o parámetros de calidad del café	21
I.	Porcentaje de Humedad	23
II	Porcentaje de Almendra Sana	23

Página

Página

3.3	Fundamentos de análisis sensorial	31
3.3.1	Determinar la fragancia y la humedad	31
3.3.2.	Determinar la merma	32
3.3.3.	Determinar el tamaño del grano	32
4.	IDENTIFICAR LOS DEFECTOS DEL CAFÉ EN GRANO.	34
5.	TALLER SOBRE PROTOCOLO DE CATA DE CAFÉ	38
5.1	Preparación de la cata de café	38
5.2	Infusión	39
5.3	Escala de calidad	40
6.	EXPLORANDO LA RUEDA DE SABORES Y AROMAS DEL CAFÉ	40
7.	FUNDAMENTOS DE TUESTE DE CAFÉS ESPECIALES	43
7.1	Café horneado	43
7.2	Subdesarrollo	44
7.2	Sobre desarrollo	44
7.3	Quakers	45
7.4	Corching (abrasivo)	45
7.5	Tipping	46
8.	FUNDAMENTOS DE PREPARACIÓN DE FILTRADOS (BREWING)	46
9.	DATOS CURIOSOS DEL CAFÉ DE NARIÑO	54

PRESENTACIÓN

¡Hola! somos **Valeria** la chapolera y **Samuel**, recolectores de café, hijos de padres y abuelos caficultores, pequeños productores de un café de gran calidad; con alegría te saludamos como estudiantes de Nariño y te invitamos a conocer y aprender un poco más sobre el bello mundo del café a través de esta cátedra,

Ahora nos gustaría conocer tu nombre y apellido:

Para los Padres de familia: Con esta cartilla queremos, crear e implementar la cátedra café de Nariño, en establecimientos educativos del Departamento, con el propósito de incentivar la apropiación del conocimiento, sobre la producción, transformación y comercialización de café especial origen Nariño, generando cultura cafetera y de consumo de café especial, a través de la formación y educación.

Forman parte del documento algunos contenidos temáticos los cuáles de manera general se relacionan al tema central del café, dando a conocer su origen, la llegada al continente y región, al igual del proceso de cultivo y producción en nuestro departamento.

1. INTRODUCCIÓN AL CULTIVO DE CAFÉ

1.1. ORÍGENES E HISTORIA DEL CAFÉ EN COLOMBIA

El café, cuyos orígenes se remontan probablemente a la provincia de Kaffa en Etiopía, tiene una historia amplia y diversa en su viaje hasta Colombia¹. Hay diversas teorías sobre cómo y cuándo el café llegó a Colombia¹. Una hipótesis sugiere que las primeras semillas de café ingresaron al país por el este, específicamente a las regiones de Norte de Santander y Santander, provenientes de Venezuela.

Posteriormente, en una etapa crucial de su expansión, los jesuitas desempeñaron un papel importante al llevar semillas de café a Popayán en 1736, plantándolas en el seminario de la comunidad en esta ciudad. Este evento marcó el comienzo de una larga y próspera relación entre Colombia y el cultivo de café, sentando las bases para lo que eventualmente se convertiría en una de los sectores más importantes y reconocidos del país².

Pág 5

Cátedra café de Nariño

1.2. REGIONES EN LAS QUE SE CULTIVA CAFÉ EN COLOMBIA

La geografía de Colombia, con sus cordilleras, desempeña un papel esencial en la producción de café^{3,4}. La región más extensa para el cultivo de café es la Cordillera Central, abarcando departamentos como Nariño, Cauca, Valle, Huila, Tolima, Caldas y Antioquia, conocidos por sus suelos ideales para producir café de alta calidad.

La Cordillera Oriental, especialmente en Huila y Cundinamarca, así como en Boyacá y Santander, es la segunda región en importancia, donde los cultivos aprovechan las laderas que descienden hacia el río Magdalena. La Cordillera Occidental también es significativa, particularmente en las áreas cercanas al río Cauca. Además, la Sierra Nevada de Santa Marta ofrece un microclima único para el café con características distintivas.

Pág 6

¿SABÍAS QUÉ NARIÑO,

con sus 41 municipios, se destaca como una joya en la producción de café en diversas zonas geográficas?

Estas regiones no solo contribuyen a la riqueza del paisaje cafetero colombiano, sino que también aportan a la increíble diversidad de sabores y aromas que caracterizan al café de esta región.

Te invitamos a que identifiques tu Municipio a continuación:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| San Pedro de Cartago | Pasto |
| Mallama Piedrancha | El Peñol |
| Guaitarilla | Los Andes Sotomayor |
| Túquerres | Cumbitara |
| Imués | Policarpa |
| Iles | El Rosario |
| Yacuanquer | Leiva |
| Tangua | Taminango |
| Consacá | San Lorenzo |
| Ancuja | Chachagüí |
| Samaniego | Buesaco |
| Linares | Arboleda |
| Sandoná | Ricaurte |
| La Florida | Providencia |
| El Tambo | La Unión |
| Funes | Colón |
| | Belén |
| | El Tablón de Gomez |
| | La Cruz |
| | San Pablo |
| | La Llanada |
| | Albán |
| | San Bernardo |
| | Santacruz de Guachavés |

Pág 7

Cátedra café de Nariño

1.3. ESPECIES DE CAFÉ MÁS COMUNES EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO

Las tres principales especies de café, *Coffea arábica*, *Coffea canephora* y *Coffea Liberica*, y, poseen características distintas que definen su lugar en el mercado mundial del café⁵.

A) COFFEA ARABICA (CAFÉ ARÁBICA):

La especie más cultivada a nivel global, originaria de Etiopía. El Arábica representa alrededor del 60% del café producido en el mundo. Se caracteriza por un arbusto de 6 hasta los 12 metros de altura, con hojas de color verde oscuro y frutos que maduran en tonos rojos o amarillos.

El café Arábica es apreciado por su sabor suave, dulce, con una acidez bien equilibrada y notas que varían desde frutas hasta flores, dependiendo de la región de cultivo. Es la base del café de especialidad y es más susceptible a enfermedades comparado con la especie Robusta⁵.

Tipos de especies de café más significativas en Colombia y el mundo⁶

Pág 8

¿SABÍAS QUÉ ...

La especie más prominente en el departamento de Nariño es la *Coffea arábica*?

B) COFFEA LIBERICA (CAFÉ LIBÉRICA):

Esta especie, originaria de Liberia, África, ha encontrado su nicho en ciertas regiones africanas. Aunque no es tan popular como Arábica o Robusta; Liberica tiene granos notablemente más grandes y un perfil de sabor único, aunque tradicionalmente se considera de menor calidad en comparación con otras especies. Se distingue por un sabor más frutal y floral, aunque a menudo con un acabado más áspero⁵.

C) COFFEA CANEPHORA (CAFÉ ROBUSTA):

Es la segunda variedad de café más cultivada en el mundo, originaria de África occidental. Robusta es prominente en el sudeste asiático, especialmente en Vietnam, y en Brasil. Sus granos son más redondos y poseen un contenido de cafeína casi el doble que el *Arábica*, lo que le confiere un sabor más amargo y robusto. Robusta es resistente a plagas y enfermedades, lo que la hace más fácil de cultivar en diversas condiciones. Es preferida para mezclas de *espresso* y cafés instantáneos debido a su sabor fuerte y su excelente crema⁵.

Pág 9

1.4. PRINCIPALES VARIEDADES DE CAFÉ EN COLOMBIA

Las variedades que se destacan tanto por su singularidad como por la calidad que ofrecen en taza en Colombia, se consideran^{5,7,8,9}:

GEISHA: Originaria de Etiopía, la Geisha se ha hecho famosa por su perfil de sabor excepcional, con notas florales y frutales, y una acidez brillante. Ha ganado popularidad, especialmente después de que granjas en Panamá comenzaran a cultivarla, alcanzando precios récord en subastas de café debido a su calidad superior.

BORBÓN AMARILLO, ROJO Y ROSADO: Estas son mutaciones del Borbón tradicional. El Borbón Amarillo produce un café con un sabor ligeramente más dulce y un cuerpo más completo. El Borbón Rojo es conocido por su equilibrio y suavidad, y el Borbón Rosado es exótico y valorado por su perfil de sabor único.

MARAGOGIPE: Es una mutación natural de la variedad Typica, conocida por sus granos excepcionalmente grandes. Su sabor es suave y ligeramente ácido.

Pág 9

¿SABÍAS QUÉ ...

En Nariño las variedades de café más predominantes son la **Castillo** y **Caturra** ^{10,11}

CATURRA: Una mutación del Borbón en Brasil, es una planta más pequeña que produce un café de alta calidad con un perfil de sabor similar al Borbón.

TABÍ: Es una variedad de café de Colombia resistente a enfermedades y de alta calidad en sabor, resultado de la mezcla de las variedades Typica, Bourbon y Timor Hybrid. Combina resistencia a la roya con un perfil de sabor dulce y ácido.

CASTILLO: Es una variedad de café Arábica desarrollada en Colombia, conocida por su resistencia a la roya del café y otras enfermedades.

Esta variedad es el resultado de un programa de mejoramiento genético que buscaba combinar la calidad en taza del café Arábica con una mayor resistencia a enfermedades.

COLOMBIA: También es una variedad de café Arábica desarrollada en Colombia, enfocada en ofrecer resistencia a enfermedades, particularmente a la roya.

Es similar a la variedad Castillo en términos de resistencia a enfermedades, pero puede diferir ligeramente en características de sabor y adaptabilidad a diferentes condiciones de cultivo.

2. PROCESOS Y ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ

2.1. PRÁCTICAS AGRONÓMICAS Y TÉCNICAS DE TRANSFORMACIÓN ASOCIADAS A LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ

El potencial de producción de materia seca del café viene determinado por la genética de la planta, su variedad o la interacción que tiene con el medio ambiente en cuanto a factores como el suelo, el clima, así como las actividades y prácticas agronómicas asociadas al cultivo¹².

+ AGRONOMÍA + PRODUCTIVIDAD + MÁS ACTIVIDAD

Además, existen otras actividades técnicas y agroindustriales recomendadas para garantizar una óptima productividad, dichas comprenden:

2.1.1. BENEFICIO Y SECADO DEL CAFÉ

En el proceso de beneficio, que se desarrolla de manera tradicional, el tiempo puede variar por las innovaciones en procesos de beneficio, generalmente es de 24 horas después de la recolección, aunque cabe resaltar que este tiempo puede variar por las innovaciones en procesos de beneficio actuales; esta práctica incluye despulpado, fermentación, lavado y secado.

La mayoría de los caficultores realizan este proceso en sus fincas usando la vía húmeda, aunque existen otros tipos de beneficio que se mencionan en la siguiente tabla¹³:

TIPO DE BENEFICIO	DESCRIPCIÓN	PROCESO	RESULTADO	TIPO DE SECADO
LAVADO (Proceso Húmedo)	Remueve la pulpa de las cerezas de café	Despulpado, fermentación, lavado con agua.	Resalta la acidez y sabores frutales, produce una taza más limpia.	Secado al sol o mecánico tras lavado.
SECO (Proceso Natural)	Seca las cerezas al sol con toda su pulpa y piel intactas.	Secado al sol, girando regularmente para evitar moho. Resalta la acidez y sabores frutales, produce una taza más limpia.	Sabores robustos, notas vinosas y frutales, cuerpo más completo.	Secado al sol con la cereza completa.
HONEY (Miel)	Después de despulpar, se deja parte del mucilago en los granos durante el secado.	Secado con parte del mucilago, variando la exposición al sol y tiempo de secado.	Combina características de los cafés lavado y natural, destacando en dulzura y cuerpo.	Secado al sol con mucilago parcialmente removido.

Cátedra café de Nariño

2.1.2. TRILLA

La trilla es un paso crucial en el procesamiento del café, que sigue a las etapas anteriores del beneficio del grano. Este proceso tiene como objetivo convertir el grano en "café de trilla" o café pergamino seco (CPS). El café alcanza el punto óptimo para la trilla cuando su humedad es del 12%, momento en el que adquiere un color verde, sin embargo, un secado excesivo puede aclarar grano y complicar la trilla.

El café en su estado de "pergamino", tal como lo entrega el caficultor, aún no está listo para la exportación o la venta a tostadores nacionales. Para ello, se somete al proceso de trilla, que consiste en desprender la cobertura gruesa y de color amarillo dorado que protege el núcleo del grano. Este revestimiento, conocido como pergamino, es eliminado para revelar la almendra del café, preparándola así para las siguientes etapas de comercialización y tostado¹⁴.

Pág 15

2.1.3. TOSTIÓN O TORREFACCIÓN

Es un proceso esencial en la producción de café donde los granos verdes se transforman mediante calor.

Este proceso conlleva cambios físicos y reacciones químicas que liberan el aroma y sabor del café.

Inicialmente, los granos absorben calor, pierden humedad y gases, y luego experimentan un "primer crack" que indica su expansión y cambio de color debido a la caramelización de azúcares. Dependiendo del grado de torrefacción deseado, puede ocurrir un "segundo crack" con una reacción exotérmica, afectando la intensidad del sabor y las características finales del café.

Cátedra café de Nariño

Pág 16

2.2 PRINCIPALES FASES DEL DESARROLLO DEL TUESTE¹⁵

2.3 GRÁFICO DE CURVAS Y PROCESO DE TUESTE

Pág 17

2.4 MOLIENDA Y EXTRACCIÓN

El café tostado se transforma en una deliciosa bebida mediante un proceso de infusión con agua caliente. Este proceso extrae los sabores y aromas del café molido. La extracción puede variar según el método utilizado. Por ejemplo, al aplicar agua caliente a presión atmosférica, se obtiene directamente el café listo para beber. En cambio, en la producción industrial, se utiliza agua a mayor presión y temperatura, resultando en extractos de café con una concentración hasta diez veces mayor.

El tamaño de la molienda del café es crucial y se ajusta según el método de preparación deseado. Para el espresso, se utiliza un molido muy fino, similar a un polvo. Para métodos como el café colado, se prefiere una textura más arenosa. En la extracción a nivel industrial, los granos se dividen solo en unas pocas piezas más grandes. Cada grado de molienda está diseñado para optimizar la extracción de los sabores y aromas del café, adaptándose a diferentes métodos y preferencias de preparación.

Pág 18

¡ES HORA DEL RECREO!

HORIZONTALES

- 2** Especie de café más cultivada en Colombia originaria de Etiopía.
- 5** Grano de café de alta calidad, según clasificación física.
- 8** Proceso de tostado del café para desarrollar sabor.
- 10** Variedad de café conocida por su equilibrio suavidad.
- 11** Variedad arábica desarrollada en Colombia, resistente a enfermedades.
- 12** Café de alta calidad con características únicas de sabor y aroma, proveniente de regiones específicas y procesado con prácticas cuidadosas.
- 14** Variedad de café conocida por su sabor amargo y resistencia a las plagas.
- 15** Región colombiana reconocida por su producción de café de alta calidad con características únicas.

Cátedra café de Nariño

VERTICALES

- 1** Capa protectora del grano de café que se elimina durante el proceso de trillado.
- 3** Variedad famosa por su perfil de sabor excepcional.
- 4** Variedad conocida por sus granos excepcionalmente grandes.
- 6** Relativo a la percepción del sabor, aroma, cuerpo y acidez del café a través de los sentidos.
- 7** Proceso asociado al despulpado y secado de café.
- 9** Evaluación de granos de café basada en su sabor y aroma, cuerpo, y acidez, así como en su integridad y uniformidad física.
- 11** Variedad de café de alta calidad, mutación del borbón.

Pág 19

Cátedra café de Nariño

3. CALIDAD

3.1. FACTORES INFLUYENTES DE LA CALIDAD DEL CAFÉ

El "café especial" es un término que describe un café de alta calidad y sabor único. Este café viene de regiones específicas donde el clima y el suelo son ideales para darle un sabor especial que no se encuentra en otros cafés. La idea es que cada taza de café especial refleja el lugar único donde se cultivó¹⁶. Además, el proceso de producir café especial implica una serie de selecciones y prácticas cuidadosas que garantizan la calidad superior del producto final. Estas selecciones se realizan en varias etapas, desde la adquisición de la semilla hasta el producto final en taza¹⁷.

Por otro lado, la calidad del café se define a través de una serie de pasos meticulosos y factores influyentes¹⁸:

Inocuidad del producto	Asegurar que el café sea seguro para el consumo, libre de contaminantes y sustancias nocivas.
Calidad física de los granos	Integridad y uniformidad de los granos, incluyendo tamaño, forma y ausencia de defectos.
Calidad sensorial en taza	Evalúa el sabor, aroma, cuerpo y acidez del café, cruciales para la experiencia del consumidor.
Composición química natural	Componentes naturales del café que determinan su sabor y aroma, como aceites esenciales y compuestos fenólicos.
Consistencia	Mantener una calidad constante en cada lote de café, clave para la lealtad del consumidor.
Expectativas del consumidor	El café debe satisfacer o superar las expectativas del consumidor en términos de sabor, aroma y experiencia general.

Pág 20

Además, existen otros factores que influyen en la calidad del café, tales como:

FACTOR	DESCRIPCIÓN
Genética	La especie y variedad del café determinan sus características inherentes.
Ambientes	Factores como la altitud, los suelos, las condiciones climáticas, las plagas y enfermedades afectan el crecimiento y la calidad de los granos.
Procesos	Desde la cosecha hasta la preparación, incluyendo el beneficio, fermentación, secado, empaque, almacenamiento, transporte, tuestión y molienda, cada etapa influye en la calidad final del café.

¿Sabías que la combinación de estos aspectos y su manejo cuidadoso resultan en un café de calidad que satisface tanto los criterios técnicos como las expectativas de los consumidores?.

3.2. PRÁCTICAS O PARÁMETROS DE CALIDAD DEL CAFÉ

El prestigio mundial del café colombiano es el resultado directo del compromiso y dedicación de sus productores, quienes aplican prácticas de cultivo, cosecha y procesamiento de alta calidad. Estas prácticas rigurosas aseguran que cada grano de café no solo cumpla con los estándares de calidad, sino que también refleje la riqueza y singularidad de su origen.

La evaluación de la calidad del café colombiano implica dos aspectos clave: el análisis físico y sensorial. El análisis físico se concentra en la calidad visible y tangible de los granos, como su tamaño, forma y uniformidad, clasificando a los granos de alta calidad como "excelsos"¹⁹. Por otro lado, el análisis sensorial o "prueba de taza" evalúa las características como el aroma, el cuerpo y la acidez del café. Estas cualidades sensoriales no solo determinan la calidad y la clasificación comercial del café, sino que también sirven como indicadores de las buenas prácticas seguidas durante su cultivo y procesamiento²⁰.

Entonces, ¿cómo podemos establecer la Calidad de café?

CALIDAD DE CAFÉ = CALIDAD FÍSICA (APARIENCIA VISUAL) + CALIDAD SENSORIAL (PRUEBA DE TAZA)

La calidad física del café es un factor crucial en la determinación de su valor en el mercado y su idoneidad para la exportación. Esta calidad se define principalmente por dos aspectos²¹:

I. **Porcentaje de Humedad:** Para que los granos de café se consideren de alta calidad y aptos para la exportación, su contenido de humedad debe estar dentro de un rango específico, que generalmente es del 10 al 11.5%. Mantener este nivel de humedad es esencial para preservar la integridad y el sabor de los granos, así como para prevenir el desarrollo de moho y otras formas de deterioro.

II. Porcentaje de Almendra Sana: se refiere a la proporción de granos sin defectos en una muestra determinada de café. Estos granos deben estar libres de imperfecciones físicas y defectos que puedan afectar su calidad.

Así pues, el valor del café en el punto de compra depende significativamente de este porcentaje. Cuanto mayor sea el porcentaje de almendra sana, generalmente mayor será el precio que el café puede obtener en el mercado. En cuanto a los defectos físicos del café, estos juegan un papel importante en la evaluación de la calidad. En muchos países productores de café, el promedio de almendra sana ronda el 75%, lo que significa que el 25% restante puede incluir cisco y otros subproductos. Estos defectos no solo disminuyen la calidad del café, sino que también afectan su precio y aceptación en los mercados de exportación²².

A continuación, se muestra los tipos de defectos del café en la almendra²³.

TIPO DE DEFECTOS DEL CAFÉ EN ALMENDRA ²⁴	DESCRIPCIÓN	CAUSAS QUE GENERAN EL DEFECTO DEL CAFÉ EN LA ALMENDRA	IMAGEN ILUSTRATIVA
NEGRO TOTAL O PARCIAL	<ul style="list-style-type: none"> -Grano con coloración del pardo al negro -Encogido -Arrugado -Cara plana hundida -Hendidura muy abierta 	<ul style="list-style-type: none"> -Falta de agua durante el desarrollo del fruto -Fermentaciones prolongadas -Cerezas sobre maduras recogidas del suelo -Malos secados o Re humedecimientos 	
CARDENILLO	<ul style="list-style-type: none"> -Grano atacado por hongos, recubierto de polvillo amarillo o amarillo rojizo 	<ul style="list-style-type: none"> -Fermentaciones prolongadas -Interrupciones largas del proceso de secado -Almacenamiento húmedo del producto 	

TIPO DE DEFECTOS DEL CAFÉ EN ALMENDRA	DESCRIPCIÓN	CAUSAS QUE GENERAN EL DEFECTO DEL CAFÉ EN LA ALMENDRA	IMAGEN ILUSTRATIVA
VINAGRE O PARCIALMENTE VINAGRE	<ul style="list-style-type: none"> -Grano con coloración desde el crema al carmelita oscuro -Hendidura libre de tegumentos -Película plateada puede tender a coloraciones pardo rojizas 	<ul style="list-style-type: none"> -Retrasos entre la recolección y el despulpado -Fermentaciones demasiado prolongadas -Uso de aguas sucias -Almacenamiento húmedo del café 	
CRISTALIZADO	<ul style="list-style-type: none"> -Grano de color gris azulado, frágil y quebradizo 	<ul style="list-style-type: none"> -Altas temperaturas en el secado (más de 50°C) 	

TIPO DE DEFECTOS DEL CAFÉ EN ALMENDRA	DESCRIPCIÓN	CAUSAS QUE GENERAN EL DEFECTO DEL CAFÉ EN LA ALMENDRA	IMAGEN ILUSTRATIVA
DECOLORADO VETEADO	<ul style="list-style-type: none"> -Grano con vetas blancas 	<ul style="list-style-type: none"> -Re humedecimiento después del proceso de secado 	
DECOLORADO REPOSADO	<ul style="list-style-type: none"> -Grano con alteraciones en su color normal, presenta colores que van desde el blanqueado, crema, amarillo hasta el carmelita. 	<ul style="list-style-type: none"> -Almacenamiento prolongado -Malas condiciones de almacenamiento 	

TIPO DE DEFECTOS DEL CAFÉ EN ALMENDRA	DESCRIPCIÓN	CAUSAS QUE GENERAN EL DEFECTO DEL CAFÉ EN LA ALMENDRA	IMAGEN ILUSTRATIVA
DECOLORADO ÁMBAR O MANTEQUILLADO	-Grano de color amarillo translúcido	-Problema de nutrientes en el suelo.	
DECOLORADO SOBRESECADO	-Grano de color ámbar o ligeramente amarillento	-Demasiado tiempo o temperatura en el secado	

TIPO DE DEFECTOS DEL CAFÉ EN ALMENDRA	DESCRIPCIÓN	CAUSAS QUE GENERAN EL DEFECTO DEL CAFÉ EN LA ALMENDRA	IMAGEN ILUSTRATIVA
MORDIDO O CORTADO	-Grano con una herida o cortada y oxidado.	-Despulpado con máquina mal ajustada o camisa defectuosa -Recolección de cerezas verdes	
PICADO POR INSECTOS	-Grano con pequeños orificios	-Ataque de insectos como el gorgojo y la broca	

TIPO DE DEFECTOS DEL CAFÉ EN ALMENDRA	DESCRIPCIÓN	CAUSAS QUE GENERAN EL DEFECTO DEL CAFÉ EN LA ALMENDRA	IMAGEN ILUSTRATIVA
AVERANADO O ARRUGADO	-Grano con estrias.	-Desarrollo pobre del café por sequía. -Debilidad del café	
INMADURO O PALOTEADO	-Grano de color verdoso o gris claro -La cutícula no desprende -Superficie marchita -Tamaño menor que el normal -En este grupo se incluye el grano del paloteo	-Recolección de granos verdes o pintones. -inmaduro- -Cultivo en zonas marginales. -Falta de Abono. -Roya -sequía.	

TIPO DE DEFECTOS DEL CAFÉ EN ALMENDRA	DESCRIPCIÓN	CAUSAS QUE GENERAN EL DEFECTO DEL CAFÉ EN LA ALMENDRA	IMAGEN ILUSTRATIVA
APLASTADO	-Grano aplanado con fracturas parciales	-Pisar el café durante el proceso de secado -Trilla de café húmedo	
FLOJO	-Grano de color gris oscuro. -Blando	-Falta de secamiento.	

3.3 FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS SENSORIAL

ANÁLISIS FÍSICO DEL CAFÉ

Principios teóricos

La calidad del café se determina en grano y en la bebida. Para saber si un café es de buena calidad, es necesario hacer dos tipos de análisis²⁵:

- El análisis de calidad en físico que se realiza sobre los granos de café secos y trillados.
- El análisis de calidad en taza que se realiza sobre la bebida.

3.3.1 DETERMINAR EL OLOR Y LA HUMEDAD

a) El olor del café

Es la primera determinación que hace un buen comprador o un catador. El olor debe ser característico a café seco y fresco.

Los olores desagradables a reposo, tierra, moho, químico, gasolina u otros, son indicadores de mala calidad y el café se debe descartar para consumo humano.

Pág 31

b) Determinar el porcentaje de humedad del café

La humedad del grano debe estar entre 10 y 11,5 %. Si el porcentaje de humedad está por debajo del 10%, quiere decir que el grano está muy seco. En este caso se hace muy difícil ajustar una buena curva de tostión lo que afecta negativamente la calidad final de la bebida. Cuando el porcentaje de humedad está por encima del 11,5%, nos indica que el café está muy húmedo y, por lo tanto, no es posible garantizar su calidad en los procesos posteriores como trilla ni el tueste.

3.3.2. DETERMINAR LA MERMA

Se toma una muestra de 250 gramos de café pergamino seco y se trilla. Las almendras trilladas se pesan nuevamente y se determina el porcentaje de merma. Un café con buena calidad física debe tener una merma de 18% o menos. Si el porcentaje de merma es superior, nos estará indicando que el café tiene un gran porcentaje de granos vanos y pequeños.

3.3.3. DETERMINAR EL TAMAÑO DEL GRANO.

Para determinar el tamaño del grano se utilizan una serie de tamices que llamamos "Mallas", a través de las cuales se hacen pasar los granos de café. Esos tamices tienen diferente graduación y van desde la malla 12 hasta la 18. Dependiendo de la malla en la que quede el mayor porcentaje de granos retenidos, se clasifica el café en los siguientes grupos:

Pág 32

Premium:	Café sobre malla 18
Supremo:	Café sobre malla 17
Extra especial:	Café sobre malla 16
Europa:	Café sobre malla 15

¿SABÍAS QUÉ ...

existen granos de café llamados "caracol" que son altamente valorados en ciertos mercados? Estos granos, pequeños y redondos, de excelente calidad, se retienen específicamente en la malla 12 durante el proceso de producción.

Granos de café "caracol"

El café retenido sobre la malla 14 se clasifica como café «Estándar».

Por debajo de la malla 13 quedan las «pasillas», que es como denominamos al conjunto de granos con defectos de calidad.

4. IDENTIFICAR LOS DEFECTOS DEL CAFÉ EN GRANO.

En este paso se separan las almendras sanas de las defectuosas. Esta es la parte más complicada. Quien hace el análisis sabe reconocer a simple vista cada uno de los defectos del café. En un café de buena calidad solo se admite un 0,5% de granos con broca de punto y un 1,5% de pasillas.

El factor de rendimiento

Terminado el análisis, se calcula el factor de rendimiento a partir de los pesos de la almendra sana, del grano brocado y de las pasillas. El factor de rendimiento indica cuantos kilos de café pergamino seco se necesitan para obtener 70 kilos de café excelso tipo exportación.

Cuando el factor resultante es menor o igual a 92 es indicativo de un café de buena calidad física. Es decir, cuanto más bajo el factor, mejor es la calidad. Al contrario, un factor de rendimiento alto nos estará indicando que se trata de un café de mala calidad. Por otro lado, se debe aclarar que el FACTOR de cafés lavados tradicionales y para cafés de proceso como honey o naturales los porcentajes son diferentes.

Para calcular la merma: $\text{Muestra inicial} - \text{Almendra total} / \text{Almendra total} * 100$

Determine el factor de rendimiento aplicando la siguiente formula:

$$\text{FACTOR (CALCULADO)} = \frac{250g \times 70 \text{ kg de Excelso}}{\text{Peso de Excelso}}$$

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DEL CAFÉ²⁶

1. Fragancia / Aroma: Los aspectos aromáticos incluyen la fragancia (definida como el olor del café molido cuando aún se encuentra seco) y el aroma (el olor del café cuando se vierte el agua caliente mediante la infusión). Se puede evaluar esto en tres pasos distintos en el proceso de cata de café.

Oliendo las partículas puestas en la taza antes de verter el agua sobre el café (Fragancia).
Oliendo los compuestos que emanan mientras se rompe la taza (Aroma).
Oliendo los aromas que emanan a medida que el café decanta.

2. Sabor: El sabor representa la característica principal del café, las notas “medidas”, entre las primeras impresiones dadas por el aroma y la acidez del café, además de su sabor residual final. Es una impresión combinada de todas las sensaciones gustativas (de la papila) y los aromas retronasales que van de la boca a la nariz.

3. Sabor Residual: Se define por la duración de los atributos positivos del sabor (sabor y aroma) que emanan de la parte posterior del paladar, después de que el café se expectora o se traga.

Pág 35

4. Acidez: La acidez se describe a menudo como “brillo” cuando es favorable, o “agrio” cuando es desfavorable. En su mejor forma, la acidez contribuye a la vivacidad de un café, a la dulzura, al carácter de fruta fresca; y es casi inmediatamente percibido cuando el café se ha sorbido en la boca. La acidez muy intensa o dominante puede ser desagradable, sin embargo, un exceso de acidez puede no ser apropiado del perfil de sabor de la muestra.

5. Cuerpo: La calidad del cuerpo se basa sobre la sensación táctil del líquido en la boca, principalmente percibido entre la lengua y el paladar. La mayoría de las muestras con cuerpo pesado pueden también recibir un puntaje alto en términos de calidad, debido a la presencia de coloides de la infusión. Algunas muestras con cuerpo más ligero pueden sin embargo producir una sensación agradable en la boca.

6. Balance: Indica cómo interactúan los diferentes atributos del sabor, del sabor residual, de la acidez y del cuerpo, como se complementan o contrastan cada uno frente a los otros.

7. Dulzura: Se refiere a una agradable y rica sensación del sabor, así como a cualquier dulzura obvia; se percibe como resultado de la presencia de ciertos carbohidratos. Lo contrario de la dulzura en este contexto es el amargo, La astringencia o los sabores “verdes”.

Pág 36

8. Taza Limpia: se refiere a la ausencia de impresiones negativas, que interfieran a lo largo de la cata, desde la primera ingestión hasta el sabor residual final, es una “transparencia” de la taza. En la evaluación de esta cualidad, se debe observar la sensación total del sabor, desde la ingestión inicial hasta que se traga o expectora.

9. Uniformidad: Se refiere a la constancia del sabor de las diversas tazas de la muestra probada. Si las tazas dan sabores diferentes, el puntaje de este aspecto no sería alto.

10. Impresión Global: Se entiende que el puntaje “global” refleja el grado de integración holística de la muestra tal como la percibe el panelista individual. Una muestra con muchos aspectos muy agradables, pero que realmente “no da la medida” recibirá un puntaje más bajo.

11. Defectos: Los defectos son los sabores negativos o pobres que restan mérito a la calidad del café. Una contaminación es un sabor malo que es perceptible, pero no es muy notorio, que se encuentra generalmente en los aspectos aromáticos.

Pág 37

5. TALLER SOBRE PROTOCOLO DE CATA DE CAFÉ²⁷

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS:

La relación óptima es de 8.25 gramos de café, por cada 150 mililitros de agua para la infusión. Determinar el volumen de agua de los vasos para calcular la relación de café correspondiente, con un margen de error máximo +/- 0.25 gramos de café.

5.1 PREPARACIÓN DE LA CATA DE CAFÉ:

Las muestras se deben moler inmediatamente antes de catar, máximo 15 minutos antes de la infusión con agua caliente. Si no es posible, las muestras se deben cubrir, y realizar la infusión máxima 30 minutos posterior al momento de haberse molido.

Las muestras se deben pesar en grano utilizando la cantidad que corresponde a la relación permitida (véase arriba) y al volumen adecuado de agua caliente en la taza.

El tamaño de partícula debe ser un poco más grueso que el utilizado normalmente en el filtro de papel mediante la infusión por goteo. El café para cada una de las 5 tazas se debe pesar en grano independientemente.

Pág 38

5.2 INFUSIÓN:

El agua que se emplea para el proceso de catación debe ser limpia e inodora, pero no destilada ni ablandada.

El agua debe ser muy fresca, y haber alcanzado cerca de 92°C (200°F) cuando se vierte en el café molido.

El agua caliente se debe verter de una manera rápida, consistente y directamente sobre el café medido y molido en la taza, hasta llegar al borde de la misma, cerciorándose de remojar todo el café molido.

Permita que la infusión de café molido con el agua, permanezcan en total reposo durante 3 a 5 minutos antes de romper la costra.

La relación óptima es de 8,25 gramos (g) de café molido, por cada 150 mililitros (ml) de agua caliente (92°C).

Determinar el volumen de agua del recipiente para la infusión seleccionado, y ajustar el peso de café correspondiente, con un margen de error máximo de +/- 0,25 gramos.

Pág 39

5.3 ESCALA DE CALIDAD

BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE	EXCEPCIONAL
6.00	7.00	8.00	9.00
6.25	7.25	8.25	9.25
6.50	7.50	8.50	9.50
6.75	7.75	8.75	9.75

La escala anterior se extiende teóricamente de un valor mínimo de 0, hasta un valor máximo de 10 puntos. Si el puntaje total de la suma de todas y cada una de las características de la muestra de café evaluada, es inferior a 80 puntos, está debajo de especialidad en taza²⁸.

6. EXPLORANDO LA RUEDA DE SABORES Y AROMAS DEL CAFÉ²⁹

El sabor del café es subjetivo y varía según la experiencia individual con los sabores y la capacidad de identificarlos. La rueda de sabores y aromas del café ofrece un vocabulario estandarizado para describir estas notas, facilitando la comunicación en términos comunes. La rueda fue desarrollada en los años 90 por Ted Lingle, entonces líder de la Asociación de Cafés Especiales de América (SCAA) y la Federación de Cafeteros de Colombia (FNC), esta herramienta cataloga las complejas características del café.

Pág 40

7. FUNDAMENTOS DE TUESTE DE CAFÉS ESPECIALES³⁰

DEFECTOS DEL TUESTE

7.1 CAFÉ HORNEADO

Estos defectos ocurren cuando el café se calienta por mucho tiempo antes de llegar al primer crack. Tal vez escuches hablar de “estancar” el tueste.

Infortunadamente este defecto es difícil de identificar a simple vista.

Brinda un sabor plano con poco dulzor que normalmente se describe como sabor a pan o papel.

Pág 43

7.2 SUBDESARROLLO

Los granos subdesarrollados tienden a ser “herbales”, y les falta azúcares caramelizados que se obtienen en el tueste. A veces, no siempre, esto sucede cuando el tostador selecciona un tueste ligero pero aún debe ajustar un poco más el perfil.

7.3 SOBRE DESARROLLO

El opuesto de subdesarrollo es sobre desarrollo, pero es una línea fina entre un tueste oscuro y uno sobre desarrollado del café. Sin embargo, un tueste más oscuro de lo que deseas sigue siendo un error y es algo que a muchos consumidores de café de especialidad no les va a gustar. Los granos se ven oscuros y aceitosos, a veces incluso llegando a ser negros. La taza va a tener un sabor a quemado y amargo, con notas ahumadas y a carbón.

Pág 44

7.3 QUAKERS

Los “quakers” son granos inmaduros difíciles de identificar al momento de la selección manual de los granos verdes; también, se asocian por fallas en la recolección del grano y se recolecta cafés inmaduros o pintones. Con frecuencia, no siempre, son ocasionados por condiciones deficientes del suelo lo cual limita el desarrollo de azúcares y almidones.

Técnicamente, no es un defecto de tueste, pero usualmente lo verás solo después de tostar. Los “quakers” tienen un color más claro que el resto de los granos. Y si no se remueven, el sabor en taza será seco, con notas a papel y cereal.

Pág 45

7.4 SCORCHING (ABRASIVO)

El scorching surge cuando la “carga de temperatura” o temperatura inicial, es demasiado alta y la velocidad del tambor no es lo suficientemente rápida. Es fácil reconocerlos ya que aparecen parches quemados en la superficie plana del grano, es literalmente un grano quemado. Estos granos tienen sabor aceitoso y ahumado.

7.5 TIPPING

Tal vez se vea similar al scorching, pero la diferencia principal es que las marcas quemadas se ven en los bordes de los granos.

8. FUNDAMENTOS DE PREPARACIÓN DE FILTRADOS (BREWING)

TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DE CAFÉ

Es la manera de preparar café en diferentes utensilios de preparación y el resultado de esto son los diferentes matices que se puede encontrar en cada taza de café dando así una gran versatilidad al consumidor.

MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE CAFÉ

Hay diversas formas en las que se puede preparar y extraer el café, lo cual permite que hayan diferentes sabores y aromas para un mismo café con diferentes métodos de preparación³¹.

Pág 46

-MÉTODOS DE INFUSIÓN – PRENSA FRANCESA:

Es el proceso mediante el cual se infundona agua caliente al café que esta sobre un filtro de papel o tela, esto da como resultado una taza clara, limpia y de cuerpo ligero.

-MÉTODOS DE INFUSIÓN PRESURIZADA – MAQUINA DE ESPRESSO Y AEROPRESS:

Se basa en extraer el café mediante presión de aire, lo cual da como resultado una bebida intensa a través de un proceso rápido.

-MÉTODO DE FILTRADO AL VACÍO – SIFÓN JAPONES:

El café se mezcla con el agua en infusión para luego ser extraído por el vacío que se genera, esto resulta en un café limpio y lleno de sabor.

¿QUÉ ES UN PROFESIONAL EN BARISMO?

Es una persona experta en café capacitada para explotar los granos consistentemente en diferentes métodos, siendo el espresso uno de ellos, ahora es mucho más que eso aparte de preparar las bebidas, debe entender a fondo el café; buscar una receta que le favorezca y hacerle justicia al café con todas sus variantes.

Pág 47

TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DE CAFÉ

Es la manera de preparar café en diferentes utensilios de preparación y el resultado de esto son los diferentes matices que se puede encontrar en cada taza de café

MÉTODOS DE FILTRADO

En nuestros talleres vamos a utilizar varios de métodos de extracción.

CHEMEX³²:

Es un método por goteo fabricada y patentada en 1441 por el químico alemán Peter Chongun, este método está inspirado en dos elementos de laboratorio, el embudo de vidrio Erlenmeyer, un conducto succionador donde sale el CO2 y entra el oxígeno y un cuello de madera pura aísla el calor, esta pieza es tan hermosa que fue incluida en el museo de bellas artes de artes contemporáneo de New York, es un método antiguo no puede generar su propio calor por lo tanto hay que añadirle el agua y necesita un filtro especial, sin el filtro este método carece de sentido.

Pág 48

Cátedra café de Nariño

- La molienda debe ser media.
- Temperatura máxima 90-96°C,
- Tiempo de 4-6 minutos,
- Características de la bebida: un cuerpo medio acidez balanceada desarrolla la dulzura una taza limpia y brillantes.

PRENSA FRANCESA³³

Es un método por goteo fue creado en el 2004, uno de los métodos más populares en la actualidad, es una base de vidrio especial para soportar la temperatura es muy fácil de preparar, recibe el nombre por el grado de abertura del cono que es de 60°, tiene unas estrías que permiten mayor flujo del agua, permite que salga el CO2 y entre oxígeno. Tiene también un filtro de papel.

V60³⁴

Es un método de inmersión conocido también como cafetera de embolo o pistón, inventada en Francia, patentada en 1850 por Faliero Bondanni, está compuesta por un cilindro de plástico, o vidrio con un aza el émbolo, tiene un filtro de aluminio capaz de dejar pasar solo el agua.

Pág 49

-Molienda medio fina
-Tiempo de contacto 4 minutos
-Temperatura 94 °C
-Taza limpia brillante con cuerpo medio muy dulce por las características del método.

AEROPRESS³⁵

Es un método de goteo que fue creado en el año 2005 por Adan Atler es un método muy versátil, se ha hecho muy popular entre los baristas que incluso existe un mundial de Aeropress, está compuesta por dos tubos y un filtro es un método ligero y liviano.

SIFÓN JAPONÉS³⁶

Es un método de inmersión y goteo fue inventada en Berlín en 1830, este método fue creado y pensado para prepararlo en un salón no en una cocina; no solo es un espectáculo a la vista por su belleza, sino que también es muy especial su bebida este compuesto por 3 partes, un embudo, un balón y un mechero (fuego directo) este método es todo un ritual.

Pág 50

-Molienda fina
-Temperatura 92°C mínimo 80°C
-Tiempo de contacto un minuto y medio
-Es una taza personalizada elegante un cuerpo pronunciado.

-Molienda gruesa
-Temperatura 93°C
-Tiempo de contacto 4 minutos
-Características: una bebida más intensa notas amargas se parecen mucho a la bebida de catación.

Cátedra café de Nariño

-Molienda fina
-Temperatura 92°C mínimo 80°C
-Tiempo de contacto un minuto y medio
-Es una taza personalizada elegante un cuerpo pronunciado.

IMPORTANCIA DEL AGUA EN LAS PREPARACIONES

El 98% de la bebida es agua; el agua es un material solvente, disuelve del café las partículas o materias solubles, es decir la extracción en agua de baja calidad con sabor y olor a cloro arruinaría nuestra bebida, por eso es importante que el agua sea filtrada³⁷.

Que el agua sea potable no significa que no sirva para preparar café, según la región cambia la calidad del agua por varios factores.

1. Las condiciones naturales de donde provenga.
2. El tratamiento que se le haya hecho.
3. Los conductos por los que pasen.

VARIABLES EN LA EXTRACCIÓN DEL CAFÉ:

1. Agua: El agua debe ser ni muy blanda ni muy clara con exceso o ausencia de minerales, los filtros de H₂O deben tener por lo menos tres capas.

- Filtro de partículas que elimina las impurezas.
- De carbón activo que elimine olores y sabores desagradables.
- Intercambiador de iones para reducir la cantidad de minerales.

Pág 51

Cátedra café de Nariño

2. Temperatura: Al preparar el café por los 88°C tendrá una acidez alta y sabores muy ligeros, no logra extraer todos los compuestos del café (una subextracción). La temperatura ideal es de 90-92°C en la cual se puede extraer, el porcentaje ideal para nuestra extracción. Por encima de los 92°C vamos a producir una sobreextracción caracterizada por unas notas amargas el rango de temperatura ideal esta entre 92-96°C siendo el ideal 94°C.

3. Ratio: Es la relación agua y café que influye sobre la extracción de los saborizantes del café; es la cantidad de agua que debemos utilizar por gramos de café³⁸.

¿Cómo se calcula el ratio para el café?

¿Cantidad de café por cantidad agua? Resolvemos la pregunta...

Tiempo: El tiempo en la extracción es uno de los factores más importantes, los componentes que aportan la acidez a la bebida son los primeros en disolverse, después los que aportan dulzura a la extracción y por último amargo, por lo tanto, si la preparación es acida a la segunda tengo que aumentar el tiempo de extracción si la próxima es amarga entonces tenemos que acortar el tiempo.

Pág 52

- Extracción ácida más tiempo
- Extracción amarga menos tiempo

Para poder llegar a la extracción balanceada:

- Calidad de café:** Después de determinar los procesos del café y verificar que son correctos pasamos a determinar que el tueste del café debe ser homogéneo, una tostión clara.
- Molienda:** Es muy importante para tener una buena extracción ¿qué es la molienda? Es el tamaño de las partículas molidas de los granos tostados de café, puede ser molienda fina, gruesa y media, así el agua puede entrar más fácilmente y llevarse todos los compuestos y saborizantes para la taza, la meta principal de tener una buena molienda en compañía del ratio podemos lograr el punto perfecto en taza, si tenemos una molienda muy gruesa el agua se va a demorar mucho en penetrar el café por lo tanto no se logra una buena extracción, si es muy fino se va a producir una astringencia en la bebida por lo tanto es muy importante tener en cuenta que cada método de filtrado tiene una molienda adecuada.

Pág 53

9. DATOS CURIOSOS DEL CAFÉ DE NARIÑO³⁹

Cátedra café de Nariño

Pág 54

Fuente: Cifras 2023 según FNC.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 Fiquet, É. (2023). Etiopía, el café de los orígenes. El Carreo de la UNESCO, 2023(2), 19-21.
- 2 FNC (S/F). HISTORIA DEL CAFÉ DE COLOMBIA. <https://www.cafede.com.co/regiones/historia-del-cafe-de-colombia/>
- 3 FNC (S/F). REGIONES CAFETERAS. <https://www.cafede.com.co/regiones/regiones-cafe/regiones-cafe/>
- 4 Ramírez Baccar, R. (2010). Estudios etnohistóricos del café en Colombia, 1970-2008. Una revisión crítica. Cuadernos de Desarrollo Rural, 7(64), 13-31.
- 5 IICO (S/F). Aspecto botánicos. https://www.iico.org/es/botanical_c.asp
- 6 INFOKOFÉ (S/F). Tipos de Granos de Café más Cultivados Arábica, Robusta y Liberica. <https://infokofe.com/tipos-de-granos-de-cafe/>
- 7 Cortés, W. A., Acuña, J. R., Moncada, M., Herrera, J. C., & Molino, D. M. (2019). Variedades de café: Desarrollo de variedades. Cenicafé. https://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/4355/1/-enbook-0026_03.pdf
- 8 Gómez, E. E. (2010). Variedades de café sembradas en Colombia. https://www.cenicafe.org/es/publications/C_1
- 9 Ordoña, F. J. (1986). Descripción de especies y variedades de café. <https://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/597/1/011.pdf>
- 10 FNC (2009). Comité Departamental de Cafeteros de Nariño. <https://federacioncafe.com.co/regiones/nari%C3%B1o/09.pdf>
- 11 FNC (2021). Nariño Cafetero - Comité Comité Departamental de Cafeteros de Nariño.
- 12 FNC (2007). Guía ambiental para el sector cafetero, capítulo 6. Descripción Del Proceso Productivo Y Del Beneficio Del Café, Guía Tecnológica Del Cultivo. <https://federacioncafe.com.co/regiones/nari%C3%B1o/06.pdf>
- 13 Rodríguez, N., Sosa, J. R., Olivencia, C. E., & Ramírez, C. A. (2016). Beneficio del café en Colombia: Prácticas y estrategias para el ahorro uso eficiente del agua y el control de la contaminación hídrica en el proceso de beneficio húmedo del café.
- 14 FNC (S/F). Trilla. <https://federacioncafe.com.co/regiones/nari%C3%B1o/14.pdf>
- 15 Arévalo, J., Forján, F. F., Moreno, A. M., Salazar, L. F., & Hincapié, E. (2007). Sistemas de producción de café en Colombia.
- 16 CENICAFE (S/F). Calidad del café. https://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/4346/1/-enbook-0026_30.pdf
- 17 FNC (S/F). CAFÉ EXCELSO. <https://federacioncafe.com.co/regiones/nari%C3%B1o/17.pdf>
- 18 Tamez-Flores, Y. (2016). Calidad física y sensorial de dos variedades de café (Coffea Arabica L.) cultivadas en dos pisos altitudinales producidos en el Distrito de Inkawasi-Cusco.
- 19 Quintero, G. I. P. (2013). Calidad del café. Anual del 81.
- 20 Escobar, S., Rosas, V., & Tafur, Q. (2019). PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD. UnivCauca.
- 21 NO ADO EL CAFÉ (S/F). Defectos del café. <https://www.gemacafede.com.co/2016/03/16/defectos-del-cafe/>
- 22 Resolución 005 de 2002. <https://www.fnc.gov.co/regiones/nari%C3%B1o/05.pdf>
- 23 Quecofé (S/F). ¿Cómo se determina la calidad del café? <https://quecofe.info/cmo-se-determina-la-calidad-del-cafe/>
- 24 FOROCAFÉ (2020). PROTOCOLO DE CATA SEGÚN LA SCA. <https://forocafe.es/foro/viewtopic.php?t=1691>
- 25 Espino, L. (S/F). Protocolo para cata. <https://www.fnc.gov.co/regiones/nari%C3%B1o/25.pdf>
- 26 Pacheco Alfaro, V. R. (2016). Estimación del tiempo de vida útil del café tostado tipo Premium (Coffea arabica) en diferentes empaques mediante pruebas aceleradas.
- 27 SCA Education (S/F). <https://education.sca.com/learn-how-it-works/>
- 28 SENA (2023). Guía Aprendizaje Tostón. <https://sca.sena.gov.co/document/65588443/Guia-Aprendizaje-Toston>
- 29 CAFÉURBANO (S/F). Métodos de preparación de café. <http://cafeurbano.pe/cafes/metodos-de-preparacion-de-cafe/>
- 30 CAFÉ LA ORGANIZACIÓN (S/F). CHEMEX. <https://cafe.laorganizacion.com/cafetero-chemex-y-el-metodo-de-goteo/>
- 31 VEREDA (S/F). PRENSA. <https://veredacentral.com/blog/blogs-vereda-central/metodos-de-extraccion-prensa-francesa>
- 32 VEREDA (S/F). YEO. <https://veredacentral.com/blog/blogs-vereda-central/metodos-de-extraccion-60-tyano>
- 33 CLUB DEL CAFÉ (S/F). HEROPRESS. <https://somosclubdecafe.com/heropress-historia-y-metodos/>
- 34 CURSO BARISTA (S/F). SIFÓN JAPONÉS. <https://cursosbaristascafe.com.mx/blog/barismo/metodo-de-extraccion-con-sifon-japones/>
- 35 PFF. La importancia del agua en las preparaciones de café. <https://perfectdailygrind.com/es/2022/12/22/importancia-agua-preparaciones-cafe/>
- 36 SOY BARISTA (2020). Cuestiones de control de la extracción: conceptos. <https://www-101barista.com/cuadro-de-control-de-la-extraccion-conceptos>
- 37 CLUSTER CAFÉ DE NARIÑO (2020). Gobernación de Nariño.

